

FRANCIELLE SELZLER BRECHER BECKERT

**A ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA NOS ANOS INICIAIS DO
ENSINO FUNDAMENTAL NA REDE MUNICIPAL DE
CASCAVEL – PR: DESAFIOS E PRÁTICAS EDUCATIVAS**

**CASCAVEL
2025**

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS / CCET
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO EM
CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA

NÍVEL DE MESTRADO E DOUTORADO / PPGECEM
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO
MATEMÁTICA
LINHA DE PESQUISA: EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS

A ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL NA REDE MUNICIPAL DE CASCAVEL – PR: DESAFIOS E
PRÁTICAS EDUCATIVAS

FRANCIELLE SELZLER BRECHER BECKERT

CASCAVEL – PR

2025

**UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS/CCET
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E
EDUCAÇÃO MATEMÁTICA**

**NÍVEL DE MESTRADO E DOUTORADO/PPGECM
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO
MATEMÁTICA
LINHA DE PESQUISA: EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS**

**A ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL NA REDE MUNICIPAL DE CASCAVEL – PR: DESAFIOS E
PRÁTICAS EDUCATIVAS**

FRANCIELLE SELZLER BRECHER BECKERT

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Educação Matemática – PPGECM da Universidade Estadual do Oeste do Paraná/UNIOESTE – *Campus* de Cascavel, como requisito parcial para a obtenção do título de Mestra em Educação em Ciências e Educação Matemática.

Orientador: Prof. Dr. Dartel Ferrari de Lima

CASCAVEL – PR

2025

Ficha de identificação da obra elaborada através do Formulário de Geração Automática do Sistema de Bibliotecas da Unioeste.

Selzler Brecher Beckert, Francielle

A alfabetização científica nos anos iniciais do ensino fundamental na rede municipal de Cascavel - PR: desafios e práticas educativas. 2025 / Francielle Selzler Brecher Beckert; orientador Dartel Ferrari de Lima. -- Cascavel, 2025.

117 p.

Dissertação (Mestrado Acadêmico Campus de Cascavel) -- Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas, Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Educação Matemática, 2025.

1. Alfabetização Científica. 2. Formação Continuada. 3. Práticas Problematizadoras. 4. Currículo. I. Ferrari de Lima, Dartel , orient. II. Título.

FRANCIELLE SELZLER BRECHER BECKERT

**A ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL NA REDE MUNICIPAL DE CASCAVEL – PR: DESAFIOS E
PRÁTICAS EDUCATIVAS**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Educação Matemática em cumprimento parcial aos requisitos para obtenção do título de Mestra em Educação em Ciências e Educação Matemática, área de concentração Educação em Ciências e Educação Matemática, linha de pesquisa Educação em ciências, APROVADA pela seguinte banca examinadora:

Documento assinado digitalmente
 DARTEL FERRARI DE LIMA
Data: 25/11/2025 17:16:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Prof. Dr. Dartel Ferrari de Lima
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste)
Orientador

Documento assinado digitalmente
 DANY GERALDO KRAMER CAVALCANTI E SILVA
Data: 27/11/2025 15:52:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Prof. Dr. Dany Geraldo Kramer Cavalcanti e Silva
Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Membro Externo

Documento assinado digitalmente
 ALVORI AHLERT
Data: 26/11/2025 09:11:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Prof. Dr. Alvori Ahlert
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste)
Membro Interno

Documento assinado digitalmente
 FRANCIELE FOSCHIERA CAMBOIN
Data: 25/11/2025 18:59:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Prof^a. Dr^a. Franciele Foschiera Camboin
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste)
Membro Interno

Cascavel, 25/11/2025

DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho ao meu esposo, Jaderson, aos meus filhos, Ana Cássia e Felipe, aos meus pais, Valirio e Neusa, e aos meus irmãos, Márcio e Karen, que são força e amor em todos os capítulos da minha vida.

AGRADECIMENTOS

A Deus, primeiramente, que abriu esta porta em minha vida quando eu mesma duvidava de minha capacidade. Ele me sustentou em cada passo, mostrando que os limites podem ser superados ao confiarmos no propósito que nos é dado.

Ao meu esposo, Jaderson, meu maior apoiador, que deu todo suporte necessário com nossos filhos e que esteve sempre ao meu lado, com amor, paciência e compreensão. Você é o amor da minha vida e meu companheiro de todas as horas.

Aos meus filhos, Ana Cássia e Felipe, razão maior do meu viver, que me impulsionam a ser melhor a cada dia. Obrigada por compreenderem a ausência da mãe em alguns momentos nesses dois anos e por me ensinarem o verdadeiro sentido do amor incondicional.

Aos meus pais, Valirio e Neusa, que sempre me incentivaram a estudar e sempre se orgulharam da filha “ser professora”. Vocês são meus maiores exemplos de honestidade, de dedicação e de amor, sei que cada conquista minha também é de vocês.

Ao meu orientador, professor Doutor Dartel Ferrari de Lima, por acreditar em mim desde o início e cumprir a sua promessa de que me faria apaixonar-se pela pesquisa. Obrigada pela paciência, pelo auxílio constante e por ser, além de um profissional exemplar, um ser humano fantástico que Deus me permitiu conhecer.

Aos professores do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Educação Matemática (PPGECM), cada um de vocês deixou marcas e contribuiu de forma especial na formação da Francielle pesquisadora.

Aos professores que compuseram minha banca de qualificação, professor Doutor Alvorí Ahlert, professor Doutor Dany Geraldo Kramer Cavalcanti e Silva e Professora Doutora Franciele Foschiera Camboin, pelas contribuições e reflexões que ampliaram a qualidade e a profundidade deste trabalho. Suas análises foram de suma importância para o aprimoramento da pesquisa e para o meu crescimento acadêmico.

Aos colegas que a vida acadêmica me trouxe, obrigada pelas trocas, pela parceria, pelos risos e até pelos choros compartilhados nessa caminhada.

Aos professores da Rede Municipal de Cascavel – PR, que participaram do grupo focal, minha gratidão pela generosidade em compartilhar suas experiências. Vocês foram fundamentais para a construção desta pesquisa, que espero, possa contribuir para a melhoria da educação em nosso município.

Aos colegas da Secretaria Municipal de Educação (Semed), pelo incentivo, pela parceria e pelo apoio sempre presente. De forma especial, à Elizane, à Bruna, à Gisele e à Tchierly, que me incentivaram a participar do processo de seleção em 2023.

Por fim, agradeço a todos que, de alguma forma, fizeram parte desta jornada. Cada palavra de apoio, cada gesto de carinho e cada incentivo foram combustível para que eu chegasse até aqui.

Esta dissertação não é apenas minha, mas fruto do amor, da fé e da força que recebi de cada um de vocês.

BECKERT, F. S. B. **A alfabetização científica nos anos iniciais do ensino fundamental na rede municipal de Cascavel - PR: desafios e práticas educativas.** 2025. 117f. Dissertação (Mestrado em Educação em Ciências e Educação Matemática) - Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Educação Matemática, Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Unioeste, Cascavel, 2025.

RESUMO

A alfabetização científica tem se consolidado como elemento de suma importância para a formação de sujeitos críticos e socialmente participativos. No contexto brasileiro, a sua relevância ganha força diante da necessidade de enfrentar desigualdades educacionais, de combater a disseminação de desinformação e de promover a participação cidadã. Este estudo analisou, de forma crítica, os desafios e as potencialidades da implementação da alfabetização científica nos anos iniciais do Ensino Fundamental na rede municipal de Cascavel – PR. De modo articulado, buscou-se compreender como os professores conceituam a alfabetização científica, identificar as principais dificuldades enfrentadas em sua prática pedagógica, examinar as estratégias metodológicas utilizadas no ensino de Ciências e verificar de que forma o currículo municipal contempla esse processo formativo. A pesquisa adotou uma abordagem qualitativa, fundamentada na realização de grupo focal com professores responsáveis pelo ensino de Ciências e na análise documental do currículo municipal. As informações coletadas foram tratadas com base na técnica de análise de conteúdo proposta por Bardin, complementada por procedimentos de análise lexical realizados por meio do software IRaMuTeQ. Entre os recursos utilizados, destacam-se a nuvem de palavras, que possibilitou visualizar os termos de maior recorrência no discurso docente; a análise de similitude, que permitiu identificar conexões semânticas e núcleos de sentido predominantes; e a Classificação Hierárquica Descendente (CHD), que favoreceu a organização do corpus em classes temáticas, subsidiando a identificação de categorias emergentes relacionadas às concepções docentes, às práticas pedagógicas e às demandas formativas.. Os resultados evidenciaram que, embora haja esforços dos professores para promover a alfabetização científica, a sua efetivação é comprometida por limitações estruturais, por indefinição conceitual no currículo e por insuficiência de formação continuada. Constatou-se, ainda, a necessidade de práticas investigativas e interdisciplinares que articulem conteúdos curriculares a problemas reais, potencializando a formação crítica dos alunos. Concluiu-se, desse modo, que fortalecer a alfabetização científica requer ações integradas entre políticas públicas, gestores e professores, com foco na valorização da autonomia docente, na formação continuada e na adoção práticas problematizadoras. Como contribuições, este estudo oferece subsídios teóricos e práticos para a consolidação de uma educação científica crítica, inclusiva e transformadora.

Palavras-chave: Alfabetização Científica; Formação Continuada; Práticas Problematicadoras; Currículo.

BECKERT, F. S. B. **Scientific literacy in the early years of elementary education in the municipal school system of Cascavel – PR: challenges and educational practices.** 2025. 117f. Master's Thesis (Master's in Science Education and Mathematics Education) – Graduate Program in Science Education and Mathematics Education, Western Paraná State University – Unioeste, Cascavel, 2025.

ABSTRACT

Scientific literacy has established itself as an element of paramount importance for the formation of critical and socially engaged individuals. In the Brazilian context, its relevance gains strength considering the need to address educational inequalities, combat the spread of misinformation, and promote citizen participation. This study critically analyzed the challenges and potential of implementing scientific literacy in the early years of elementary school in the municipal school system of Cascavel, Paraná. In an articulated manner, we sought to understand how teachers conceptualize scientific literacy, identify the main difficulties faced in their pedagogical practice, examine the methodological strategies used in science teaching, and verify how the municipal curriculum addresses this formative process. The research adopted a qualitative approach, based on focus groups with teachers responsible for teaching science and on a documentary analysis of the municipal curriculum. The information collected was processed using the content analysis technique proposed by Bardin, complemented by lexical analysis procedures carried out with the IRaMuTeQ software. Among the tools employed, the word cloud enabled the visualization of the most recurrent terms in teachers' discourse; the similitude analysis revealed semantic connections and central meaning nuclei; and the Descending Hierarchical Classification (DHC) facilitated the organization of the corpus into thematic classes, supporting the identification of emergent categories related to teachers' conceptions, pedagogical practices, and training needs. The results showed that, although teachers make efforts to promote scientific literacy, its effectiveness is compromised by structural limitations, conceptual vagueness in the curriculum, and insufficient continuing education. There was also a need for investigative and interdisciplinary practices that link curriculum content to real problems, enhancing students' critical thinking skills. It was thus concluded that strengthening scientific literacy requires integrated actions between public policies, administrators, and teachers, with a focus on valuing teacher autonomy, continuing education, and the adoption of problematizing practices. As contributions, this study offers theoretical and practical support for the consolidation of a critical, inclusive, and transformative science education.

Keywords: Scientific Literacy; Continuing Education; Problematizing Practices; Curriculum.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Localização geográfica do município de Cascavel	41
Figura 2 - Processo interativo da análise dos dados da pesquisa	49
Figura 3 - Gráfico de Zipf do corpus textual. Distribuição logarítmica da frequência das palavras em função de seus postos, demonstrando aderência à lei de Zipf e confirmando a adequação estatística do material para as análises lexicais	89
Figura 4 - Árvore de similitude das palavras a partir do corpus textual, evidenciando as conexões centrais entre os termos “ciência”, “professor” e “aluno”	91
Figura 5 - Distribuição das quatro classes do Q2 por percentual e termos centrais, evidenciando os núcleos semânticos relacionados à mediação docente, aprendizagem investigativa, conteúdos significativos e prática pedagógica estruturante	93
Figura 6 - Nuvem de palavras do corpus da dissertação, evidenciando a frequência e centralidade dos termos mais recorrentes	96

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Visões da alfabetização científica	28
---	----

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AC	Alfabetização Científica
ACT	Alfabetização Científica e Tecnológica
BNCC	Base Nacional Comum Curricular
Ceavel	Centro de Aperfeiçoamento dos Servidores Públicos Municipais de Cascavel
CHD	Classificação Hierárquica Descendente
CTS	Ciência, Tecnologia e Sociedade
CTSA	Ciência, Tecnologia, Sociedade e Meio Ambiente
IRaMuTeQ	<i>Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires</i>
LI	letramento informacional
ODS	Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ONU	Organização das Nações Unidas
PIB	Produto Interno Bruto
PME	Plano Municipal de Educação
Q ²	Estatística do Qui-quadrado (χ^2)
Semed	Secretaria Municipal de Educação
Unioeste	Universidade Estadual do Oeste do Paraná

SUMÁRIO

	APRESENTAÇÃO	14
	INTRODUÇÃO	16
1	COMPREENDENDO A ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA NO CONTEXTO EDUCACIONAL	22
1.1	Trilhando a alfabetização científica: uma jornada pela sua evolução histórica	22
1.2	Da concepção tradicional à alfabetização científica crítica: um olhar sobre as visões de Roberts e Valladares	26
1.3	Importância da alfabetização científica desde os primeiros anos de escolarização	30
1.4	Conceitos cotidianos e científicos: articulações no processo de alfabetização científica	34
1.5	Educar pela pesquisa e alfabetização científica: diálogos com Pedro Demo	37
2	DESENHANDO A PESQUISA: ABORDAGENS E CAMINHOS INVESTIGATIVOS	41
2.1	Fundamentação da abordagem qualitativa do estudo	41
2.2	O grupo focal como técnica de coleta de dados	43
2.3	Recrutamento do grupo focal	44
2.4	A moderação da reunião	45
2.5	Roteiro de discussão e adequação do local de reunião	45
2.6	Transcrição do debate	47
2.7	Análise dos dados	48
2.7.1	Análise lexical complementar por nuvem de palavras	49
2.8	Delineamento da análise de conteúdo	51
2.9	Categorias e unidades de análise	52
2.10	Leitura flutuante e codificação	52
2.11	Categorias emergentes	52
2.12	A pesquisa bibliográfica e documental na análise da alfabetização científica no currículo de Cascavel	54
2.13	Limitações do método	55
2.14	Pontos fortes do estudo	55

2.15	Considerações éticas	57
3	O OLHAR DOS PROFESSORES: SENTIDOS E DESAFIOS DA ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA	58
3.1	Concepções docentes sobre a alfabetização científica: interpretações, lacunas e potencialidades	58
3.2	A formação continuada de professores como instrumento de promoção da alfabetização científica	64
3.3	Contribuições da alfabetização científica para o pensamento crítico e a participação social	70
4	ESTUDO CRÍTICO DO CURRÍCULO DE CIÊNCIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CASCAVEL – PR	76
4.1	A alfabetização científica e o componente curricular de Ciências no currículo municipal: análise crítica e perspectivas formativas	76
4.2	Propostas de melhoria e recomendações para a promoção da alfabetização científica	80
4.3	Contribuições da análise lexical para a compreensão das concepções docentes	87
5	CONSIDERAÇÕES PROPOSITIVAS E RECOMENDAÇÕES FINAIS	99
5.1	Conclusão	1022
	REFERÊNCIAS	1033

APRESENTAÇÃO

Estar aqui, escrevendo a apresentação da minha¹ dissertação de mestrado, desperta-me um verdadeiro turbilhão de sentimentos. Durante muito tempo, essa etapa da vida acadêmica me parecia algo distante, quase inalcançável, tendo em vista a intensa rotina de trabalho e de dedicação à família, à igreja e aos amigos. Entretanto, como tudo na minha vida, entreguei meus caminhos às mãos de Deus, e Ele me surpreendeu.

Para que este momento fosse possível, uma longa caminhada se iniciou nos idos de 2004, quando ingressei no curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste). Eu era recém-casada (com o amor da minha vida, Jader), estudava pela manhã e trabalhava à tarde e à noite em uma biblioteca. Foram anos intensos e desafiadores. Em 2007, finalizei o curso e, em janeiro do ano seguinte, assumi meu primeiro concurso como professora no município de Toledo – PR. Ainda em 2008, tive a alegria de me tornar mãe pela primeira vez, com o nascimento da minha filha Ana Cássia, uma bênção que transformou minha vida. Em 2010, assumi o concurso também em Cascavel – PR, percorrendo por seis anos o caminho entre as duas cidades. Em 2013, encerrei minha jornada em Toledo e passei a atuar somente em Cascavel. No ano seguinte, nasceu meu segundo filho, Felipe, outro presente divino que trouxe ainda mais amor para a minha caminhada.

Ao longo dessa trajetória, busquei aperfeiçoar-me. Realizei duas especializações: uma em Educação Infantil, que sempre foi uma área de grande sensibilidade para mim, e outra em Gestão Escolar, o que me preparou para novos desafios dentro da educação pública.

Em 2017, fui convidada para assumir a coordenação da escola que atuava como professora; no ano posterior, recebi o convite para fazer parte da equipe da Secretaria Municipal de Educação (Semed), permanecendo até a atualidade. Cada desafio enfrentado ao longo desse percurso trouxe grandes aprendizados, fortaleceu minha trajetória e contribuiu de forma decisiva para a profissional que me tornei.

Em 2020, durante a reformulação do Currículo de Cascavel, tive a oportunidade de integrar a equipe responsável pelo componente curricular de Ciências. Foi nesse contexto que ouvi, pela primeira vez, o termo “alfabetização

¹ Nesta seção, por se tratar de fatos narrados pela pesquisadora, adotou-se a escrita em primeira pessoa do singular. Nos demais casos nesta dissertação, padronizou-se o registro em primeira pessoa do plural.

científica”, e algo ali despertou em mim. A curiosidade virou leitura, as leituras viraram reflexões, e o tema passou a me instigar. Com o incentivo de colegas de trabalho, decidi me inscrever no mestrado em 2023, sem grandes expectativas, apenas para conhecer o processo. Realmente acreditava que não seria aprovada, mas, novamente, Deus tinha planos maiores do que os meus.

No dia da entrevista, fui acolhida com tanta leveza, humanidade e respeito pelos professores que, independentemente do resultado, já saí de lá com o coração tranquilo. Quando a aprovação chegou, foi uma mistura de euforia e gratidão, logo acompanhada, é claro, daquela ansiedade típica de quem está prestes a embarcar no desconhecido. Ainda não conhecia meu orientador, o professor Dartel, mas bastou nosso primeiro encontro para eu ter a certeza de que estava exatamente onde deveria estar. Em nossa primeira reunião, ele fez uma promessa ousada: que eu me apaixonaria pela pesquisa. Para minha surpresa, ele tinha razão. Escrever, pesquisar, dialogar com os professores da rede, tudo isso se revelou não só significativo, mas muito prazeroso, um processo que me transformou e que me fez bem.

Conciliar todas as frentes da vida: o trabalho, os estudos e a família, não foi algo simples. Houve dias de cansaço, de dúvidas, de noites mal dormidas, mas em nenhum momento estive sozinha. Ter ao meu lado um marido e filhos incríveis, que me apoiaram com amor e paciência em cada etapa, fez toda a diferença nessa caminhada.

Além da vida profissional e acadêmica, há “pequenas grandes” coisas que me fazem bem: estar em contato com a natureza, café da manhã sem pressa com a família, maratona de séries de suspense e, por mais inusitado que pareça, não resisto a um bom filme de terror (julguem-me! rs). E se tem algo que verdadeiramente me revigora e sempre me inspira e me renova é viajar e descobrir novos lugares e culturas.

Escrever esta apresentação ainda me parece um tanto surreal. Uma daquelas “loucuras boas” que a vida nos permite viver, intensas, desafiadoras, mas absolutamente recompensadoras. Uma jornada que só fez sentido porque foi compartilhada com pessoas incríveis. Meu coração é só gratidão a todos que caminharam comigo, de perto ou de longe. Acima de tudo, minha gratidão a Deus, que conduziu cada passo com sabedoria, cuidado e amor.

INTRODUÇÃO

A alfabetização científica tem se consolidado como um elemento importante na formação de sujeitos críticos e participativos, capazes de compreender e de intervir nos fenômenos que moldam a sociedade contemporânea (Sasseron; Carvalho, 2011a). Nessa perspectiva, o ensino de Ciências vai além da simples transmissão de conteúdos, assumindo um papel ativo na promoção do pensamento investigativo, da argumentação e da aplicação dos conhecimentos no cotidiano. A alfabetização científica, portanto, não se restringe ao domínio conceitual, mas se configura como um processo formativo com potencial emancipador, comprometido com a construção de uma cidadania consciente (Valladares, 2021).

A expansão das tecnologias digitais e o acesso irrestrito a informações transformaram a forma como os alunos se relacionam com o conhecimento. Essa realidade, marcada por uma sobrecarga informacional e por discursos, por vezes contraditórios, reforça a necessidade de os professores promoverem um ensino que estimule o pensamento crítico e a capacidade de argumentação fundamentada, conforme proposto por Milaré e Richetti (2021),

[...] os desafios em nossa sociedade são múltiplos e lidar com eles, nas diferentes esferas, exige conhecimento dos processos históricos e dos empreendimentos humanos, dos quais a Ciência e a Tecnologia fazem parte. É papel do Ensino de Ciências contribuir para essa compreensão, base para o desmantelamento dos mitos, das *fake news* e pseudociências que tanto interferem na saúde e segurança pública. [...] a tomada de consciência das contradições, contrastes e injustiças sociais é um processo incômodo, mas condição fundamental na transformação da realidade (Milaré; Richetti, 2021, p. 41).

A integração dos conhecimentos científicos no cotidiano dos alunos fortalece a noção de que a ciência não se restringe a um campo isolado do saber, mas é importante para a compreensão dos fenômenos que permeiam a sociedade atual (Manechine *et al.*, 2006). Ao estabelecermos conexões entre os conteúdos curriculares e as demandas reais da sociedade, instrumentalizamos os alunos para que sejam agentes de transformação, capazes de intervir de maneira consciente e fundamentada nos diversos contextos sociais (Ribeiro *et al.*, 2023). Dessa forma, a alfabetização científica configura-se como um instrumento indispensável para a construção de uma sociedade mais justa e equitativa.

Ao longo da história, o conceito de alfabetização científica tem evoluído, acompanhando mudanças nas compreensões epistemológicas da ciência e nas finalidades da educação. Roberts (2011) propôs duas orientações principais: a Visão

I, voltada à compreensão dos conteúdos científicos em si, e a Visão II, que reconhece a ciência como prática social e enfatiza a sua contextualização na tomada de decisões. Ampliando essas perspectivas, Valladares (2021), com base em estudos do campo Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) e em autores como Yore (2012), Liu (2013) e Santos (2009), propôs a Visão III, que integra e transcende as anteriores ao destacar a importância do engajamento ativo dos sujeitos em debates sociocientíficos e na construção de uma ciência comprometida com a equidade, a justiça social e a sustentabilidade.

No âmbito das metodologias de ensino, uma estratégia para a efetivação da alfabetização científica, como defendido por Sasseron e Carvalho (2011), é o ensino por investigação. Essa abordagem metodológica estimula os alunos a formularem hipóteses, a experimentarem e a refletirem sobre os resultados de suas investigações, consolidando um aprendizado ativo e participativo. A ênfase no processo investigativo não apenas enriquece a compreensão dos conteúdos científicos, mas também contribui para o desenvolvimento de habilidades cognitivas e socioemocionais essenciais para a formação integral dos discentes (Sasseron; Machado, 2017).

No entanto, apesar dos avanços teóricos que respaldam a eficácia da alfabetização científica, persiste uma lacuna entre os discursos acadêmicos e a realidade prática das escolas. Essa disparidade evidencia que, embora os fundamentos teóricos estejam bem estabelecidos na literatura, a sua efetiva implementação no ambiente escolar encontra entraves que vão desde questões estruturais até a carência de formação especializada dos professores. Tal cenário demanda uma investigação para identificar os fatores que dificultam a transposição dos conhecimentos teóricos para práticas pedagógicas articuladas e contextualizadas.

Essa discrepância revela-se na dificuldade enfrentada por muitos professores em integrar os conteúdos curriculares a metodologias que estimulem a investigação, a reflexão e o desenvolvimento do pensamento crítico, o que acaba por restringir o potencial emancipador da alfabetização científica (Lorenzetti, 2021). Tal descompasso evidencia a necessidade de uma análise aprofundada dos contextos institucionais e das práticas pedagógicas, com o objetivo de planejar estratégias que favoreçam a superação desses desafios e possibilitem uma educação científica mais significativa, crítica e transformadora (Valladares, 2021).

A realidade das escolas municipais de Cascavel – PR ilustra os obstáculos enfrentados pelos professores para a implementação da alfabetização científica. Esta pesquisa partiu da hipótese de que, embora haja esforços por parte dos professores para promover a alfabetização científica nos anos iniciais do ensino fundamental, a sua implementação é comprometida por limitações estruturais, por indefinição conceitual no currículo sobre o que se entende por alfabetização científica e pela ausência de formação continuada que instrumentalize o docente na articulação entre os conteúdos curriculares e estratégias pedagógicas que incentivem a investigação, a experimentação e a problematização. Esse conjunto de elementos compromete o desenvolvimento de uma alfabetização científica consistente e de qualidade (Milaré; Richetti, 2021).

Tal cenário, na ótica de Milaré e Richetti (2021) requer um esforço coletivo e coordenado que envolva tanto a ampliação dos investimentos em recursos materiais quanto o fortalecimento das ações formativas voltadas aos professores, promovendo condições reais para uma educação científica crítica, inclusiva e transformadora.

Objetivo Geral

Analisar, de forma crítica e aprofundada, os desafios e as potencialidades que permeiam a implementação da alfabetização científica no Ensino Fundamental no município de Cascavel – PR, considerando de maneira articulada os aspectos estruturais, pedagógicos e metodológicos que influenciam a efetividade das práticas de ensino de Ciências.

Objetivos Específicos

- Compreender como os professores da rede municipal de ensino de Cascavel – PR conceituam a alfabetização científica;
- Identificar os principais desafios enfrentados pelos docentes na efetivação de propostas pedagógicas voltadas à alfabetização científica;
- Analisar as estratégias e as abordagens metodológicas utilizadas no ensino de Ciências, com foco na articulação entre conteúdos curriculares, investigação e problematização; e
- Verificar de que maneira a alfabetização científica está contemplada no

componente curricular de Ciências, com base no *Currículo para rede pública municipal de ensino de Cascavel - PR - Ensino Fundamental - anos iniciais*.

Formulação da Hipótese

Embora sejam observados esforços significativos no sentido de fortalecer a alfabetização científica nos anos iniciais no município de Cascavel – PR, a hipótese formulada foi de que ainda persistem lacunas que se configuram como obstáculos ao pleno desenvolvimento desse processo.

A proposta desta pesquisa tem como escopo apoiar não apenas os professores, mas também os gestores educacionais e os formuladores de políticas públicas cascavelenses, bem como de outras localidades que enfrentem desafios similares. Ao oferecer um panorama dos entraves e das oportunidades na implementação da alfabetização científica, este estudo identificou os pontos críticos e propõe estratégias para a superação dos obstáculos existentes, contribuindo, dessa forma, para a melhoria da qualidade dos processos de ensino e de aprendizagem.

Esta investigação foi guiada por uma pergunta norteadora que direcionou o olhar analítico para as práticas docentes e para a sua relação com a alfabetização científica: *De que forma os professores de Cascavel – PR compreendem e incorporam os fundamentos da alfabetização científica em suas práticas pedagógicas?* Essa indagação, ancorada em referenciais teóricos, impulsionou uma análise crítica dos processos formativos e didáticos, ao mesmo tempo em que orientou a busca por caminhos que contribuam para a qualificação do ensino de Ciências e para a construção de uma educação científica mais significativa, crítica e transformadora.

A motivação para o desenvolvimento deste estudo está ligada à urgência de repensar o ensino de Ciências diante dos desafios impostos por um mundo globalizado e marcado por rápidas transformações tecnológicas e sociais. A necessidade de formar indivíduos capazes de interpretar e de agir sobre os fenômenos que moldam a sociedade contemporânea impõe uma revisão dos paradigmas educacionais vigentes, estimulando a criação de ambientes de aprendizagem que privilegiem o pensamento crítico, a investigação e a resolução de problemas complexos (Lorenzetti, 2021).

No que diz respeito à metodologia, esta pesquisa adotou uma abordagem qualitativa, de caráter exploratório-descritivo. A escolha desse enfoque se justificou pela necessidade de compreender as percepções dos professores sobre a alfabetização científica, bem como os desafios e possibilidades de sua implementação no ensino de Ciências. De acordo com Bogdan e Biklen (1994), a pesquisa qualitativa permite uma investigação aprofundada sobre fenômenos educacionais, considerando o significado que os sujeitos atribuem às suas experiências e práticas.

O estudo foi conduzido por meio de análise documental do currículo municipal e da realização de grupo focal com os professores que trabalham com o componente curricular de ciências no município em pauta. A análise dos dados ocorreu por meio da técnica de análise de conteúdo, proposta por Bardin (2016), permitindo a identificação de padrões e categorias emergentes nas falas dos participantes.

Todo percurso foi organizado em cinco capítulos que se conectam de forma integrada, traçando um caminho reflexivo e intencional em direção à compreensão da alfabetização científica.

No Capítulo 1, apresentamos uma revisão teórica sobre a alfabetização científica, explorando a sua trajetória histórica, as abordagens contemporâneas, propostas por autores como Roberts (2011) e Valladares (2021), e as suas relações com a formação cidadã e os contextos escolares.

No Capítulo 2, descrevemos os caminhos metodológicos adotados na pesquisa, fundamentando a escolha da abordagem qualitativa, detalhando a realização do grupo focal com professores da rede municipal de ensino de Cascavel – PR e explicando os procedimentos de análise de conteúdo utilizados na interpretação dos dados.

No Capítulo 3, discutimos os resultados obtidos a partir das falas docentes, com destaque para as concepções sobre alfabetização científica, para a formação continuada e para a relação entre ensino de Ciências e desenvolvimento crítico dos alunos.

No Capítulo 4, examinamos criticamente o currículo de Ciências da rede municipal de ensino de Cascavel – PR, com base nas concepções de alfabetização científica presentes no documento, identificando as suas potencialidades e limites, além de apresentar recomendações para sua melhoria.

Por fim, no Capítulo 5, tecemos as considerações propositivas, com recomendações voltadas à formulação de políticas públicas, ao fortalecimento da formação docente e à ressignificação das práticas pedagógicas, além de apresentar a conclusão da pesquisa.

1 COMPREENDENDO A ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA NO CONTEXTO EDUCACIONAL

Neste capítulo, apresentamos uma revisão teórica sobre a alfabetização científica, explorando a sua trajetória histórica, desde as abordagens tradicionais até as críticas, as suas relações com a formação cidadã e com os contextos escolares, a importância da alfabetização científica nos anos iniciais do Ensino Fundamental e as articulações necessárias entre os conceitos cotidianos e científicos.

1.1 Trilhando a alfabetização científica: uma jornada pela sua evolução histórica

A alfabetização científica passou por uma evolução tanto no mundo quanto no Brasil, refletindo mudanças nas prioridades educacionais e nos valores sociais ao longo do tempo. A trajetória histórica da alfabetização científica no mundo começou a ganhar força no início do século XX, em resposta às mudanças sociais e tecnológicas que surgiam com a Revolução Industrial.

Inicialmente, a alfabetização científica estava focada em preparar indivíduos para os desafios tecnológicos e industriais. Na década de 1950, com a Guerra Fria, a educação científica se tornou uma prioridade em muitos países, especialmente nos Estados Unidos, sendo impulsionada pela corrida espacial e pelo desenvolvimento de tecnologias militares (Milaré; Richetti, 2021).

Milaré e Richetti (2021) explicam que, com o avanço das pesquisas pedagógicas nas décadas seguintes, a alfabetização científica começou a ser vista como uma ferramenta fundamental para a formação de cidadãos críticos, capazes de compreender e participar ativamente em discussões sobre ciência e tecnologia na sociedade. Nos últimos anos, a alfabetização científica foi integrada às políticas educacionais globais, alinhando-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), que destacam a importância do conhecimento científico para a solução de problemas globais, como as mudanças climáticas e as desigualdades sociais.

No Brasil, as discussões sobre o ensino de ciências e, conseqüentemente, sobre alfabetização científica, começaram a tomar forma com maior intensidade a partir da década de 1980, motivada pela democratização do ensino e pelas reformas

educacionais pós-ditadura militar (Santos; Galletti, 2023).

A partir das reformas empreendidas, a alfabetização científica passou a ser considerada uma questão de cidadania, integrando-se aos currículos das escolas públicas e tornando-se um campo de estudo interdisciplinar. Surgiram, nesse contexto, movimentos como a Alfabetização Científica e Tecnológica (ACT), os quais promoveram a ideia de que todos os cidadãos deveriam ter acesso ao conhecimento científico básico para participar de forma crítica e informada na sociedade. A implementação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), em 2018, consolidou essa perspectiva ao incluir competências relacionadas ao pensamento científico e à resolução de problemas no currículo obrigatório (Milaré, 2021). No entanto, desafios persistentes ainda impedem o acesso equitativo a uma educação científica de qualidade, incluindo a desigualdade socioeconômica, recursos escolares inadequados e lacunas na formação de professores.

As expressões “Alfabetização Científica”, “Letramento Científico” e “Enculturação Científica” têm sido utilizadas por pesquisadores brasileiros como formas de tradução para *Scientific Literacy*. Apesar das suas complexidades, concordamos com Sasseron e Machado (2017) e Milaré e Richetti (2021) em assumir a expressão alfabetização científica (AC, doravante), compreendendo a concepção de “alfabetizar” de Paulo Freire (1967):

A alfabetização é mais que o simples domínio psicológico e mecânico de técnicas de escrever e de ler. É o domínio destas técnicas em termos conscientes. [...] Implica numa autoformação de que possa resultar uma postura interferente do homem sobre seu contexto (Freire, 1967, p. 110).

Para o autor, a alfabetização não é apenas um processo de aprender a ler e a escrever, mas uma prática de conscientização e de libertação. Nesse sentido, entendemos que a AC também não deve ser vista como um acúmulo de fatos ou de procedimentos, e sim como um meio de capacitar indivíduos para que possam compreender e influenciar o mundo ao seu redor de forma eficaz (Sasseron; Machado, 2017).

Estudos atuais sobre AC a definem como a capacidade de compreender, de interpretar e de aplicar conhecimentos científicos de maneira crítica e reflexiva, objetivando a transformação social. Segundo Valladares (2021), expor o caráter social da atividade científica é uma condição indispensável para a formação de sujeitos capazes de avaliar criticamente informações a respeito de sua realidade social e de transformá-la. De acordo com Chassot (2003),

Parece que se fará uma alfabetização científica quando o ensino da ciência, em qualquer nível e, ousadamente, incluso o ensino superior, e ainda, não sem parecer audacioso, a pós-graduação, contribuir para a compreensão de conhecimentos, procedimentos e valores que permitam aos estudantes tomar decisões e perceber tanto as muitas utilidades da ciência e suas aplicações na melhora da qualidade de vida, quanto as limitações e consequências negativas de seu desenvolvimento (Chassot, 2003, p. 99).

Desse modo, a AC extrapola a simples assimilação de conteúdos e conceitos, abrangendo o estímulo ao pensamento crítico, à capacidade investigativa e à análise de informações. Ao promover nos alunos a curiosidade e a compreensão dos fundamentos científicos que explicam os fenômenos naturais e tecnológicos, contribuimos para que desenvolvam autonomia na tomada de decisões cotidianas e se envolvam de forma consciente em debates sobre temas científicos e sociais (Santos; Santos; Gama, 2022; Beckert; Lima, 2024).

Sasseron e Carvalho (2008) concebem a AC como um processo estruturado em três eixos fundamentais. O primeiro eixo refere-se à compreensão básica de conceitos e conhecimentos científicos essenciais, permitindo aos indivíduos interpretar fenômenos naturais e situações do cotidiano de maneira fundamentada. O segundo eixo está relacionado à compreensão da natureza da ciência e dos aspectos éticos e políticos que permeiam a sua prática, incentivando reflexões críticas sobre o impacto das decisões científicas na sociedade. O terceiro eixo trata da interação entre ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente (CTSA), destacando a interdependência entre esses elementos e a necessidade de uma visão sistêmica para compreender as suas influências mútuas (Sasseron; Machado, 2017).

Além desses eixos estruturantes, as autoras também apontam a presença de indicadores da AC que possibilitam a identificação de evidências desse processo nos alunos. Tais índices são organizados em três grupos principais. O primeiro grupo envolve a seriação, a organização e a classificação de informações, permitindo que os alunos registrem os dados, relatem a condução da investigação e hierarquizem as informações obtidas para estabelecer conexões significativas. O segundo grupo está relacionado ao raciocínio lógico e proporcional, favorecendo a formulação de ideias sobre as relações entre os fenômenos analisados. Já o terceiro grupo abrange o entendimento da situação investigada, incluindo processos como levantamento e teste de hipóteses, justificativas, previsões e explicações. Esses indicadores são dinâmicos e podem se manifestar simultaneamente ao longo das

atividades investigativas, contribuindo para um desenvolvimento mais amplo da AC (Sasseron; Carvalho, 2008).

No contexto educacional, a AC não se restringe apenas ao domínio de conteúdos científicos, mas também desempenha um papel fundamental na formação de cidadãos críticos e engajados socialmente. De acordo com Yacoubian (2017), a AC tem o potencial de fortalecer práticas democráticas, pois estimula a construção coletiva do conhecimento e valoriza a pluralidade de opiniões entre os alunos. Além disso, o autor destaca a importância da incorporação de questões sociais no ensino de ciências, permitindo que os sujeitos compreendam a relevância da ciência na tomada de decisões que envolvem dimensões políticas, econômicas e ambientais.

Dessa forma compreendemos que a AC deve ultrapassar os limites da sala de aula, preparando os alunos para interagir de forma mais consciente e reflexiva com o mundo ao seu redor. Sob essa perspectiva, Leite *et al.* (2021) argumentam que a alfabetização científica não pode ser entendida apenas como objetivo escolar, mas como necessidade social, associada ao direito da população de compreender e participar das decisões que envolvem ciência, tecnologia e bem-estar coletivo.

Promover a AC é também uma forma de inclusão social, permitindo que mais pessoas acessem e compreendam o conhecimento científico (Chassot, 2003). Em uma sociedade marcada pela ampla circulação de informações, mas também pela disseminação de desinformação, a capacidade de compreender, de interpretar e de questionar o conhecimento científico torna-se fundamental para a formação de sujeitos autônomos e socialmente participativos. Dessa forma, a AC se afirma como um processo ao mesmo tempo cognitivo e social, capaz de fortalecer a escola como espaço de democratização do conhecimento e de promoção da justiça social (Moemeke, 2023).

Olhando para o futuro, a manutenção e o reforço da alfabetização científica requerem um investimento contínuo em políticas educacionais contínuas e integradas que deem prioridade ao seu desenvolvimento desde a Educação Infantil até o Ensino Superior. Igualmente críticos são o desenvolvimento profissional contínuo dos professores e o investimento em ambientes de aprendizagem propícios ao fomento da curiosidade, da investigação e da experimentação (Milaré; Richetti, 2021). Apesar dos avanços alcançados, ainda permanecem obstáculos significativos para efetivação da AC, os quais estão relacionados não apenas a questões

estruturais, à adaptação curricular e/ou à formação docente contínua, mas também à necessidade de uma maior integração entre teoria e prática no processo educativo.

Assim sendo, embora iniciativas focadas na disseminação da ciência e na educação interdisciplinar tenham mostrado resultados positivos, o seu alcance pode ser comprometido por questões sociais mais amplas relacionadas à percepção da ciência e da educação. Isso requer, portanto, uma análise completa da AC que considere a complexa interação entre fatores sociais, econômicos e culturais que podem influenciar em sua eficácia (Silva; Sasseron, 2021).

1.2 Da concepção tradicional à alfabetização científica crítica: um olhar sobre as visões de Roberts e Valladares

As visões da AC propostas por Roberts (2011) e ampliadas por Valladares (2021) mostram uma evolução na compreensão do que significa ser alfabetizado cientificamente. Inicialmente focada na memorização de informações, a AC evolui para compreensão da ciência como uma prática social e cultural, com cada perspectiva representando diferentes graus de profundidade e complexidade no aprendizado das ciências (Silva; Sasseron, 2021).

Na primeira visão da AC (Visão I) identificada por Roberts (2011), a ênfase está na memorização de conceitos, de termos e de informações específicas sobre ciências. Os alunos são vistos como receptores passivos de informações, que devem ser armazenadas e recuperadas quando necessário, sendo os conceitos científicos transmitidos por meio de métodos tradicionais. A segunda visão (Visão II), também assinalada por Roberts (2011), amplia a primeira ao incluir não apenas o conhecimento de fatos, mas também as habilidades científicas. Tal perspectiva considera que, para ser alfabetizado cientificamente, o sujeito deve tanto saber fatos quanto ser capaz de aplicar o conhecimento de maneira prática.

Silva e Sasseron (2021) pontuam que a Visão I da AC está centrada nos elementos e atividades que tradicionalmente são abordados no ambiente escolar. Já a Visão II amplia esse enfoque, contemplando as interações e as implicações desse aprendizado na vida cotidiana dos sujeitos. Segundo as autoras, a Visão II propõe que a educação escolar deve ir além da simples transmissão de conhecimentos discutidos na sala de aula, incentivando que as reflexões e formas de formular e avaliar ideias sejam aplicadas em outros contextos. Em suma, a formação não se

limita à escola, mas é conduzida por ela para formar sujeitos que atuem em diferentes âmbitos da vida.

Para Valladares (2021), as Visões I e II da AC surgiram a partir do avanço dos estudos que interligam CTA, os quais ampliaram o debate sobre os impactos das atividades científicas e tecnológicas no meio social e tornaram as perspectivas da alfabetização científica mais complexas. Conforme a autora, a Visão I representa uma concepção positivista da ciência, que a considera separada da sociedade, enquanto a visão II adota uma abordagem pós-positivista, integrando a ciência de maneira mais próxima às dinâmicas sociais.

Tendo em vista as novas perspectivas da AC, Valladares (2021) caracteriza uma terceira vertente, a Visão III, que defende a AC não apenas como conhecimento e habilidades, mas como uma prática social e cultural. Para a autora, a AC é entendida como a capacidade de utilizar o conhecimento científico de maneira crítica e reflexiva para participar ativamente das questões sociais e culturais. A ênfase está em preparar os alunos para participarem ativamente em debates e de decisões sobre questões científicas que afetam a sociedade, sendo incentivados a refletir criticamente sobre as implicações éticas e sociais da ciência e da tecnologia.

De acordo com Valladares (2021), a Visão III é a mais alinhada aos desafios do século XXI, tendo em vista que, para resolver problemas como injustiças sociais, desigualdades, violência e a crise ambiental, não basta apenas entender a ciência e os seus impactos; é preciso mudar a forma de se fazer educação científica, de modo a desenvolver habilidades que incentivem as pessoas a ser mais ativas socialmente e a agir, tanto individualmente quanto em grupo, para promover mudanças positivas na sociedade.

Essa crítica à visão tradicional e neutra da ciência também é discutida por Malacarne, Strieder e Lima (2011), ao afirmarem que a ciência é uma construção histórica, cultural e política, cujos significados e implicações devem ser problematizados na educação científica. Para os autores, compreender a dimensão ética e social da ciência é condição fundamental para formar sujeitos capazes de atuar criticamente na sociedade contemporânea.

Apresentamos, a seguir, uma adaptação do quadro elaborado por Valladares (2021) que resume as três principais visões da alfabetização científica. O Quadro 1 ilustra o objetivo de cada visão, o papel do aluno, as estratégias didáticas e a abordagem teórica predominante para se aprender ciência.

Quadro 1 - Visões da alfabetização científica

Visões da Alfabetização Científica				
Visão	Objetivo	Papel do aluno	Estratégias didáticas	Abordagem teórica predominante para aprender Ciência
I	<p>Ciência para futuros cientistas. Enfatiza a racionalidade intelectual, teórica e disciplinar (episteme), promovendo conhecimento, habilidades e disposições. O foco está no desenvolvimento de uma compreensão científica profunda, sem considerar a sociedade.</p> <p>Objetivo principal: desenvolvimento da compreensão científica como um objetivo intelectual.</p>	<p>Aprendizes de ciência pura, discutindo ciência individualmente.</p>	<p>Aquisição de informações científicas, questões e respostas fechadas. O ensino é geralmente focado em transmitir informações e conceitos científicos através de métodos tradicionais como palestras, leituras e exercícios de laboratório.</p>	<p>Mudança conceitual. É centrada na aquisição de conhecimentos científicos formais, enfatizando a mudança conceitual como a principal abordagem teórica. Essa visão se concentra em como os estudantes adquirem e refinam conceitos científicos, ajustando as suas ideias prévias para se alinhar com o conhecimento científico formal.</p>
II	<p>Ciência para todos. Baseada na racionalidade pragmática/técnica (<i>téchne</i>), promove conhecimento em ação, resolução de problemas e atitudes. Focaliza a aplicação contextualizada do conhecimento científico na vida e sociedade.</p> <p>Objetivo principal: aplicação do conhecimento científico para resolver problemas reais.</p>	<p>Defensores da ciência, discutindo ciência em contexto colaborativo.</p>	<p>Discussões em contexto, trabalho colaborativo. O ensino é baseado em discussões contextualizadas, trabalhos colaborativos e resolução de problemas práticos. Há uma ênfase em projetos de grupo e atividades que conectam a ciência com questões sociais e tecnológicas.</p>	<p>Teorias socioculturais. Incorpora teorias socioculturais, enfatizando a importância de aprender ciência em contextos sociais e culturais relevantes. Essa perspectiva reconhece que o aprendizado científico é influenciado pelas interações sociais e pelo contexto em que o conhecimento é aplicado.</p> <p>A abordagem promove a aprendizagem por meio de contextos significativos e relevantes para os estudantes, conectando a ciência</p>

Visões da Alfabetização Científica				
Visão	Objetivo	Papel do aluno	Estratégias didáticas	Abordagem teórica predominante para aprender Ciência
				com a vida cotidiana e a sociedade.
III	Ciência para transformação. Usar a ciência como ferramenta para transformação social, promovendo pensamento crítico e engajamento sociopolítico. Essa abordagem busca não apenas ensinar ciência, mas também desenvolver cidadãos informados e críticos que possam participar ativamente de debates públicos e ações sociais. Objetivo principal: uso do conhecimento científico para promover justiça social, ação política e transformação da sociedade.	Facilitadores da transformação, engajando-se em discussões coletivas sobre questões sociocientíficas.	Discussões coletivas sobre questões locais e globais, inclusão de riscos e incertezas. Incluem discussões sobre questões sociocientíficas, participação ativa em debates públicos e projetos que envolvem ação comunitária e transformação social. A aprendizagem é situada em contextos reais e complexos, envolvendo tomada de decisões éticas e reflexão crítica.	Teorias críticas. Está enraizada em teorias críticas de educação, que enfatizam a emancipação e a transformação das estruturas de poder social. Essa visão vê a alfabetização científica não apenas como aquisição de conhecimento, mas como um meio de capacitar os estudantes para agir sobre problemas sociocientíficos e promover justiça social. Essa abordagem busca não apenas ensinar ciência, mas desenvolver cidadãos informados e críticos que possam participar ativamente de debates públicos e ações sociais.

Fonte: Adaptado de Valladares (2021).

Observamos que cada visão tem uma abordagem distinta, reflete diferentes percepções sobre o que significa ser alfabetizado cientificamente e apresenta implicações significativas para a formação de cidadãos críticos e atuantes. Nesse sentido, concordamos com Silva e Sasseron (2021), no sentido de que a educação em ciências tem evoluído e incorporado novas ideias sobre o conceito de AC.

Portanto, para atingir uma AC que promova a transformação social, como sugerido por Valladares (2021), é importante reconhecer tanto a ciência como um empreendimento intelectual (Visão I) quanto as suas interações com a sociedade (Visão II). O objetivo não é escolher uma visão sobre a outra, e sim adotar uma

abordagem mais abrangente de AC que esteja voltada à transformação social no contexto atual.

No entanto, destacamos que o desenvolvimento da AC, especialmente a Visão III, não acontece automaticamente, haja vista que depende de uma intenção clara e de ações didáticas planejadas. Isso significa que o processo de ensinar ciência precisa ser cuidadosamente planejado pelos professores, pois a simples presença de materiais didáticos e estratégias de ensino não garante o desenvolvimento da AC. É essencial que essas práticas estejam voltadas a integrar o pensamento e as ações científicas no ensino, o que evidencia a importância do papel dos educadores na formação dos alunos (Silva; Sasseron, 2021).

1.3 Importância da alfabetização científica desde os primeiros anos de escolarização

Promover a AC é um ponto de partida para instrumentalizar os alunos para um mundo cada vez mais dominado pela ciência e pelas novas tecnologias. A AC não se limita ao aprendizado de fatos e conceitos, pois também envolve o desenvolvimento de habilidades de pensamento crítico, a investigação e análise de informações. Conforme apontado por Sasseron e Machado (2017),

Para nós, é muito claro que, tendo a alfabetização científica como objetivo pautado na formação de alunos, devemos trabalhar as ciências de modo que os alunos possam conhecer temas científicos e reconhecê-los em seu dia a dia para a tomada consciente e crítica de decisões. Para que isso ocorra é impossível pensar em um ensino pautado na mera transmissão de ideias (Sasseron; Machado, 2017, p. 23).

Ao incentivar as crianças, desde os primeiros anos de escolarização, a observar, a questionar e a interpretar os fenômenos naturais e tecnológicos, abre-se a possibilidade de que desenvolvam a curiosidade, as habilidades investigativas e o pensamento crítico. Essa formação inicial, mediada intencionalmente pelos professores, cria condições para que os alunos construam sentidos sobre o mundo que os cerca e participem ativamente das discussões sobre questões científicas e sociais, em consonância com uma perspectiva crítica e emancipatória da educação (Santos; Santos; Gama, 2022).

Essa abordagem torna a aprendizagem mais significativa e amplia a compreensão dos alunos sobre a aplicabilidade da ciência em contextos reais, conectando o currículo escolar a questões urgentes da atualidade, como as

mudanças climáticas, os impactos ambientais, a sustentabilidade e a saúde pública (Ribeiro *et al.*, 2020).

Nesse cenário, a AC emerge como uma ferramenta essencial para preparar os alunos para compreender e interagir com um mundo em constante mudança, permitindo-lhes interpretar informações científicas e aplicá-las de maneira crítica em suas vidas diárias. Investir na AC enriquece a compreensão científica dos alunos, prepara para futuros estudos e carreiras em ciência e tecnologia, capacitando-os à cidadania participativa. Explorar a AC no Ensino Fundamental contribui para a construção de uma sociedade mais justa, sustentável e emancipadora (Valladares, 2021).

A BNCC emprega o termo letramento científico e estabelece que esse deve ser promovido de forma contínua ao longo de todo o Ensino Fundamental, reconhecendo-o como dimensão essencial da formação integral dos alunos. Segundo o documento,

[...] ao longo do Ensino Fundamental, a área de Ciências da Natureza tem um compromisso com o desenvolvimento do letramento científico, que envolve a capacidade de compreender e interpretar o mundo (natural, social e tecnológico), mas também de transformá-lo com base nos aportes teóricos e processuais das ciências. Em outras palavras, apreender ciência não é a finalidade última do letramento, mas, sim, o desenvolvimento da capacidade de atuação no e sobre o mundo, importante ao exercício pleno da cidadania (Brasil, 2018, p. 321).

Conforme preconiza a BNCC, os alunos devem ser capazes de compreender, de interpretar e de produzir conhecimentos científicos em múltiplos contextos, inclusive os do cotidiano, o que pressupõe a articulação entre saberes escolares e realidades vividas. Esse entendimento implica reconhecer a ciência como prática social e a AC como ferramenta para o exercício da cidadania, orientada por valores como ética, justiça social e sustentabilidade. Assim, espera-se que os alunos tanto compreendam o mundo natural e tecnológico quanto se posicionem de maneira ativa diante de questões sociocientíficas contemporâneas, contribuindo para a construção de uma sociedade mais equitativa e consciente de suas escolhas.

Nesse sentido, acreditamos que o trabalho com AC auxilia na instrumentalização dos alunos para um mundo cada vez mais dominado pela ciência e pelas novas tecnologias (Elhai, 2023). Para respaldar esse argumento, Rokhiyah, Sekarwinahyu e Sapriati (2023) destacam que o domínio dos princípios científicos básicos contribui para a construção de uma base sólida de conhecimentos, que favorece não apenas a aprendizagem futura em áreas relacionadas, mas também a

apropriação crítica da ciência no cotidiano. Quando iniciada desde os primeiros anos de escolarização, essa abordagem fortalece o processo de AC ao ampliar o tempo de exposição, ao aprofundar as compreensões conceituais e ao potencializar o desenvolvimento de competências investigativas ao longo da trajetória escolar.

Ainda, Moraes, Giroto e Oliveira (2022) sublinham a importância da AC no tocante às habilidades de investigação e de análise na Educação Básica. Isso possibilita que os alunos apliquem o conhecimento científico em situações do dia a dia, desenvolvendo uma mentalidade investigativa para o cotidiano. No entanto, os autores não demonstram de forma tangível como a AC no Ensino Fundamental contribui para o desenvolvimento de uma mentalidade investigativa, pairando dúvidas sobre como exatamente essas habilidades são cultivadas e integradas ao currículo escolar e como o método científico é aplicado nas atividades cotidianas dos alunos para prepará-los a enfrentar os desafios do mundo contemporâneo.

A AC desempenha um papel marcante na promoção da participação ativa e crítica na sociedade. Conforme asseverado por Silva e Lorenzetti (2020), a AC vai além da simples assimilação de conceitos, envolvendo também a capacidade de analisar, de interpretar e de questionar informações científicas, preparando os alunos para enfrentar essas questões com embasamento teórico e pensamento crítico.

Esse papel torna-se ainda mais relevante diante da crescente disseminação da desinformação, fenômeno intensificado pelas redes sociais e pelo fácil acesso a informações não verificadas. Billingsley e Heyes (2022) argumentam que a AC não apenas auxilia na distinção entre informações confiáveis e enganosas, mas também promove a autonomia intelectual, permitindo que os alunos compreendam a natureza do conhecimento científico e os métodos pelos quais ele é construído.

Mesmo diante de fortes evidências sobre a relevância da AC na formação dos sujeitos, persistem desafios significativos para a sua efetivação. Cunha, Araújo e Cunha (2024) apontam que a insuficiência de recursos pedagógicos, como materiais experimentais, laboratórios e tecnologias de apoio, e as fragilidades na formação inicial e continuada dos professores constituem barreiras para a consolidação desse processo. Tais entraves não se restringem à dimensão técnica, mas também refletem a ausência de políticas educacionais consistentes e de currículos que orientem de forma clara o trabalho docente.

Portanto, conforme indicado por Kollas e Halkia (2020), é necessário investir

em programas de formação inicial e continuada de professores, que os capacitem a desenvolver práticas pedagógicas alinhadas aos pressupostos da alfabetização científica. Essa formação deve ir além da atualização conceitual, envolvendo a apropriação de metodologias que valorizem a investigação, a experimentação e a resolução de problemas ancorados em contextos reais e socialmente relevantes. Paralelamente, é fundamental que os currículos escolares sejam revisados e estruturados de modo a incorporar, de forma explícita e progressiva, as competências e os objetivos da AC, favorecendo a integração entre teoria e prática. Com isso, a sala de aula pode se consolidar como um ambiente de construção ativa do conhecimento, em que os alunos desenvolvem habilidades investigativas, argumentativas e reflexivas, apropriando-se dos saberes científicos de forma crítica e contextualizada. Essa abordagem amplia o potencial formativo do ensino de Ciências ao possibilitar que os alunos compreendam os fenômenos naturais e tecnológicos e utilizem esse conhecimento de modo responsável e ético na vida em sociedade.

Nesse sentido, é essencial que os docentes, ao planejarem as suas aulas, adotem práticas pedagógicas que estimulem a curiosidade, o questionamento e o desenvolvimento do pensamento crítico, competências fundamentais à alfabetização científica. Para isso, é recomendável integrar ao cotidiano escolar estratégias didáticas diversificadas e culturalmente significativas, como o uso da literatura infantil com temáticas científicas, atividades experimentais, projetos interdisciplinares e o uso pedagógico de tecnologias digitais. Tais recursos, quando articulados intencionalmente, favorecem a aprendizagem, a construção de significados e a aproximação entre o conteúdo científico e o contexto vivencial dos alunos (Lorenzetti; Delizoicov, 2001).

Diferentes autores apresentam justificativas sobre a importância da AC desde os primeiros anos de escolarização e identificam os desafios para a sua efetivação em sala de aula. No entanto, ainda se observam lacunas na proposição de soluções para superar as barreiras existentes. A ampliação da discussão sobre como essas soluções poderiam ser implementadas na prática também fortaleceria o argumento, tornando-o mais acionável para os para os profissionais e gestores interessados em fortalecer a AC nos anos iniciais do Ensino Fundamental.

1.4 Conceitos cotidianos e científicos: articulações no processo de alfabetização científica

De acordo com Vygotsky (2008), os conceitos não são construídos de forma isolada, mas emergem a partir da interação social e das mediações culturais que ocorrem no processo de desenvolvimento humano. Em sua Teoria Histórico-Cultural², o autor distingue dois tipos principais de conceitos: os conceitos espontâneos (ou cotidianos) e os conceitos científicos. Os primeiros são adquiridos de forma não sistemática, por meio das experiências diárias e das interações informais com o ambiente social e cultural, eles se formam a partir da vivência prática do sujeito, sem a mediação direta do ensino formal. Já os conceitos científicos, por sua vez, são construídos de maneira intencional, geralmente no contexto da escolarização, e caracterizam-se por seu grau de abstração, de generalização e de sistematização (Castro, 2019).

Embora percorram trajetórias distintas de desenvolvimento, esses dois tipos de conceitos estão profundamente interligados. Vygotsky (2009) argumenta que a assimilação dos conceitos científicos pressupõe a existência de uma base conceitual espontânea, a partir da qual o novo saber pode se ancorar. Ao mesmo tempo, o domínio dos conceitos científicos contribui para reorganizar, para refinar e para ressignificar os conceitos espontâneos, ampliando a capacidade de compreensão e atuação do sujeito sobre a realidade. Segundo o autor,

Para efeito de clareza, poderíamos conceber esquematicamente o caminho do desenvolvimento dos conceitos espontâneos e científicos da criança sob a forma de duas linhas de sentidos opostos, uma das quais se projetando de cima para baixo, atingindo um determinado nível no ponto em que a outra se aproxima ao fazer o movimento de baixo para cima. Se designássemos convencionalmente como inferiores as propriedades do

² A Teoria Histórico-Cultural, formulada por Lev Vygotsky, compreende a aprendizagem e o desenvolvimento humano como processos essencialmente mediados e socialmente construídos. O desenvolvimento dos processos mentais superiores não decorre exclusivamente da maturação biológica, mas emerge das interações sociais historicamente situadas, em que o sujeito, ao mesmo tempo em que é produto do meio, também atua sobre ele, transformando-o. Essa relação dialética entre sujeito e realidade é mediada por instrumentos culturais e signos que permitem ao indivíduo reorganizar as suas funções psicológicas e construir significados cada vez mais complexos. Com a emergência da consciência, o ser humano se diferencia dos demais seres da natureza ao tornar-se capaz de refletir, de planejar, de simbolizar e de intervir sobre o mundo de maneira intencional. O desenvolvimento humano, segundo essa teoria, é fruto de um movimento relacional entre a dimensão biológica e a simbólica, entre o individual e o coletivo. Trata-se de um processo não linear, em constante transformação, que acontece em contextos concretos e mediado pela cultura. Ao reconhecer que os sujeitos são agentes de sua própria formação, essa abordagem valoriza os processos educativos como espaço de mediação consciente, em que o conhecimento é construído socialmente e contribui para o desenvolvimento da autonomia, da crítica e da emancipação intelectual (Schroeder, 2007).

conceito mais simples, mais elementares, que amadurecem mais cedo, designando como superiores aquelas propriedades mais complexas, vinculadas à tomada de consciência e à arbitrariedade e que se desenvolvem mais tarde, poderíamos dizer convencionalmente que o conceito espontâneo da criança se desenvolve de baixo para cima, das propriedades mais elementares e inferiores às superiores, ao passo que os conceitos científicos se desenvolvem de cima para baixo, das propriedades mais complexas e superiores para as mais elementares e inferiores. Esta diferença está vinculada à referida relação distinta dos conceitos científico e espontâneo com o objeto (Vygotsky, 2009, p. 347).

Essa relação dialética entre o conceito cotidiano e o conceito sistematizado reforça a importância do ensino escolar como espaço de mediação qualificada capaz de promover o avanço do pensamento dos alunos em direção a formas mais complexas e elaboradas de entendimento (Castro, 2019). Consideramos que a aprendizagem de conceitos cotidianos que ocorrem no convívio familiar, na comunidade e por meio dos meios de comunicação desempenha um papel significativo na alfabetização científica. Esses saberes, construídos espontaneamente nas interações sociais, compõem a base sobre a qual o ensino escolar pode atuar de forma intencional e planejada, promovendo a transição para o conhecimento científico sistematizado (Schroeder, 2007; Bilibio; Lima, 2025).

Nesse sentido, é necessário que o professor se apoie nos conceitos cotidianos trazidos pelos alunos, incorporando-os à construção dos conceitos científicos. Por meio de um ensino intencional, planejado e contextualizado, o professor desempenha o papel de mediador, promovendo a ampliação e a ressignificação desses saberes no processo de alfabetização científica. Por exemplo, ao chegar à escola, o aluno já tem noções empíricas sobre alimentos presentes em sua rotina, como arroz, feijão e carne. A partir dessas referências, o ensino pode favorecer a compreensão de que esses alimentos exercem diferentes funções no organismo, por serem fontes específicas de nutrientes como carboidratos, proteínas e vitaminas. Assim, o conceito espontâneo é reelaborado e sistematizado com a mediação do professor, e transformado em conceito científico (Cascavel, 2020).

Em uma sociedade marcada por desigualdades, alguns alunos chegam à escola já expostos a uma ampla variedade de informações, mediadas por recursos tecnológicos e por contextos familiares que estimulam a curiosidade e a investigação; outros, porém, não têm acesso a tais condições. Como aponta Vygotsky (2008), é a mediação pedagógica que possibilita transformar experiências espontâneas em conhecimentos sistematizados, e, nessa perspectiva, cabe ao docente utilizar as vivências e os saberes cotidianos dos alunos como ponto de partida para a

construção de conceitos científicos. Essa tarefa, entretanto, exige intencionalidade didática, planejamento e recursos pedagógicos adequados, de modo a garantir que todos os estudantes, independentemente de suas origens sociais e culturais, tenham a oportunidade de avançar no processo educativo.

Embora haja consenso na literatura sobre a importância de considerar a curiosidade e os conhecimentos prévios dos alunos como ponto de partida para a alfabetização científica, ainda persistem desafios relacionados à seleção e à aplicação de abordagens pedagógicas que promovam, de forma intencional, experiências de aprendizagem significativas. Estratégias como o ensino por investigação, o uso de situações-problema e as sequências didáticas vêm sendo indicadas por autores como Sasseron e Carvalho (2008). Uma das limitações observadas nesse processo está na necessidade de que o professor consiga interpretar adequadamente os conceitos espontâneos trazidos pelos alunos, identificando quais devem ser mobilizados ou ressignificados para possibilitar a construção de saberes científicos mais sistematizados e socialmente relevantes (Claudino; Silva; Bezerra, 2023).

A literatura atual reconhece a importância da AC desde os anos iniciais da escolarização, não apenas como meio de inserção do aluno na cultura científica, mas também como promotora de habilidades cognitivas amplas, como o pensamento crítico, a resolução de problemas e a curiosidade intelectual (Sasseron, 2008; Lorenzetti, 2021; Valladares, 2021). Estudos internacionais, como os de Booth, Shavlik e Haden (2022), mostram que crianças que desenvolvem habilidades de raciocínio causal desde os três anos têm desempenho superior em AC ao longo do tempo, o que pode refletir também em melhores resultados em avaliações padronizadas e na continuidade da trajetória educacional. Mesmo que essa abordagem reforce a importância de inserir o ensino de Ciências de forma qualificada desde os primeiros anos de escolarização, é preciso considerar que a AC, para além de indicadores de desempenho, deve contribuir para a formação de sujeitos críticos, autônomos e socialmente comprometidos (Lorenzetti, 2021).

Essas evidências ressaltam a importância de programas educacionais que promovam a AC não apenas como um meio de melhorar indicadores acadêmicos, mas sobretudo como uma estratégia formativa comprometida com o desenvolvimento do pensamento crítico, da autonomia intelectual e da participação ativa dos alunos nas questões científicas e sociais que permeiam o cotidiano. A AC,

nesse sentido, deve ser compreendida como um direito formativo e como um instrumento para a construção de uma cidadania mais consciente, crítica e transformadora (Valladares, 2021).

1.5 Educar pela pesquisa e alfabetização científica: diálogos com Pedro Demo

Pedro Demo é um pesquisador e professor brasileiro reconhecido por suas contribuições à área da educação, especialmente no campo da metodologia científica, da avaliação educacional e da concepção da pesquisa como princípio educativo. A sua produção intelectual enfatiza a necessidade de superar práticas meramente transmissivas no ensino, defendendo uma formação que privilegie a autonomia intelectual, a crítica e a elaboração própria do conhecimento.

Para o teórico, a pesquisa, entendida como princípio educativo, não pode ser reduzida a técnica ou a recurso didático eventual. Ela se define, antes de tudo, pelo questionamento reconstrutivo, que distingue a simples reprodução da atitude crítica de quem busca compreender e transformar a realidade. Educar, nesse sentido, não é transmitir informações ou treinar para repetir conteúdos, mas formar sujeitos capazes de pensar por si mesmos, reconstruir saberes e intervir com responsabilidade ética e política em seu contexto histórico (Demo, 2003).

Assim como o referido autor defende a pesquisa como princípio educativo orientada pelo questionamento reconstrutivo, a AC também busca superar práticas baseadas apenas na memorização de conceitos, estimulando a problematização e a elaboração crítica do conhecimento (Sasseron, Carvalho, 2011b). Nesse sentido, ambas as perspectivas convergem ao entender a sala de aula como espaço de investigação coletiva e de formação cidadã, embora a AC traga como contribuição própria a inserção das questões sociocientíficas contemporâneas e sua relevância para a vida cotidiana dos alunos (Valladares, 2021).

A concepção de Demo (2003) sobre a educação está diretamente vinculada à noção de que a pesquisa constitui um princípio científico e educativo, e não uma técnica auxiliar ou atividade eventual. Para ele, ensinar não significa apenas transmitir conteúdos, mas também criar condições para que professores e alunos se envolvam em processos de questionamento reconstrutivo, capazes de promover aprendizagem autônoma e crítica. Nesse sentido, educar pela pesquisa representa uma postura formativa e política, que redefine o papel da escola e do docente ao

vinculá-los à tarefa de formar sujeitos que aprendem e participam da transformação de sua realidade.

Demo (2003) sustenta que a pesquisa deve se constituir em atitude cotidiana no espaço escolar, permeando o trabalho do professor e o processo de aprendizagem do aluno:

A educação pela pesquisa consagra o questionamento reconstrutivo, com qualidade formal e política, como traço distintivo da pesquisa [...] Tanto o doutor, quanto a criança na educação infantil praticam o mesmo espírito, embora os resultados concretos sejam muito distintos (Demo, 2003, p.10).

A sala de aula, nessa perspectiva, torna-se um ambiente de problematização, no qual o aluno é estimulado a questionar, a interpretar e a reconstruir saberes, enquanto o professor atua como mediador desse processo, favorecendo o desenvolvimento de percursos investigativos (Freire, 1967; Carvalho, 2013).

Outro ponto é a crítica de Demo (2003) à educação baseada na memorização e na repetição mecânica. Esse modelo, além de produzir uma aprendizagem superficial, mantém os alunos em posição de dependência e pouco contribui para a sua formação como sujeitos históricos capazes de intervir na realidade. Para o autor, a boa formação é aquela que possibilita ao aluno exercer autoria, analisar criticamente, questionar e propor soluções em diferentes contextos (Demo, 2003).

Educar pela pesquisa, portanto, implica assumir a educação como um movimento crítico e transformador. Nesse processo, a ciência é compreendida não apenas como conjunto de teorias, mas como prática de investigação, permeada por incertezas, riscos e debates (Chalmers, 1993). Ao levar essa concepção para o espaço escolar, amplia-se a função social da educação, atribuindo-lhe o papel de formar sujeitos que tanto aprendam, como se posicionem e participem ativamente da vida em sociedade.

Nesse sentido, as concepções de Pedro Demo sobre educar pela pesquisa encontram pontos de aproximação consistentes com a proposta de AC discutida nesta dissertação. Ambas as perspectivas rejeitam a ideia de educação reduzida à transmissão de informações, colocando em evidência a necessidade de formar sujeitos que questionam, investigam e constroem significados a partir de suas experiências e interações sociais.

Ao destacar a pesquisa como princípio educativo, Demo (2003) propõe que a aprendizagem seja organizada em torno da problematização, do debate e da elaboração crítica do conhecimento. Esse movimento dialoga com a AC, entendida

como processo que estimula o aluno a observar, a levantar hipóteses, a testar soluções, a argumentar e a avaliar diferentes pontos de vista (Sasseron, Carvalho, 2011a). Em ambos os casos, o aluno é visto como parte ativa do processo, e o professor assume a função de mediador, responsável por orientar os percursos investigativos e planejar encaminhamentos para a efetivação da aprendizagem (Vygotsky, 2008).

A aproximação entre educar pela pesquisa e AC amplia, desse modo, as bases teóricas que sustentam este estudo. Ao reconhecer a pesquisa como postura formativa e a alfabetização científica como direito de todos os alunos, cria-se um campo fértil para repensar práticas de ensino de Ciências desde os primeiros anos escolares, fortalecendo a ideia de uma educação que forma sujeitos críticos e socialmente comprometidos.

Ao compreender a pesquisa como atitude cotidiana, Demo (2003) defende que até mesmo crianças pequenas podem ser instigadas a problematizar situações do dia a dia, levantar hipóteses e buscar explicações. Essa perspectiva dialoga com o que autores da AC afirmam sobre a importância de partir dos conceitos cotidianos trazidos pelos alunos e, com base neles, construir conceitos científicos mais elaborados (Vygotsky, 2008; Sasseron; Carvalho, 2011a). A convergência dessas ideias reforça a necessidade de encaminhamentos que promovam experiências investigativas, respeitando o nível de desenvolvimento das crianças, mas sem subestimar sua capacidade de pensar criticamente.

No contexto das escolas municipais de Cascavel – PR, essa aproximação sugere que o ensino de Ciências nos anos iniciais pode ganhar força se estruturado em torno de projetos investigativos, situações-problema e práticas interdisciplinares. A pesquisa em sala de aula pode, por exemplo, ter início na observação de fenômenos naturais locais, da análise de hábitos alimentares, do cuidado com o ambiente escolar ou mesmo do enfrentamento de informações falsas que circulam nas redes sociais. Nessas situações, os alunos deixam de ser apenas receptores de conteúdos para se tornarem participantes ativos de processos de investigação.

As implicações dessa abordagem também atingem a formação docente. Se o professor é visto como mediador e orientador de percursos investigativos, torna-se indispensável oferecer oportunidades de formação continuada que o preparem para assumir essa postura. A perspectiva de Demo (2003) reforça a necessidade de que o educador também se reconheça como pesquisador, capaz de refletir sobre sua

prática, de criar estratégias e de avaliar continuamente seus resultados. Do mesmo modo, a alfabetização científica exige que os docentes estejam preparados para relacionar os conteúdos curriculares com situações sociais e culturais relevantes, ampliando a significação das aprendizagens.

O diálogo estabelecido entre as concepções de Pedro Demo e a AC permite compreender que ambas se sustentam em um mesmo princípio: a educação deve formar sujeitos ativos, capazes de questionar, investigar e intervir na realidade. A integração entre educar pela pesquisa e AC oferece, portanto, um caminho para ressignificar o ensino de Ciências, superando práticas centradas na memorização e aproximando a escola das experiências concretas das crianças.

As implicações desse diálogo reforçam a necessidade de políticas de formação docente que preparem os professores para assumir a postura de mediadores e pesquisadores de sua própria prática. Além disso, apontam para a importância de revisar currículos e propostas pedagógicas de modo a incluir, de maneira sistemática, experiências investigativas que fortaleçam a alfabetização científica desde os primeiros anos escolares.

Nesse sentido, a contribuição de Pedro Demo para a reflexão educacional não apenas dialoga com o campo da AC, mas também o complementa, oferecendo bases teóricas e práticas para uma educação que valoriza a pesquisa como processo formativo. Ao aproximar esses referenciais, amplia-se a compreensão de que ensinar Ciências é, sobretudo, educar para pensar, investigar e transformar a realidade.

Reunimos neste capítulo uma revisão teórica sobre a AC, refletindo sobre distintas perspectivas, tais como as de Roberts (2011) e de Valladares (2021), além de as articular com a proposta educacional de Demo (2003). No capítulo seguinte, descrevemos o percurso metodológico da pesquisa.

2 DESENHANDO A PESQUISA: ABORDAGENS E CAMINHOS INVESTIGATIVOS

Neste capítulo, descrevemos os caminhos metodológicos da pesquisa, fundamentando a escolha da abordagem qualitativa, detalhando a realização do grupo focal com professores da rede municipal de ensino de Cascavel – PR e explicando os procedimentos de análise de conteúdo utilizados na interpretação dos dados.

2.1 Fundamentação da abordagem qualitativa do estudo

A complexidade das percepções docentes sobre a AC nos anos iniciais do Ensino Fundamental exige uma abordagem metodológica que transcenda a mera quantificação dos fenômenos educacionais. Nesse sentido, este estudo adotou um método exploratório-descritivo de natureza qualitativa, pautado em uma análise interpretativa com baixo nível de inferência, a fim de captar, com profundidade e rigor, as representações e as experiências dos professores no contexto do Ensino Fundamental I em Cascavel, no estado do Paraná.

Esse município está localizado na região Oeste do Paraná, Sul do Brasil (Figura 1). Com uma área territorial de 2.091,199 km², registrou uma população de 348.051 habitantes no Censo de 2022, resultando em uma densidade demográfica de 166,44 habitantes por km² (Brasil, 2022).

Figura 1 - Localização geográfica do município de Cascavel

Fonte: Santos e Oldoni (2019, p. 6).

A economia cascavelense é diversificada, com destaque para os setores agroindustrial, comercial e de serviços. A cidade é reconhecida como um importante polo regional, especialmente na produção agrícola e na agroindústria, contribuindo significativamente para o Produto Interno Bruto (PIB) do estado do Paraná.

Na área educacional, o município implementou o Plano Municipal de Educação (PME) 2015–2025, instrumento de planejamento que tem como objetivo orientar as ações educacionais, contribuir para a superação da fragmentação e reduzir a descontinuidade das políticas públicas, assegurando maior coerência e continuidade ao planejamento educacional. Além disso, o município abriga diversas Instituições de Ensino Superior (IES), entre as quais se destaca a Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), cuja atuação contribui para o fortalecimento da formação inicial e continuada de professores, da pesquisa e da produção de conhecimento, consolidando a cidade como um polo educacional de referência regional.

Como ressaltamos no início desta seção, optamos por uma análise interpretativa com baixo nível de inferência, algo que pressupõe a adoção de uma postura analítica que privilegia a fidedignidade das observações, minimizando a interferência subjetiva da pesquisadora. Esse procedimento metodológico assegura que as vozes e as experiências dos participantes emergjam com autenticidade, possibilitando uma representação mais precisa e substancial do fenômeno investigado (Minayo *et al.*, 1994).

A pesquisa qualitativa distingue-se por seu compromisso com a profundidade da compreensão dos fenômenos sociais, priorizando a interpretação dos significados em detrimento da representatividade numérica. Como destacam Silveira e Córdova (2009), esse tipo de investigação “[...] *não se preocupa com representatividade numérica, mas, sim, com o aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma organização, etc.*” (Silveira; Córdova, 2009, p. 31, grifo nosso). No contexto deste estudo, essa abordagem permite descrever as particularidades e as experiências individuais de docentes, fornecendo uma visão mais detalhada sobre os desafios e as práticas pedagógicas relacionadas à AC (Lima; Sampaio, 2023).

As suas características fundamentais incluem a coleta de dados em ambiente natural, a utilização do pesquisador como principal instrumento de investigação e a obtenção de informações predominantemente descritivas por meio do contato direto com os participantes (Bicudo, 2009). Dentre as suas vertentes, este estudo se enquadra como exploratório e descritivo, uma vez que busca mapear a compreensão dos professores, identificar desafios enfrentados e analisar as práticas adotadas no ensino da AC.

A pesquisa qualitativa responde a questões específicas que não podem ser

reduzidas a dados quantificáveis, adotando uma perspectiva compreensiva e interpretativa (Palavissini; Lima, 2021). Nesse sentido, o intuito é compreender as experiências, as percepções e os contextos das pessoas, permitindo ao pesquisador explorar profundamente os significados subjacentes, os processos e as relações envolvidas em determinado fenômeno (Minayo *et al.*, 1994).

2.2 O grupo focal como técnica de coleta de dados

O grupo focal é um valioso recurso metodológico na pesquisa qualitativa, permitindo captar percepções subjetivas e interpretar os significados que os participantes atribuem às suas vivências. Esse método favorece a investigação aprofundada dos valores e das motivações subjacentes às condutas individuais, permitindo ao pesquisador compreender nuances que poderiam passar despercebidas em abordagens tradicionais (Bicudo, 2009). Além disso, ao incentivar a interação entre os participantes, o grupo focal proporciona um ambiente dinâmico para a construção coletiva do conhecimento, resultando em uma análise mais ampla e integrada das experiências e opiniões (Lima; Sampaio, 2023; Lima *et al.*, 2024).

A sua estrutura baseia-se em discussões moderadas, nas quais os participantes são incentivados a compartilhar experiências e opiniões, viabilizando uma análise mais aprofundada dos fenômenos estudados. Assim, o intuito não é a uniformidade de pensamentos, e sim a ampliação da compreensão sobre determinado tema, combinando a flexibilidade das respostas com a exploração direcionada de questões específicas (Stalmeijer; McNaughton; Van Mook, 2014).

A crescente inserção dessa técnica em pesquisas das Ciências Humanas e Sociais reflete a sua eficácia na captação de múltiplas perspectivas, sendo especialmente útil para investigações sobre práticas profissionais e processos de tomada de decisão (Novaes, 2000; Tanaka; Melo, 2004). No campo das Ciências Humanas, os grupos focais emergem como alternativa para compreender as experiências docentes a partir de um viés interpretativo.

Dessa forma, a sua aplicação não apenas expande as abordagens metodológicas disponíveis, mas também enriquece a compreensão das dinâmicas pedagógicas, permitindo uma análise mais profunda das práticas escolares e das interações docentes, promovendo uma visão mais abrangente e contextualizada do processo educativo (Stewart; Williams, 2005).

2.3 Recrutamento do grupo focal

Os participantes do grupo focal foram selecionados de maneira contingencial, considerando a prática profissional da pesquisadora, resguardando o sigilo e a privacidade dos participantes. A pesquisa seguiu os princípios éticos para estudos com seres humanos. Para sua realização, a pesquisadora solicitou previamente autorização à Semed de Cascavel – PR, que foi concedida em julho de 2024. Após a aprovação, os procedimentos metodológicos foram iniciados, assegurando a conformidade com as normativas vigentes.

O estudo contou com a participação de professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental dessa rede municipal de ensino, especificamente aqueles responsáveis pelo ensino de Ciências. A adesão ocorreu de forma voluntária, mediante o preenchimento de um formulário enviado por meio do aplicativo *WhatsApp*. Inicialmente, onze professores demonstraram interesse em participar do grupo focal, contudo, no encontro agendado, sete compareceram e, dessa forma, contribuíram com suas reflexões e experiências. Em Cascavel – PR, atualmente, para o atendimento à etapa do Ensino Fundamental – anos iniciais, há 65 escolas, das quais 55 estão localizadas na zona urbana e 10 na zona rural. Entre os participantes do grupo focal, seis atuavam em escolas urbanas e um representava as instituições do campo.

Dos sete participantes, quatro são graduados em Pedagogia e três em Ciências Biológicas. Quanto à experiência no ensino do componente de Ciências Biológicas, o professor com menor tempo de atuação tinha três meses e o mais experiente 14 anos de prática. Em termos de turmas atendidas, seis professores se dedicam exclusivamente aos anos iniciais do Ensino Fundamental, e um docente, além dessas turmas, também lecionava na Educação Infantil.

A participação de sete integrantes no grupo focal é adequada para uma pesquisa qualitativa, promovendo um ambiente de interação dinâmica e permitindo que diferentes pontos de vistas sejam explorados. A adesão voluntária de docentes com formações diversificadas e experiências variadas proporciona um panorama valioso sobre as práticas pedagógicas no ensino de Ciências. Inicialmente, onze docentes demonstraram interesse, mas a composição final de sete participantes se mostrou suficiente para gerar perspectivas substanciais, especialmente porque grupos focais tendem a funcionar melhor com uma amostra reduzida, favorecendo

uma troca de ideias mais detalhada e significativa (Barbour, 2009).

A predominância de professores de escolas urbanas e a presença de um representante de escolas rurais permitiu uma compreensão das diferentes realidades enfrentadas pelos docentes no município. A variedade de formações acadêmicas, como Pedagogia e Ciências Biológicas, e as experiências docentes variando de três meses a 14 anos contribuíram também para a riqueza das discussões, abrangendo distintas abordagens e contextos no ensino de Ciências. Assim, o tamanho e a composição do grupo permitem explorar múltiplas perspectivas sobre o tema da pesquisa (Lima; Sampaio, 2023).

2.4 A moderação da reunião

A mediação das discussões foi conduzida por uma única profissional, graduada em Pedagogia e mestranda no Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciência e Educação Matemática da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, responsável pela elaboração desta dissertação. Essa qualificação favoreceu um ambiente dialógico e acolhedor, no qual as interações ocorreram de forma espontânea, permitindo que os participantes expressassem as suas percepções com fluidez e profundidade.

2.5 Roteiro de discussão e adequação do local de reunião

O roteiro do grupo focal foi elaborado com questões semiestruturadas em linguagem acessível, garantindo a compreensão por todos os participantes e promovendo a inclusão e a equidade nas interações. A sessão ocorreu presencialmente em um único encontro de 120 minutos, privilegiando a interação face a face, o que facilitou a comunicação e permitiu a observação direta de expressões faciais, da linguagem corporal e das sutilezas nas respostas, enriquecendo a interpretação dos dados (Jamarim *et al.*, 2024).

A flexibilidade no roteiro do grupo focal foi fundamental para promover uma investigação dinâmica e adaptativa. Embora esse instrumento tenha estruturado a condução do encontro, a sua aplicação permitiu ajustes conforme as necessidades do momento, com a formulação de perguntas adicionais e a exclusão de outras. Manzini (2012, p. 156) observa que “[...] *deve haver flexibilidade na sequência das*

perguntas ao entrevistado, e o entrevistador pode formular questões complementares para uma melhor compreensão do fenômeno em análise” (Manzini , 2012, p. 156, grifo nosso). Essa abordagem viabilizou uma coleta de dados mais rica e precisa, refletindo de forma mais fiel as percepções e experiências dos participantes, o que aprofundou as discussões sobre a temática abordada.

A reunião do grupo focal ocorreu em 29 de novembro de 2024, com início às 8h30 min, no Centro de Aperfeiçoamento dos Servidores Públicos Municipais de Cascavel (Ceavel), situado à Rua Hyeda Baggio Mayer, n.º 1715, no bairro Parque São Paulo, Cascavel – PR. A sessão foi registrada em vídeo pela câmera do computador e em áudio pelo celular, assegurando a fidelidade na captação das falas dos participantes. Além disso, durante a condução do roteiro de questões, a moderadora realizou anotações para registrar as principais contribuições dos docentes.

As questões do roteiro orientaram o desenvolvimento da sessão do grupo focal, sendo composto por 15 perguntas que permitiam respostas subjetivas:

- 1) Em sua experiência, de modo geral, quais são as reações dos alunos ao aprender conceitos científicos? Há interesse e/ou curiosidade?
- 2) Que papel a experimentação ou a investigação prática desempenham em suas aulas?
- 3) Que desafios vocês enfrentam ao ensinar ciências na sua escola?
- 4) O que vocês compreendem por alfabetização científica?
- 5) Quais estratégias pedagógicas vocês utilizam para trabalhar ciências com os alunos? Podem compartilhar alguma experiência que tenha sido gratificante para você?
- 6) Há no currículo o suporte para que vocês trabalhem o componente ciências na perspectiva da alfabetização científica?
- 7) Como você trabalha as questões relacionadas às *fake news* com seus alunos, no sentido de proteção do conhecimento e combate a anticiência?
- 8) Como vocês avaliam o trabalho dos conteúdos de ciências articulados com outros conteúdos de outros componentes, no caso de Cascavel – PR, que o professor que trabalha com o componente curricular de ciências também trabalha com história e geografia?
- 9) Vocês consideram que a ciência é uma verdade permanente?

- 10) Que tipo de suporte e apoio vocês consideram importante para trabalhar ciências na perspectiva da alfabetização científica?
- 11) De que forma a equipe gestora da escola e a Secretaria Municipal de Educação podem contribuir para fortalecer as práticas de alfabetização científica?
- 12) Em que medida a formação continuada oferecida aos professores instrumentaliza para o trabalho de forma articulada entre os componentes curriculares de Ciências, História e Geografia?
- 13) Você considera que a formação continuada ofertada pela Secretaria Municipal de Educação contribuiu para efetivar a alfabetização científica nos anos iniciais?
- 14) Que recomendações vocês dariam para a equipe gestora das escolas e a Secretaria Municipal de Educação, para efetivar a alfabetização científica?
- 15) Há alguma questão que não abordamos na nossa discussão e que vocês gostariam de acrescentar?

2.6 Transcrição do debate

A fidelidade na transcrição é essencial para a precisão da análise qualitativa. A sessão foi integralmente registrada e transcrita utilizando o *Google Docs*, ferramenta que facilita a conversão automática de áudio em texto. Após a transcrição inicial, a autora revisou o material para evitar omissões ou distorções. As falas transcritas estão apresentadas entre aspas, preservando a sua forma original, incluindo eventuais desvios linguísticos. O uso de colchetes com reticências [...] indica trechos omitidos por concisão, enquanto repetições, hesitações e interjeições foram suprimidas para maior clareza.

Sempre que possível, a transcrição incluiu descrições do comportamento e das emoções dos participantes. Isso permite ao leitor uma compreensão mais rica das expressões faciais e outras nuances que podem influenciar a interpretação das respostas. Para garantir a confidencialidade, a identidade dos envolvidos foi protegida, em conformidade com as diretrizes do comitê de ética responsável pela pesquisa. Os participantes foram identificados no texto por uma letra P para os professores, seguida de um número de 1 a 7, diferenciando-os dentro de cada grupo (P1 a P7).

A seleção dos depoimentos teve o escopo de garantir a relevância e a eficácia na análise dos dados, priorizando contribuições significativas para o contexto do grupo focal, protegendo sempre a identidade dos participantes e primando-se pela imparcialidade da análise, a fim de evitar qualquer forma de estigmatização. Ao se omitir a formação, assegurou-se que as falas fossem avaliadas exclusivamente por seu conteúdo e contexto, sem influências externas. Essa abordagem reforça a objetividade da pesquisa, preservando a confidencialidade e o respeito aos direitos dos envolvidos. Além disso, as transcrições foram armazenadas em um local seguro, garantindo a integridade e a privacidade dos dados coletados.

2.7 Análise dos dados

A análise dos dados foi conduzida com base na técnica de análise de conteúdo, delineada por Bardin (2016). Autores como: Gaspi, Maron e Magalhães Júnior (2023) explicam que essa metodologia é amplamente aplicada em pesquisas qualitativas na área de Educação e de Ensino de Ciências. A análise de conteúdo possibilita a interpretação de diferentes tipos de dados, como entrevistas, questionários, discursos, documentos oficiais e materiais midiáticos, oferecendo suporte a pesquisadores de diversos níveis acadêmicos na compreensão tanto dos conteúdos manifestos quanto latentes (Cappelle; Melo; Gonçalves, 2003).

Essa metodologia possibilitou a identificação de padrões discursivos e palavras-chave nas respostas dos participantes, facilitando a compreensão das percepções dos professores sobre a AC, os desafios enfrentados e as estratégias pedagógicas adotadas para a sua implementação.

Os dados analisados englobaram as respostas a um questionário aplicado previamente, com o intuito de reunir informações sobre a formação inicial dos professores, o tempo de atuação com o componente curricular de Ciências e as turmas em que lecionavam. A análise também contemplou o estudo do componente de Ciências no Currículo para Rede Municipal de Ensino de Cascavel (Cascavel, 2020), com o objetivo de avaliar se ele favorece a AC e de que modo esse aspecto se reflete na prática pedagógica dos professores.

A organização e a interpretação dos dados começaram com a pré-análise, que incluiu a leitura exploratória dos materiais coletados e a seleção dos

documentos mais relevantes para a investigação. Nesse processo, os trechos das falas dos professores foram examinados para identificar elementos recorrentes ligados à AC, assim como as dificuldades enfrentadas e as estratégias utilizadas pelos docentes.

Na fase de tratamento dos resultados, os dados foram analisados à luz dos referenciais teóricos abordados, buscando estabelecer conexões entre as percepções dos professores e as discussões acadêmicas sobre AC. Foram considerados os desafios relatados para a implementação desse processo, as estratégias adotadas pelos professores, a influência do currículo municipal e a contribuição da formação continuada oferecida pela Semed para o aprimoramento das práticas pedagógicas.

Os resultados foram apresentados por meio da categorização dos trechos das falas dos professores, organizados conforme os temas emergentes da análise. Cada segmento foi acompanhado de um resumo interpretativo, a fim de estabelecer relações entre os achados empíricos e os referenciais teóricos abordados, oferecendo uma compreensão ampliada sobre os desafios e possibilidades da alfabetização científica nos anos iniciais do ensino fundamental.

O processo iterativo de análise dos dados da pesquisa está sintetizado na Figura 2.

Figura 2 - Processo iterativo da análise dos dados da pesquisa

Fonte: Adaptada de Busetto, Wick e Gumbinger (2020).

2.7.1 Análise lexical complementar por nuvem de palavras

Além da análise de conteúdo de Bardin (2016), que constituiu o eixo central do tratamento dos dados, optamos pela utilização complementar do *software Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires* (IRaMuTeQ). O objetivo não foi substituir a análise qualitativa, mas agregar uma

dimensão estatístico-lexical capaz de ampliar a compreensão dos discursos docentes e oferecer indícios adicionais sobre padrões de linguagem presentes nas falas do grupo focal.

Inicialmente, realizamos a limpeza e a padronização do material, seguida da geração da lista de frequências das palavras, com classificação morfossintática. O *software* permite identificar padrões de ocorrência, distinguindo palavras funcionais, verbos de suporte e termos específicos do tema investigado, bem como construir representações gráficas, como o gráfico de Zipf e a Classificação Hierárquica Descendente (CHD). Essas análises técnicas forneceram subsídios para investigações subsequentes sobre campos semânticos, relações lexicais e eixos temáticos, garantindo consistência estatística e confiabilidade do corpus para o estudo qualitativo (Camargo; Justo, 2013).

Para reforçar a análise dos dados textuais, recorreremos ainda à abordagem de similitude lexical, por meio da qual é possível identificar e visualizar relações semânticas entre os termos presentes no corpus. Essa técnica baseia-se na coocorrência de palavras, construindo redes em que cada nó representa um conceito e os vínculos indicam associações semânticas, possibilitando a identificação de *clusters* temáticos e estruturas subjacentes ao discurso. Conforme Bento, Lima e Borges (2024) explicam, a análise de similitude é especialmente útil para compreender a organização conceitual do material textual, oferecendo subsídios para interpretações mais refinadas sobre padrões de pensamento, conexões cognitivas e hierarquias de significado presentes nos dados. Essa metodologia, integrada aos procedimentos de pré-processamento e codificação textual, constitui um recurso robusto para investigação qualitativa, permitindo transcender a mera frequência de termos e aprofundar a compreensão das relações entre conceitos no contexto educacional estudado.

A análise do *corpus* foi realizada por meio do procedimento denominado Q²³, que consiste na identificação de núcleos semânticos por meio da CHD, permitindo segmentar o texto em classes de palavras semanticamente relacionadas. Por meio dessa abordagem, foram delineadas quatro classes, cada uma constituída por agrupamentos de termos recorrentes que refletem temas centrais percebidos pelos

³ Abreviação utilizada dentro dos relatórios e análises do IRaMuTeQ e deriva originalmente da estatística do Qui-quadrado (χ^2). No contexto das análises lexicais do IRaMuTeQ, especialmente na Classificação Hierárquica Descendente (CHD), o Q² representa o valor do teste do Qui-quadrado associado à relação entre uma palavra e uma classe.

participantes, como a mediação docente, o protagonismo do aluno, a relevância do conteúdo e as práticas pedagógicas interdisciplinares. Conforme Reinert (1990) a aplicação do Q² possibilita a quantificação dos percentuais de ocorrência de cada classe e a análise das inter-relações entre os termos, assegurando a transparência do procedimento e oferecendo condições para que outros pesquisadores reproduzam a metodologia e interpretem de maneira consistente os padrões semânticos presentes no discurso docente.

Como recurso complementar à análise do *corpus*, geramos uma nuvem de palavras a partir das transcrições do grupo focal. Essa representação visual permite identificar a frequência e a centralidade dos termos mais recorrentes, facilitando a percepção dos padrões conceituais emergentes. As palavras são dimensionadas proporcionalmente à sua ocorrência no *corpus*, de modo que termos maiores indicam maior frequência e relevância, enquanto termos menores refletem menor recorrência. Além disso, a disposição das palavras enfatiza as relações de proximidade semântica: palavras centrais na nuvem estão mais conectadas aos conceitos-chave do *corpus*, enquanto palavras periféricas têm associações menos frequentes ou mais específicas (Camargo; Justo, 2013). Ressaltamos que a nuvem de palavras funciona apenas como ferramenta de apoio à interpretação, não substituindo a análise qualitativa sistemática baseada na CHD e no procedimento Q². Essa abordagem integrada fortalece a interpretação dos dados, combinando rigor metodológico e clareza visual, contribuindo para a robustez e a profundidade da investigação.

2.8 Delineamento da análise de conteúdo

A análise de conteúdo, conforme delineada por Bardin (2016), auxilia para uma compreensão mais detalhada das percepções dos professores sobre os diversos aspectos do ensino de ciências, de modo a se identificar as implicações para a prática pedagógica e as políticas educacionais. Assim, adotamos uma abordagem sistemática para interpretar e categorizar as falas dos participantes, com o objetivo de compreender os significados explícitos e implícitos nas respostas.

2.9 Categorias e unidades de análise

As unidades de análise são compostas pelos trechos das falas dos participantes, agrupados em categorias baseadas nas questões do roteiro do grupo focal. As categorias foram organizadas de acordo com os principais tópicos abordados, como reações dos alunos, práticas pedagógicas, desafios do ensino de ciências, AC, estratégias de ensino, currículo e apoio institucional.

2.10 Leitura flutuante e codificação

A leitura flutuante foi realizada para fornecer uma visão geral das respostas, permitindo a identificação preliminar das categorias emergentes. Em seguida, foi empreendida a codificação, na qual foram atribuídos códigos às unidades de sentido, representando os aspectos centrais das respostas, como “curiosidade dos alunos”, “experimentação”, “desafios no ensino de Ciências”, “conceito de alfabetização científica”, “estratégias pedagógicas”, “influência do currículo” e “formação continuada”.

2.11 Categorias emergentes

As categorias emergentes surgem após a análise preliminar do material, realizada por meio da leitura flutuante, que permite a identificação de padrões ou temas recorrentes. A partir dessa análise, as unidades de sentido (partes do discurso ou texto) com características comuns foram agrupadas, formando categorias essenciais para compreender a dinâmica do conteúdo analisado e sua conexão com os objetivos da pesquisa. Com base nas questões levantadas, as categorias emergentes foram organizadas da seguinte forma:

- I) **Reações dos alunos ao aprender ciências** (Questão 1): essa categoria foi analisada com base nas falas que descrevem o interesse e a curiosidade dos alunos, destacando a existência de uma predisposição positiva para o aprendizado de ciências e as reações dos alunos diante dos conceitos científicos;
- II) **O papel da experimentação e investigação prática** (Questão 2): essa

categoria concentra-se nas respostas que enfatizam a importância da prática e da experimentação no ensino de ciências. A análise visou a identificar como os docentes percebem a experimentação como ferramenta didática, destacando seu papel na promoção da compreensão dos conceitos científicos;

III) **Desafios no ensino de ciências** (Questão 3): concentra-se nas dificuldades enfrentadas pelos professores ao ensinar ciências, categorizadas a partir das falas que identificam os obstáculos na formação dos alunos. As unidades de análise foram agrupadas em desafios internos (como a falta de apoio pedagógico) e externos (como as condições estruturais);

IV) **Autoconceito de alfabetização científica** (Questão 4): neste caso, as respostas que descrevem a percepção dos docentes sobre AC foram agrupadas com o objetivo de identificar se a definição está mais centrada em conceitos formais de ciência, como o conhecimento factual, ou em habilidades críticas, como a capacidade de analisar e questionar informações científicas;

V) **Estratégias pedagógicas no ensino de Ciências** (Questão 5): essa categoria foi formada pelas falas que descrevem as metodologias e práticas pedagógicas adotadas pelos docentes. A análise objetivou identificar abordagens mais tradicionais em contraste com as inovadoras, além de avaliar os métodos considerados mais eficazes conforme os relatos dos professores;

VI) **Suporte do currículo e articulação com outras disciplinas** (Questões 6, 7, 8): as questões que abordam o currículo e a articulação entre Ciências, História e Geografia foram analisadas com o objetivo de identificar como o currículo municipal de Cascavel – PR orienta as práticas pedagógicas, bem como o impacto da interligação entre disciplinas na compreensão dos conceitos científicos. A análise também considerou as estratégias de combate à desinformação;

VII) **Suporte institucional e formação continuada** (Questões 10, 11, 12, 13): as questões que tratam do apoio institucional, da formação continuada e da contribuição das políticas educacionais foram agrupadas com o objetivo de avaliar como esses fatores influenciam as práticas de ensino de ciências e a efetividade da alfabetização científica. A análise teve como intuito identificar lacunas na formação e nas diretrizes institucionais passíveis de melhoria;

VIII) **Recomendações e questões não abordadas** (Questões 14, 15): as

recomendações dos professores, juntamente com as questões adicionais que surgiram ao longo da discussão, foram analisadas para identificar sugestões de melhoria na prática pedagógica e nas políticas educacionais, além de possíveis áreas pouco exploradas durante o grupo focal; e

IX) **Interpretação e resultados**: com base nas categorias emergentes, foi possível interpretar as respostas dos participantes à luz dos objetivos do estudo. A análise destacou padrões, convergências e divergências nas falas dos professores, proporcionando uma compreensão profunda dos desafios e possibilidades da alfabetização científica nos anos iniciais. Além disso, a relação entre as falas dos participantes e a literatura sobre alfabetização científica foi explorada para contextualizar e aprofundar a análise.

2.12 A pesquisa bibliográfica e documental na análise da alfabetização científica no currículo de Cascavel

A pesquisa documental foi utilizada na análise do componente curricular de Ciências no *Currículo para Rede Municipal de Ensino de Cascavel*, especialmente para o Ensino Fundamental – anos iniciais (vol. II). Esse exame foi essencial para compreendermos a inserção da AC nesse documento, evidenciando como as suas diretrizes podem influenciar as práticas pedagógicas dos docentes.

A pesquisa documental foi adotada com o objetivo de entender, de analisar e de sistematizar as informações presentes nos documentos examinados. A seleção desse documento foi feita de forma estratégica, assegurando a sua pertinência com os objetivos, hipóteses e ao problema central do estudo. Assim, esse documento forneceu informações relevantes, alinhadas à abordagem científica adotada, garantindo a coerência e uma contribuição significativa para a pesquisa (Fontana; Pereira, 2023).

A pesquisa bibliográfica, por sua vez, sustentou todo o estudo, fundamentando a base teórica necessária desde o delineamento até a análise dos resultados. De acordo com Lakatos e Marconi (2003), a pesquisa bibliográfica conecta o pesquisador “[...] em tudo o que foi escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto” (Lakatos; Marconi, 2003, p. 183, grifo nosso). Nesse contexto, empreendemos uma revisão sobre a AC para identificar os principais conceitos e teorias relacionados à temática. Isso foi essencial para contextualizarmos o estudo e

para obtermos uma fundamentação teórica importante para a interpretação dos dados. A revisão da literatura incluiu tanto obras quanto estudos recentes sobre os princípios e práticas da AC, abordando as diversas perspectivas teóricas e metodológicas aplicadas nessa área.

2.13 Limitações do método

A natureza exploratória e qualitativa deste estudo, embora permita uma análise nas percepções docentes, revela limitações intrínsecas à subjetividade interpretativa. A análise interpretativa de baixa inferência, essencial para captar as nuances dos discursos, pode ser afetada pelo viés do pesquisador, restringindo a generalização dos resultados para contextos mais amplos. Essa dependência da percepção individual demanda cautela na extrapolação dos achados, pois a riqueza das experiências relatadas, ainda que genuína, não assegura a replicabilidade sistemática em estudos futuros.

A flexibilidade inerente à abordagem qualitativa, ao mesmo tempo em que enriquece a compreensão dos fenômenos educativos, impõe desafios relacionados à padronização e à sistematização dos dados coletados. A dinâmica do grupo focal, por exemplo, pode gerar variações significativas nas interações dos participantes, dificultando a consolidação de categorias analíticas uniformes. Tal característica evidencia a necessidade de o leitor complementar essa abordagem com métodos quantitativos, de modo a validar e ampliar os padrões identificados, sem perder de vista a complexidade e a singularidade dos contextos investigados.

2.14 Pontos fortes do estudo

A relevância científica desta pesquisa manifesta-se na capacidade de explorar as experiências e as percepções dos professores sobre a AC, utilizando uma abordagem qualitativa e exploratória fundamentada em referenciais teóricos consolidados. O emprego de grupo focal e a análise de conteúdo possibilitam a extração de perspectivas contextualizadas, que evidenciam os desafios e as potencialidades do ensino de Ciências.

A estratégia metodológica escolhida nesta investigação residiu na valorização da escuta qualificada de professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental, por

meio de um grupo focal que oportunizou a construção coletiva de sentidos sobre a alfabetização científica. Em vez de se restringir a análises teóricas ou a avaliações externas de desempenho, investimos na perspectiva daqueles que vivenciam cotidianamente os desafios da prática pedagógica. Essa opção metodológica está alinhada à concepção de professor como sujeito reflexivo e produtor de saberes da prática (Nóvoa, 2019), cuja experiência deve ser considerada na construção de políticas educacionais contextualizadas.

Ao transformar os relatos em dados analíticos, nosso escopo foi contribuir com discussões que possam se reverberar na formulação de políticas públicas mais sensíveis à realidade das escolas, fortalecendo a cultura da escuta ativa na gestão educacional (Sampaio; Gomes, 2023). Essa abordagem amplia o diálogo entre pesquisa e prática e reforça a contribuição do professor como sujeito de conhecimento sobre os processos de ensino e de aprendizagem (Penitente, 2012).

Ademais, a flexibilidade metodológica e a coleta de dados em ambiente natural favorecem a autenticidade e a fidedignidade dos registros, permitindo uma análise aprofundada dos fenômenos educativos em seu contexto real. Ao utilizar a própria pesquisadora como principal instrumento de coleta e de interpretação dos dados, a investigação se beneficia da sensibilidade humana para captar nuances, expressões simbólicas e comportamentos sutis nas interações, ampliando a riqueza e a complexidade da análise qualitativa.

Conforme afirmam Bogdan e Biklen (1994), na pesquisa qualitativa, o pesquisador é simultaneamente o principal instrumento de coleta e a lente por meio da qual os dados são interpretados, sendo a sua capacidade de escuta, de observação e de reflexão elementos essenciais para a construção do conhecimento. Denzin e Lincoln (2006) reforçam essa concepção ao destacarem que a presença do pesquisador no campo não é apenas inevitável, mas desejável, pois torna possível uma compreensão mais significativa e contextualizada da realidade estudada.

Em outras palavras, a experiência e a sensibilidade da pesquisadora conferem à investigação a capacidade de captar aspectos sutis e significativos das práticas docentes que poderiam ser ignorados por métodos mais estruturados e inflexíveis, como questionários padronizados. Essa abordagem favorece uma análise densa e contextualizada, permitindo um entendimento mais profundo das formas como os professores desenvolvem suas ações no ambiente real de trabalho. Nesse sentido, os pontos fortes desta pesquisa evidenciam a sua relevância e o

potencial transformador de uma investigação qualitativa cuidadosamente delineada, sensível às especificidades do ensino de Ciências nos anos iniciais do Ensino Fundamental na Rede Municipal de Cascavel – PR.

2.15 Considerações éticas

Este estudo foi submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa da Unioeste, *campus* de Cascavel – PR, e aprovado sob o Parecer n.º 6.972.512, cumprindo integralmente os compromissos éticos estabelecidos.

A observância dos princípios éticos na pesquisa científica constitui-se como elemento central do rigor metodológico, especialmente em investigações que envolvem sujeitos. No contexto brasileiro, a ética em pesquisa articula-se ao controle social e à responsabilidade pública do pesquisador, assegurando a proteção dos participantes e a legitimidade do conhecimento produzido (Lima *et al.*, 2021).

Após delinear os procedimentos metodológicos, no próximo capítulo, analisamos as questões do grupo focal, no contexto da AC nos anos iniciais do Ensino Fundamental.

3 O OLHAR DOS PROFESSORES: SENTIDOS E DESAFIOS DA ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA

Neste capítulo, analisamos os resultados obtidos a partir das falas de sete docentes da rede municipal de ensino de Cascavel – PR, com destaque para as concepções sobre AC, para a formação continuada e para a relação entre ensino de Ciências e desenvolvimento crítico dos alunos.

3.1 Concepções docentes sobre a alfabetização científica: interpretações, lacunas e potencialidades

A AC constitui um eixo central na formação educacional em Ciências, embora as suas definições e compreensões variem entre os professores (Kelp *et al.*, 2023). No entanto, essas divergências conceituais podem levar à percepção equivocada de que a AC é um conceito mal definido e difuso, influenciando a adoção de diferentes métodos pedagógicos (Vitor; Silva, 2022).

Diversos autores discutem as diferentes interpretações da AC no contexto educacional. Por exemplo, Lorenzetti e Delizoicov (2001), Sasseron e Carvalho (2011b), Costa, Ribeiro e Zompero (2015) e Valladares (2021) pontuam que, no campo escolar, enquanto alguns docentes a interpretam como a compreensão de conceitos científicos, outros a veem como um processo mais amplo, envolvendo atitudes críticas, competências práticas e a aplicação do conhecimento situações cotidianas. Essas perspectivas evidenciam a diversidade de entendimentos sobre o tema entre os educadores.

Tal flexibilidade conceitual favorece uma abordagem não padronizada da AC para o ensino, visto que os professores precisam se adaptar a paradigmas educacionais e necessidades sociais em constante transformação. Durante a realização do grupo focal, os participantes foram instigados a expor as suas concepções sobre AC, revelando percepções distintas que evidenciam lacunas conceituais e indícios de desconhecimento, reforçando a superficialidade com que o tema é compreendido, como ilustrado nas declarações de P2 e P4:

P2 – “Já ouvi esse termo, mas não sei explicar exatamente, [...] que é no sentido de formarmos nosso aluno na criticidade, [...] compreender porque as coisas ao meu entorno são daquele jeito”.

P4 – *“Assim como a alfabetização na Língua Portuguesa, seria como abrir portas para todo o conhecimento do mundo. A alfabetização científica também seria indicar caminhos, abrir portas para o aluno ter as mínimas condições de analisar as informações de forma crítica”.*

Percebemos que ambas as falas revelam compreensões incipientes e intuitivas acerca da AC, marcadas pela ausência de precisão conceitual e embasamento teórico. A declaração de P2 aponta para uma ideia genérica e fragmentada do conceito, ancorada apenas na dimensão crítica, sem explicitar as articulações entre saberes científicos, habilidades de pensamento e práticas sociais contextualizadas. Essa perspectiva, embora demonstre uma intenção formativa relevante, desconsidera aspectos centrais da AC, como a apropriação de conhecimentos científicos em sua historicidade, a compreensão da natureza da ciência e sua presença ativa nas decisões pessoais e coletivas (Sasseron; Carvalho, 2008).

Já P4 oferece uma analogia interessante ao associar a AC à linguagem como instrumento de acesso ao mundo. No entanto, a declaração de P4 deixa de considerar a complexidade da AC como prática social situada, que envolve não apenas a leitura crítica de informações, mas também a construção ativa de sentidos, o desenvolvimento de argumentação baseada em evidências e a capacidade de tomar decisões informadas em contextos diversos (Valladares, 2021).

Ambas as concepções, apesar de bem-intencionadas, revelam limitações formativas relevantes. Ao carecerem de uma visão ampliada e integrada da AC, reforçam concepções instrumentais e descontextualizadas que não favorecem uma prática pedagógica comprometida com a formação cidadã e com a emancipação crítica dos alunos. Professores sem um embasamento teórico sólido enfrentam dificuldades para instrumentalizar os alunos de maneira eficaz para as demandas do mundo contemporâneo, no qual interpretar e aplicar o conhecimento científico são habilidades essenciais. Mesmo que se esforcem para promover a AC, entendemos que a falta de clareza sobre conceitos fundamentais compromete a profundidade e a eficácia do ensino. Essa lacuna pode resultar em um ensino superficial, limitando o desenvolvimento do pensamento crítico dos alunos.

Percebemos que a maior parte dos professores revelou dificuldades em conceituar a AC de forma clara e abrangente, como se observa na afirmação de P7: *“Eu teria dificuldade se fosse pra definir. [...] Eu não sei o que é alfabetização científica.[...]”*. Essa resposta indica uma lacuna de formação inicial, com potencial

de ser preenchida com a formação continuada, conforme defendido por Ferraz e Sasseron (2017), para que os professores possam integrar aspectos teóricos e práticos da AC às suas aulas.

Por outro lado, para P1, as competências necessárias à AC devem incluir o desenvolvimento de habilidades críticas, analíticas e decisórias, conforme sua afirmação:

P1 – “O que temos de estudos mais atual da alfabetização científica, tem Sasseron (referindo-se à física e educadora, Prof.^a Dr.^a. Lúcia Helena Sasseron Roberto, da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo), que traz que não basta o aluno falar, escrever e pensar criticamente, são elementos que fazem parte, claro, mas a alfabetização científica é mais que isso de acordo com a autora e eu concordo, com ela, como por exemplo o ensino por investigação é uma ferramenta importante para alfabetizar cientificamente, porque dá oportunidade ao aluno interpretar, avaliar e também tomar decisões fundamentadas em situações que envolvam ciência no cotidiano, e de uma forma ampla e significativa”.

As falas de P1, P2, P4 e P7 diferentes níveis de compreensão sobre o conceito de AC, variando desde percepções intuitivas até definições mais fundamentadas. Essa diversidade evidencia a necessidade de um suporte teórico mais consistente, aliado a práticas pedagógicas concretas, para que a AC deixe de ser um conceito distante e se torne uma realidade no ensino de ciências.

Retomando as contribuições de P2 e P4 e ampliando a análise para incluir P1 e P7, observamos que as suas falas foram relevantes ao enfatizarem o pensamento crítico como componente da AC, ressaltando a importância de formar alunos questionadores e reflexivos. No entanto, essa perspectiva, embora essencial, é limitada. Conforme argumentam Sasseron e Carvalho (2011a), a AC não se restringe ao desenvolvimento do pensamento crítico, exigindo também a incorporação de práticas investigativas que permitam aos alunos interpretar, avaliar e tomar decisões embasadas em situações reais. Dessa forma, embora essas concepções sejam um ponto de partida, ainda carecem de um aprofundamento metodológico que favoreça a construção ativa do conhecimento científico.

Nesse contexto, o engajamento dos alunos no aprendizado de Ciências emerge como uma oportunidade pedagógica potente, especialmente quando vinculado a motivações intrínsecas que, apesar de presentes, muitas vezes permanecem subaproveitadas nas abordagens tradicionais de ensino. A investigação de Borba e Goi (2022) corrobora essa perspectiva ao evidenciar que atividades práticas, sobretudo aquelas que envolvem experimentação, investigação

e resolução de problemas ancorados em situações reais, são especialmente eficazes, promovendo aprendizagens mais significativas e duradouras. Essas práticas não apenas favorecem o interesse contínuo dos alunos, mas também potencializam a construção de conhecimentos científicos contextualizados, ao promoverem uma aproximação entre o conteúdo escolar e o mundo vivenciado por eles.

Tal realidade foi reforçada no grupo focal: P2 e P4 destacaram o entusiasmo dos alunos com relação às aulas de Ciências, especialmente quando incluem atividades práticas. É importante destacar que, no momento da fala dos professores P2 e P4, os demais balançavam a cabeça em concordância e conversavam entre si, destacando as suas experiências.

P2 – “Eles amam as aulas, fazem muitas perguntas, têm muita curiosidade. [...] Quando a gente leva uma atividade prática, eles amam. É uma pena a gente não conseguir fazer mais”.

P4- “Também percebo que eles têm muito interesse na descoberta de algo que sempre ouviram falar mas que nunca aprofundaram. [...] Também tive a experiência interessante com o microscópio. Levei pra sala de aula pra analisar a célula da cebola e aí um aluno chegou pra mim e falou: — olha professor eu tô arrepiado por olhar no microscópio. Eu me realizei no ensino de ciências”.

Embora os relatos evidenciem o entusiasmo e o envolvimento genuíno dos alunos diante de situações concretas de aprendizagem, os professores também apontaram obstáculos recorrentes à implementação contínua de práticas mais investigativas, tais como a escassez de recursos e a ausência de infraestrutura adequada, como laboratórios equipados. Tais limitações restringem o uso sistemático de estratégias pedagógicas que, sabidamente, favorecem a aprendizagem significativa em Ciências.

Contudo, uma análise crítica dessas falas permite perceber que as atividades práticas ainda são inseridas de forma pontual na dinâmica escolar e não como elementos estruturantes da prática pedagógica. Essa percepção reduz o potencial formativo da AC, que exige intencionalidade, continuidade e articulação com os conteúdos curriculares, favorecendo aprendizagens duradouras e contextualizadas. Nesse sentido, Sasseron (2015) defende a incorporação de práticas investigativas regulares como estratégia para desenvolver competências fundamentais, como a formulação de hipóteses, a análise crítica de dados, a argumentação baseada em evidências e a tomada de decisões responsáveis.

Complementando essa perspectiva, Hodson (2008) propõe que o ensino de Ciências deve contemplar três dimensões complementares: ensinar ciência (aquisição de conceitos e teorias), ensinar sobre a ciência (compreensão da natureza e construção do conhecimento científico) e ensinar por meio da ciência (desenvolvimento de atitudes, valores e competências cidadãs). As falas analisadas, apesar de indicarem vivências pontuais associadas à primeira dimensão, denotam fragilidade na integração das demais, especialmente no que diz respeito à reflexão crítica sobre o papel da ciência na sociedade.

Dessa forma, os dados demonstram não apenas o potencial motivador das experiências práticas no ensino de Ciências, mas também a necessidade urgente de uma ressignificação curricular que valorize abordagens investigativas integradas e comprometidas com a AC efetiva. Tal ressignificação demanda investimentos estruturais e principalmente uma formação docente que proporcione aos professores segurança epistemológica e didática para explorar os diferentes níveis de abordagem científica na educação básica.

As falas de P4 e P7 reforçam esse cenário ao sublinhar, por um lado, o esforço dos docentes em promover experiências significativas mesmo diante da ausência de recursos, e, por outro, os impactos positivos da existência de infraestrutura adequada:

P4 – “O ensino de ciências exige muitos equipamentos, instrumentos. Eu, assim, tudo que está na minha possibilidade de realizar atividade de experiência, de investigar, eu realizo com meus alunos, mas não temos um lugar adequado, na minha escola não tem laboratório de ciências, então eu carrego uma caixa com os materiais. Trago muita coisa de casa, sempre carregada de sacolas e coisrada (referindo-se aos seus próprios materiais didáticos)”.

P7 – “Eu trabalhava em uma escola pequena que não tinha laboratório e agora estou em uma escola grande que tem laboratório de ciências e é totalmente diferente, você trabalhar, por exemplo, sistemas e ter ali todo o material, os alunos montarem o sistema no corpo humano”.

A fala de P4 evidencia forte compromisso com o ensino, ao improvisar materiais e buscar alternativas para viabilizar experiências investigativas, demonstrando a dedicação dos professores, mesmo diante de limitações estruturais. P7, por sua vez, ressalta que a presença de uma infraestrutura adequada pode tornar o ensino mais eficaz e significativo.

Embora seja inegável que todas as escolas deveriam contar com estruturas físicas que favorecessem a melhoria dos processos de ensino e aprendizagem, é

necessário enfatizar que a AC não depende da existência de um laboratório formal. Conforme apontam Silva e Sasseron (2021), práticas investigativas podem ser implementadas de forma eficaz em diversos contextos, independentemente da infraestrutura disponível, desde que os professores utilizem abordagens metodológicas que estimulem a curiosidade, a experimentação e a reflexão crítica dos alunos. Fatmawati *et al.* (2023) acrescentam que a AC pode ser promovida em qualquer ambiente que permita aos alunos interagirem com fenômenos naturais ou discutirem questões científicas relevantes ao seu contexto social. Atividades realizadas em sala de aula, no entorno escolar, ou até mesmo com materiais simples e cotidianos, podem ser igualmente eficazes para desenvolver habilidades investigativas e científicas.

No contexto do currículo do município de Cascavel – PR, a maioria dos participantes percebeu que o conceito de AC carece de ampliação e clareza. Mesmo diante alguns encaminhamentos metodológicos que indicam aspectos relacionados à AC, como a importância da investigação e da contextualização dos conteúdos, essas orientações são apresentadas de forma genérica, dificultando a aplicação prática.

P2 – “Eu acho que, eu tenho dificuldade, dependendo do conteúdo. Eu leio lá no conteúdo, no currículo (documento normativo que estabelece os objetivos de aprendizagem e habilidades a serem desenvolvidas pelos alunos, além de direcionar o trabalho dos professores para atingir tais objetivos e habilidades), mas tenho dificuldades às vezes de compreender, justamente por não ter um encaminhamento mais claro. Sei que eu tenho que buscar, pesquisar também, que o currículo é um documento norteador, mas tenho dificuldades em alguns conteúdos, que talvez poderiam ser melhor exemplificados, principalmente nessa questão da alfabetização científica”.

A fala de P2, seguida de acenos com a cabeça dos demais colegas em concordância, revela uma crítica pertinente ao apontar que o Currículo de Cascavel – Para o Ensino Fundamental – anos iniciais, apesar de ser um documento orientador, muitas vezes carece de clareza e de exemplificações práticas, dificultando a aplicação de conceitos como a alfabetização científica em sala de aula. No entanto, observamos que P2 também reconhece seu papel ativo na busca por informações e estratégias, o que sugere que parte dessa dificuldade pode ser superada por meio de formações continuadas e práticas reflexivas dos docentes. Tais asserções, portanto, suscitam a reflexão sobre o equilíbrio entre a responsabilidade do documento curricular e a autonomia do professor no processo

de ensino.

Essa tensão entre o currículo como um documento orientador e a autonomia profissional dos professores demanda uma análise mais minuciosa e contextualizada. De um lado, o currículo tem a responsabilidade de estabelecer diretrizes claras e coerentes para o desenvolvimento das competências científicas desde os anos iniciais, fornecendo fundamentos conceituais e intencionalidades formativas que orientem a prática pedagógica (Brasil, 2018). De outro lado, a sua efetivação concreta nas salas de aula está intrinsecamente relacionada à capacidade de os professores interpretarem criticamente essas orientações, apropriando-se delas de maneira contextualizada, sensível às especificidades de seus alunos e das realidades escolares em que atuam.

A ausência de detalhamento e de exemplos concretos no currículo é um entrave à compreensão dos professores sobre como transformar a AC em práticas pedagógicas efetivas. Estudos como os de Chassot (2018) e de Valladares (2021) destacam a necessidade de estratégias didáticas bem estruturadas, que ultrapassem a simples memorização de conteúdos e promovam abordagens investigativas e interdisciplinares, favorecendo a construção ativa do conhecimento científico.

Em conclusão, a análise das concepções e das interpretações dos participantes do grupo focal sobre a AC demonstrou um cenário marcado por convergência, divergências e incertezas. A ausência de um conceito amplamente consolidado resulta em práticas pedagógicas heterogêneas, influenciadas tanto pelas perspectivas individuais dos educadores quanto pelas constantes transformações no campo da educação em ciências. Superar esses desafios exige um processo contínuo de diálogo e de investigação, visando a estabelecer uma compreensão mais consistente da AC e de seu papel no aprimoramento das metodologias de ensino.

3.2 A formação continuada de professores como instrumento de promoção da alfabetização científica

A formação continuada de professores constitui um elemento estruturante para a efetivação de um ensino de Ciências comprometido com a AC. Trata-se de um processo formativo que deve ir além da atualização de conteúdos, envolvendo o

desenvolvimento de competências didático-pedagógicas que permitam aos docentes mediar práticas reflexivas, investigativas e integradoras. Por meio dessa formação, os professores são capacitados a propor situações de aprendizagem em que os alunos possam interpretar sequências de ideias ou eventos científicos, estabelecer conexões com saberes prévios e interdisciplinares, reformular compreensões e construir novos significados a partir de experiências significativas (Sasseron; Carvalho, 2008).

Mais do que favorecer a apropriação conceitual de conteúdos, o processo formativo deve promover a capacidade de análise crítica e argumentação, possibilitando a formulação de conclusões, a avaliação de evidências e a tomada de decisões fundamentadas, competências centrais à alfabetização científica (Brasil, 2018). Como destaca Lorenzetti (2021), esse tipo de abordagem transforma o ensino de Ciências em um campo privilegiado para a formação da autonomia intelectual dos alunos, permitindo-lhes compreender os fenômenos naturais e suas implicações sociais, ambientais e éticas.

Assim como as ciências avançam e transformam o mundo, os professores devem acompanhar essas mudanças por meio do desenvolvimento profissional contínuo. A formação continuada é fundamental para o aprimoramento de conhecimentos, atualizando os professores com novos instrumentos que lhes permitem acompanhar o progresso do conhecimento científico. Isso se torna essencial, uma vez que algumas práticas pedagógicas convencionais frequentemente demonstram-se insuficientes para atender às transformações científicas e às inovações educacionais emergentes (Bourscheid; Wenzel, 2021).

Nesse sentido, a formação continuada revela-se eixo central na articulação entre os conteúdos curriculares e as múltiplas demandas do mundo real, contribuindo para um ensino mais contextualizado e significativo (Imbernón, 2010). Sob essa perspectiva, o aprimoramento profissional docente configura-se como uma estratégia indispensável para preencher as lacunas existentes entre a educação formal e as exigências de uma sociedade pautada pelo contínuo desenvolvimento do conhecimento científico.

Milaré e Richetti (2021) ponderam que os professores devem atualizar os fundamentos e as abordagens metodológicas da AC, dominar os conhecimentos a serem ensinados e ter clareza sobre as questões sociocientíficas e as interações discursivas que permeiam o processo de ensino e aprendizagem. O professor,

portanto, deixa de ser apenas um transmissor de conteúdos para assumir o papel de mediador crítico, capaz de promover experiências de aprendizagem que valorizem o diálogo, o pensamento argumentativo e a tomada de decisão informada. Além disso, é importante que sejam capazes de problematizar o surgimento dos novos fenômenos que afetam o cotidiano, incorporando-os com a segurança ao contexto da sala de aula. Esse processo deve refletir as relações entre ciência, tecnologia e sociedade, promovendo uma formação reflexiva que possibilite a resolução de problemas (Oliveira, 2019).

A eficácia da formação continuada reside não apenas em sua existência, mas na qualidade e na forma como é estruturada, um tema que ainda é debatido no campo educacional. As estratégias adotadas variam desde cursos presenciais e *on-line* até programas de mentoria e comunidades de prática. Para Ferreira e Morosini (2019), metodologias que envolvem práticas colaborativas, como oficinas pedagógicas e grupos de estudo, mostram-se particularmente eficazes, pois promovem a troca de experiências e a construção coletiva do conhecimento. Por outro lado, há críticas quanto à prevalência de abordagens centradas em palestras ou treinamentos padronizados, que frequentemente desconsideram as especificidades dos contextos locais e as necessidades individuais dos professores.

Em contextos educacionais específicos, como no município de Cascavel – PR, a configuração curricular impõe desafios ao professor de Ciências, exigindo uma atuação interdisciplinar e uma formação continuada que contemple essa complexidade. Nesse cenário, o docente é responsável também pelos componentes de História e Geografia, dispondo de quatro horas semanais para integrar esses conhecimentos. As reflexões dos professores no grupo focal evidenciam tanto as potencialidades quanto as limitações desse modelo, destacando a necessidade de práticas formativas que atendam às particularidades locais e promovam o aprimoramento do ensino interdisciplinar.

P6 - “Eu vejo o trabalho muito próximo nos três componentes, por exemplo quando trabalha meio ambiente, consegue relacionar os conteúdos. [...] Claro que exige do professor estudar mais, mas de forma organizada, articulada, é possível realizar o trabalho”.

P7 - “Eu acho que é pouco tempo para trabalhar história, geografia e ciências. E vejo também um interesse maior em ciências, por exemplo, os alunos menores se eu trabalho ciências primeiro e depois vou trabalhar história e geografia, eles já não prestam mais atenção. [...] na minha opinião, deveríamos ter mais formações mostrando como fazer esse articulação de forma coerente”.

P4 - *“Eu tenho experiência do professor Regente 1 trabalhando com ciências e sem ciências. Diante desses anos que trabalhei, penso da seguinte forma: ciências com o Regente 1, o foco fica muito em alfabetizar na língua portuguesa e matemática e ciências, na minha opinião, fica prejudicada. Com a ciência separada, sendo trabalhada pelo regente 2, o foco fica bem grande na ciências, o trabalho é melhor direcionado. Mas concordo com os colegas quando relatam a questão do tempo ser curto para trabalhar os três componentes”.*

No conjunto, as falas dos participantes do grupo focal evidenciam uma percepção compartilhada sobre os desafios de articulação interdisciplinar em um tempo curricular reduzido, denotando a necessidade de aprimoramento na formação continuada para essa prática interdisciplinar. Em outras palavras, os professores reconhecem que integrar diferentes disciplinas dentro de uma carga horária diminuta é um desafio. Essa percepção leva à conclusão de que a formação continuada precisa ser aprimorada para oferecer suporte efetivo aos docentes, capacitando-os a lidar com essa exigência de maneira mais eficiente.

O posicionamento de P6 demonstra a importância de uma abordagem interdisciplinar no ensino, que enriquece a aprendizagem ao conectar diferentes áreas do conhecimento. No entanto, essa prática exige maior preparo e organização por parte do professor. Nesse sentido, a formação continuada assume um papel central, na medida em que contribui para o desenvolvimento de práticas docentes mais reflexivas, colaborativas e alinhadas aos pressupostos do ensino de forma a articular os conteúdos entre os componentes curriculares (Felício; Alonso, 2016).

Por outro lado, P7 aborda uma questão crítica relacionada à gestão do tempo nas aulas que abrangem três componentes curriculares. O tempo insuficiente dificulta o aprofundamento dos conteúdos e pode comprometer o engajamento dos alunos, especialmente em temas considerados mais atrativos, como na disciplina de Ciências. A observação de que o interesse dos estudantes diminui após a abordagem de Ciências reflete a necessidade de estratégias pedagógicas que mantenham a sua atenção ao longo das aulas. Essa fala também sublinha a relevância de um planejamento integrado, no qual os três componentes curriculares sejam articulados de forma coerente, além da necessidade de uma formação continuada que prepare os professores para essa integração.

A reflexão de P4 sugere que, quando o ensino de Ciências fica sob a responsabilidade do Regente 1 (professor que leciona Língua Portuguesa e Matemática e tem a maior carga horária semanal com os alunos), a ênfase tende a

recair sobre essas disciplinas, resultando em um tratamento superficial na área de Ciências. Por outro lado, ao ser atribuído ao Regente 2 (professor responsável por Ciências, História e Geografia, com uma carga horária de quatro horas semanais), há um maior direcionamento para a disciplina, embora o tempo disponível para contemplar os três componentes ainda seja insuficiente para um aprofundamento adequado.

A fala de P2 ilustra esse movimento na formação docente ao afirmar: “*Senti falta de formação que me ajudasse a trabalhar de forma articulada*”. De forma semelhante, P7 pontua a importância de formações específicas para essa integração, ao dizer: “*A gente fica em constante pesquisa pra tentar articular os componentes. Na minha opinião, deveríamos ter mais formações mostrando como fazer essa articulação de forma coerente*”.

No conjunto, as falas de P2 e P7 ressaltam que, para a efetivação da AC, há necessidade de formações docentes que garantam uma abordagem articulada entre os componentes curriculares. De fato, a ausência desse suporte pode comprometer a integração entre diferentes áreas do conhecimento e dificultar a construção do pensamento crítico nos alunos. Entretanto, é necessário considerar que a valorização da formação docente como peça central na integração curricular pode superestimar seu impacto, desconsiderando a autonomia e a capacidade adaptativa dos professores. Muitos docentes já implementam estratégias de articulação entre os componentes sem depender exclusivamente de cursos formais, recorrendo a redes de colaboração, materiais didáticos integradores e experiências práticas.

Concordamos que as políticas de formação continuada devem ser mais direcionadas a práticas interdisciplinares, oferecendo metodologias e estratégias concretas que auxiliem os professores no trabalho com a articulação dos componentes curriculares. Ademais, iniciativas colaborativas entre docentes, como grupos de estudos e espaços para trocas de experiências, podem ser ferramentas valiosas para fortalecer essa articulação na prática pedagógica (Felício; Alonso, 2016).

Embora a interdisciplinaridade em um tempo curricular reduzido seja desafiadora, focalizar apenas na formação continuada ignora variáveis estruturais e pedagógicas. A falta de tempo não é o único obstáculo, pois práticas bem planejadas e colaborativas podem otimizar a integração dos conteúdos sem exigir maior carga horária. Outrossim, sem respaldo institucional e condições adequadas,

a formação continuada não garante mudanças efetivas. Em vista disso, julgamos ser primordial considerar também a reorganização curricular, a gestão escolar e as políticas educacionais que viabilizem a interdisciplinaridade (Gallon; Rocha Filho; Machado, 2017).

A experimentação e a investigação também emergem como temas centrais no contexto da AC e no diálogo entre os professores no grupo focal. Eles destacaram que, mesmo com limitações estruturais, improvisam materiais e promovem atividades práticas para engajar os alunos. O P2 relatou uma experiência bem-sucedida em que foram adaptados materiais para realizar uma atividade sobre fungos: *“Mesmo com a limitação, penso que o que é possível, a gente proporcionar atividades de investigação e experiência”*. Esses relatos demonstram a importância de formações continuadas que incentivem práticas criativas e adaptativas, além de oferecerem recursos e orientações que possibilitem a execução de atividades práticas em diferentes contextos.

A reflexão sobre as atividades práticas também revela a preocupação dos professores em alinhar essas práticas à compreensão teórica dos conteúdos. Como pontuou P1: *“É importante deixar claro que todas as atividades que fazemos devem não apenas proporcionar o fazer, mas permitir ao aluno realmente compreender o conteúdo”*. Esse relato, fundamentado em princípios da AC, enfatiza a necessidade de uma formação continuada que capacite os professores a planejarem atividades que combinem investigação prática com a aplicação de conceitos científicos, promovendo uma aprendizagem significativa e contextualizada.

Parece-nos plausível sugerir, a partir das falas dos participantes do grupo focal, que a experimentação e a investigação são essenciais para efetivação da AC, mas a necessidade constante de improvisação revela a carência de investimentos em infraestrutura escolar. Lima e Lima (2024) mostram que experiências ao ar livre podem complementar o ensino formal ao promover práticas investigativas, interdisciplinares e contextualizadas, o que demanda formação continuada que instrumentalize o docente para explorar tais possibilidades.

A formação continuada, embora fundamental, não soluciona sozinha os desafios do ensino de Ciências. Sem suporte institucional e recursos adequados, as iniciativas docentes tendem a ser pontuais e de impacto limitado. Além disso, o excesso de práticas experimentais sem aprofundamento teórico pode comprometer a compreensão científica dos alunos. Portanto, é imprescindível equilibrar a

experimentação com respaldo estrutural e um ensino conceitualmente sólido.

Por outro lado, embora a experimentação seja valorizada no ensino de Ciências, seu papel na AC não deve ser superestimado. O aprendizado significativo depende da problematização e da qualidade das interações discursivas, não apenas de atividades práticas.

Estratégias investigativas baseadas em questionamentos e análise de dados podem ser igualmente eficazes sem demandar recursos experimentais elaborados. Além disso, focalizar apenas na formação continuada pode desviar a atenção de desafios estruturais, como a revisão curricular e melhores condições de trabalho. Assim, é essencial adotarmos abordagens metodológicas diversificadas que ampliem o repertório docente para além da experimentação.

3.3 Contribuições da alfabetização científica para o pensamento crítico e a participação social

A AC exerce uma influência significativa no desenvolvimento do pensamento crítico dos alunos, uma vez que os capacita a avaliar evidências de maneira criteriosa, a identificar fontes confiáveis de informação e a compreender as incertezas e as limitações inerentes ao conhecimento científico. Atualmente, em um contexto de sobrecarga informacional, essa competência permite que os alunos analisem dados de forma crítica, questionem alegações pseudocientíficas e fundamentem argumentações com base em evidências (García-Carmona, 2023).

Além do aprimoramento cognitivo, a AC impulsiona o engajamento social ao preparar os alunos para debates públicos e decisões políticas baseadas em ciência (Yacoubian, 2017). Em sociedades democráticas, indivíduos cientificamente letrados contribuem para discussões sobre mudanças climáticas, biotecnologia e saúde pública, apoiando políticas sustentáveis e eticamente responsáveis. Dessa forma, a AC transcende os limites da sala de aula e se configura como uma competência para a construção de uma cidadania ativa, crítica e comprometida com o bem comum.

Nesse sentido, a fala de P5 indica uma concepção ampliada do ensino de Ciências, alinhada aos pressupostos da AC voltada para a formação crítico e social dos alunos:

ou planeta. É pra que o aluno entenda, por exemplo, por que ele precisa tomar vacina, o que está por trás das mudanças no clima, ou até como analisar uma notícia. Eu vejo que, quando eles começam a questionar as coisas e a buscar explicações, a gente está no caminho certo. E isso, pra mim, é o mais importante, que eles saiam da escola preparados pra pensar criticamente”.

As palavras de P5 demonstram uma percepção do aluno como sujeito ativo no processo educativo, capaz de se apropriar dos saberes científicos para interpretar o mundo, questioná-lo e intervir nele. Esse posicionamento docente reafirma a importância de práticas pedagógicas intencionais e politicamente comprometidas, capazes de formar cidadãos preparados não apenas para compreender o mundo, mas para transformá-lo. Trata-se de uma postura que articula ciência, educação e democracia como dimensões indissociáveis da formação escolar.

Ademais, a AC apresenta-se como um importante instrumento de promoção da justiça social, na medida em que amplia o acesso equitativo ao conhecimento científico e fomenta a participação inclusiva nos debates públicos sobre temas tecnocientíficos. Ao ser incorporada de forma intencional no contexto educacional, a AC contribui para o desenvolvimento acadêmico dos alunos e para a consolidação de um compromisso ético e social com a construção de uma sociedade mais justa e democrática (Chassot, 2003).

Contudo, mesmo diante do consenso por diversos autores sobre a importância da AC desde os anos iniciais de escolarização, não há unanimidade sobre os meios mais eficazes para efetivar esse processo. Para Hodson (2008), a prática da AC deve envolver metodologias que estimulem o pensamento crítico por meio de atividades investigativas e interdisciplinares, promovendo a integração dos conhecimentos científicos ao cotidiano dos alunos. Por outro lado, estudos apontam a forte presença de abordagens tradicionais e conteudistas nos currículos escolares, limitando a AC a um processo de aprendizado fragmentado e superficial (Santos, 2007). A falta de formação específica para os professores e falta de infraestrutura escolar ampliam os percalços apontados como restritores.

A autonomia docente e a capacidade de pesquisa individual são importantes elementos para um ensino crítico e reflexivo. Se os professores aguardarem formações externas para promover essa integração, acreditamos que se corre o risco de perpetuar uma dependência institucional que retarda mudanças urgentes na prática pedagógica. Em contrapartida, acreditamos (diante à nossa experiência na

gestão escolar) que a valorização da experimentação, da colaboração entre pares e da flexibilidade na abordagem curricular pode ser um caminho muito eficiente para que a AC se desenvolva de forma contínua e adaptada à realidade de cada contexto escolar.

Sobre o movimento de desinformação, os docentes têm um papel central no incentivo aos alunos a questionarem, investigarem e validarem as informações que se apresentam nos meios de comunicação. O relato de P6 reforça essa abordagem: *“Eu sempre faço meus alunos pensarem sobre as informações que trazem, refletir, para não cair em fake news [...] procuro também fazer a ponte entre as informações do cotidiano com os conceitos científicos”*. As palavras de P6 frisam a centralidade do pensamento crítico no processo de AC, destacando a importância da análise criteriosa das informações e da correlação entre saberes cotidianos e conceitos científicos.

No enfrentamento às *fake news*, recorremos a Santos e Araújo (2023), que pontuam sobre a importância de os professores trabalharem abordagens que utilizam metodologias investigativas e interdisciplinares, como a análise crítica de notícias, debates orientados por evidências e projetos práticos que demonstrem a importância do rigor científico. Segundo Carvalho e Gil-Pérez (2011), além de ensinar os alunos a identificarem informações falsas, é essencial promover uma cultura de questionamento e busca por evidências.

P5 - *“Busco trabalhar com meus alunos que a ciência não é uma verdade permanente, que é possível mudar, mas também coloco que, para algo se efetivar, como a vacina, foi preciso muita pesquisa, investigação e experiências”*.

P4 – *“Meus alunos trazem informações das redes sociais, como o TikTok. Eu sempre busco trabalhar com eles a pesquisa e principalmente a fonte de onde tiraram as informações, fazendo questionamentos como: será que essa fonte é confiável? Foram feitas pesquisas para chegar a esse resultado?”*.

As falas de P5 e P4 demonstram um compromisso com elementos importantes para a efetivação da AC, enfatizando a natureza dinâmica da ciência e a importância da verificação de fontes. No entanto, essa abordagem depende de um ambiente escolar que fomente o pensamento crítico de forma sistemática. Sem uma cultura escolar que valorize o questionamento e a investigação, essas iniciativas podem se limitar a ações pontuais. Além disso, a disseminação massiva de desinformação nas redes sociais exige que a formação docente inclua estratégias específicas para lidar com esse fenômeno, indo além da simples checagem de

fontes e incorporando discussões sobre a construção do conhecimento científico e sua relação com a sociedade.

Essas abordagens pedagógicas fortalecem a construção de um repertório cognitivo que permite aos alunos discernirem entre informações verificáveis e desinformação, promovendo uma postura investigativa e argumentativa fundamentada em evidências. Dessa forma, ao estimular a reflexão e o questionamento sistemático, o professor não apenas contribui para o desenvolvimento da autonomia intelectual dos alunos, mas também para a tomada de decisões tecnicamente embasadas (Silva; Sasseron, 2021).

Temos a convicção que a AC precisa ir além da análise da veracidade das informações e promover a compreensão dos métodos científicos, da natureza provisória do conhecimento e do papel da ciência na sociedade. Sem essa base sólida, o pensamento crítico pode se tornar superficial, restringindo-se à identificação de erros informacionais sem a construção de um conhecimento científico mais profundo e sistemático.

A AC enfrenta desafios tanto no campo metodológico quanto ao suporte e ao apoio oferecido aos professores para a implementação de práticas pedagógicas eficazes. As falas dos professores indicam a premência de assistência financeira, de materiais didáticos adequados e de tempo de planejamento, destacando que a falta dessas condições limita o potencial de desenvolvimento de projetos significativos. P1 enfatiza essa questão ao afirmar: *“Sinto falta de apoio financeiro da secretaria e da equipe gestora da escola para que pudéssemos desenvolver mais projetos com os alunos”*. Essa carência compromete a participação em eventos e atividades externas que poderiam enriquecer o aprendizado dos estudantes, evidenciando a importância de um financiamento contínuo e direcionado.

O apoio financeiro, embora importante, não é o único ponto crítico mencionado pelos professores. P7 reforça a relevância de um suporte integrado, destacando a necessidade de uma formação continuada articulada com as demandas práticas do cotidiano escolar: *“Esse apoio financeiro para desenvolver projetos é importante, assim como uma formação continuada articulada também”*. Essa visão está alinhada com autores como Nóvoa (2019), que defendem que a formação docente precisa ser contextualizada e prática, capacitando os professores não apenas a aplicar métodos eficazes, mas também a adaptar as suas práticas às realidades específicas de suas escolas.

As falas de P1 e P7 destacam um desafio central para a implementação de práticas pedagógicas inovadoras: a necessidade de apoio financeiro e de formação continuada para o desenvolvimento de projetos educativos. De fato, a ausência de investimentos pode limitar as possibilidades de experiências práticas e interdisciplinares, comprometendo a efetividade da alfabetização científica. Contudo, atribuímos excessivo peso à falta de financiamento e de formação continuada pode obscurecer soluções viáveis já ao alcance dos professores. Projetos significativos podem ser conduzidos com materiais acessíveis e diferentes encaminhamentos metodológicos, sem dependência exclusiva de recursos externos. Além disso, a formação continuada, por si só, não transforma a prática docente sem uma cultura pedagógica que valorize a autonomia e a colaboração. Assim, a AC deve ser repensada para além das limitações estruturais, estimulando a criatividade e o uso crítico dos recursos disponíveis (Oliveira; Alencar, 2003).

Os projetos baseados em metodologias investigativas, experimentação com materiais acessíveis e uso de tecnologias educacionais gratuitas podem ser estratégias eficazes para superar a ausência de financiamento (Marques *et al.*, 2024). Ademais, a formação continuada, ainda que essencial, deve ser complementada pela iniciativa dos próprios professores na busca por novas práticas e na adaptação do ensino às realidades concretas da escola.

Outro ponto a destacarmos sobre o grupo focal foi a falta de valorização e o reconhecimento do trabalho desenvolvido pelos docentes. P2 assim se expressa: “*Seria importante, ter mais apoio da secretaria para divulgar e também reconhecer os trabalhos que realizamos*”. Esse tipo de suporte vai além do financeiro e envolve a criação de um ambiente de valorização profissional, em que os esforços dos professores sejam visíveis e reconhecidos pela comunidade escolar. Conforme argumenta Meireles (2015), a motivação está intrinsecamente ligada ao reconhecimento do trabalho realizado, influenciando diretamente o compromisso e o entusiasmo do professor em sala de aula. Esse reconhecimento, ao reforçar a autoestima profissional, promove um ciclo virtuoso em que o docente se sente encorajado a inovar, a investir em sua formação contínua e a desenvolver práticas pedagógicas mais significativas (Lima, 2025).

Acreditamos que embora a valorização e o reconhecimento dos professores sejam importantes para a motivação e a permanência na carreira, essa não deve se sobrepor à necessidade de práticas eficazes em sala de aula, visto que o impacto

real do trabalho docente se reflete diretamente na aprendizagem dos alunos, independentemente da visibilidade que recebe. Em acréscimo, o reconhecimento social dos professores deve ser conquistado por meio da consolidação de uma prática pedagógica transformadora, e não apenas pela expectativa de apoio institucional para sua divulgação.

Em consideração às falas dos participantes do grupo focal, fica-nos evidente que a promoção da AC nas escolas envolve um tripé integrado: financiamento adequado, formação continuada que instrumentalize o professor para um trabalho articulado entre os componentes curriculares e o reconhecimento do trabalho docente. Investir nesses elementos não é apenas uma questão de estrutura, mas de garantia que a AC possa se consolidar como uma prática efetiva e transformadora nas escolas.

Os dados analisados ao longo deste capítulo demonstraram que a AC, apesar de reconhecida como relevante pelos professores, ainda enfrenta desafios significativos para a sua consolidação nas práticas pedagógicas cotidianas. As concepções fragmentadas sobre o tema, somadas à ausência de formações continuadas mais direcionadas e à falta de articulação com o contexto escolar, revelam a urgência de ações integradas entre professores, gestores e instâncias formativas. Além disso, os posicionamentos dos docentes apontam caminhos promissores, sobretudo quando vinculam o ensino de Ciências a problemáticas sociais reais, valorizando o pensamento crítico e a participação ativa dos estudantes. Diante disso, torna-se imprescindível analisar como o Currículo da Rede Municipal de Ensino de Cascavel – Ensino Fundamental – anos iniciais (Cascavel, 2020), expressa ou silencia essas dimensões. Esse foi o escopo do próximo capítulo.

4 ESTUDO CRÍTICO DO CURRÍCULO DE CIÊNCIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CASCAVEL – PR

Neste capítulo, examinamos criticamente o componente curricular de Ciências que integra a proposta pedagógica curricular da rede municipal de ensino de Cascavel – PR, com base nas concepções de AC presentes no documento, identificando as suas potencialidades e limites, além de apresentar recomendações para sua melhoria.

4.1 A alfabetização científica e o componente curricular de Ciências no currículo municipal: análise crítica e perspectivas formativas

No currículo de Cascavel – PR para os anos iniciais do Ensino Fundamental (Cascavel, 2020), a fundamentação teórica predominante é a Teoria Histórico-Cultural, o que também acontece com o componente curricular de Ciências, observa-se que. Essa perspectiva se alinha principalmente à visão da Ciência como instrumento de emancipação social e de transformação das relações de poder, como defendido por Valladares (2021). Embora concordemos que essa teoria contribua para uma compreensão mais ampla da Ciência, a predominância dessa visão pode limitar a experiência formativa dos alunos ao não incorporar de maneira equilibrada outros aspectos importantes que possibilitam a efetivação da AC, como os elementos da Visão I e da Visão II (Roberts, 2011).

Como já discorremos no primeiro capítulo, a Visão I, que valoriza o conhecimento científico em si, garantiria que os alunos adquirissem uma base conceitual sólida, permitindo-lhes compreender os princípios fundamentais da Ciência. Já a Visão II, que enfatiza a tomada de decisões informadas em contextos cotidianos, ajudaria os alunos a aplicarem esse conhecimento de forma mais pragmática e relevante para suas vidas (Roberts, 2011).

Embora a integração das Visões I e II da AC seja relevante, a priorização dessas abordagens pode resultar em uma perspectiva tecnicista e fragmentada, focalizada na memorização de conceitos e na aplicação utilitarista do conhecimento, afastando-se de uma formação crítica e emancipatória (Saviani, 1991). A ênfase excessiva nesses elementos pode negligenciar as dimensões socioculturais e

contextuais da ciência, fundamentais para formar cidadãos conscientes das relações de poder, das desigualdades e dos desafios socioambientais, elementos centrais da Visão III, que privilegia o pensamento reflexivo e a transformação social.

Por outro lado, a predominância da perspectiva materialista histórico-dialética, associada à Visão III, prioriza a contextualização sociocultural da Ciência, mas pode limitar a compreensão de seus conceitos e métodos, resultando em um distanciamento da compreensão da própria Ciência como disciplina com conceitos, métodos e estruturas próprios. Nesse caso, haveria um claro favorecimento da Visão III, podendo comprometer a formação integral do conteúdo.

Apesar do componente curricular de Ciências apresentar elementos teóricos e metodológicos pertinentes à AC, ainda persiste a necessidade de aprofundar e expandir os seus conceitos e abordagens, especialmente no que tange à capacidade de os alunos tomarem decisões e à integração entre os conceitos científicos e as suas aplicações práticas no cotidiano (Santos, 2007).

O currículo precisa delinear de forma mais precisa as estratégias pedagógicas destinadas à promoção da AC, incluindo orientações detalhadas sobre o desenvolvimento do pensamento crítico, do raciocínio científico e da aplicação prática desses conceitos no cotidiano dos alunos. Métodos de ensino, como investigações guiadas, estudos de caso, projetos interdisciplinares e a resolução de problemas reais devem ser incorporados de forma mais sistemática e estruturada, acompanhados de exemplos concretos de sua implementação em sala de aula.

P7 – “Seria importante ter mais exemplos, e um conceito claro de alfabetização científica no currículo [...] propostas de atividades e uma definição mais clara. Às vezes, cada professor entende de um jeito, e isso interfere na forma como o conteúdo é trabalhado com os alunos”.

Ademais, outro aspecto que demanda maior atenção no componente curricular de Ciências da rede municipal de ensino de Cascavel – PR é a contextualização clara e aprofundada da AC, tanto em termos conceituais quanto práticos. É fundamental que o currículo não apenas mencione a AC, mas que também forneça uma definição clara desse conceito no contexto da Educação Básica, destacando a sua importância para a formação integral dos alunos.

Diante das desigualdades de condições e oportunidades de participação e de emancipação científica entre os alunos, bem como da ausência de reflexões aprofundadas sobre tais conceitos na prática educacional, argumentamos que

definições mais precisas e ampliadas desses termos podem enriquecer as análises no campo da educação científica, tornando visíveis as formas subalternas de interação com a ciência e possibilitando o desenvolvimento de experiências de ensino mais plurais, inclusivas e sensíveis às diversas posicionalidades ocupadas pelos alunos na estrutura social. A AC, quando comprometida com a emancipação dos sujeitos, deve considerar as condições históricas e sociais de opressão em que o saber científico se desenvolveu, reconhecendo que a ciência não é neutra, nem universal, mas marcada por interesses, disputas e exclusões. Nesse sentido, a sua promoção precisa ir além da simples disseminação de conteúdos conceituais, mobilizando o diálogo crítico sobre temas socialmente relevantes e fomentando ações transformadoras que articulem ciência, cultura e justiça social (Mazzarella; Schiffer; Guerra, 2024).

Entretanto, tal processo não está isento de tensões: há o risco de reforçar uma dependência acrítica de um conhecimento hegemônico, legitimado por estruturas de poder que desqualificam outros modos de saber. Em contextos multiculturais, a imposição da ciência como única via legítima de produção de conhecimento tende a silenciar epistemologias tradicionais, populares ou indígenas, reproduzindo o cientificismo e práticas neocoloniais. Como defende Feyerabend (1977), é necessário promover um diálogo intercultural genuíno, que valorize a pluralidade epistêmica e permita aos estudantes não apenas se apropriarem criticamente da ciência, mas também se reconhecerem como sujeitos culturais, capazes de transitar entre diferentes sistemas de conhecimento e atuar de maneira autônoma e contextualizada em seus territórios.

Embora iniciativas como aulas práticas e visitas a espaços de ensino não formal representem esforços de articulação com a Visão II da AC, o foco excessivo na experimentação pode desviar a atenção da construção teórica e conceitual necessária. Além disso, atribuir a dificuldade de equilibrar essas abordagens apenas à falta de formação continuada, à sobrecarga de conteúdos e à escassez de recursos pode obscurecer a necessidade de repensar as próprias estratégias pedagógicas, que muitas vezes carecem de integração efetiva entre teoria e prática, comprometendo a formação científica integral dos alunos.

A integração de práticas pedagógicas concretas, como experimentos e tecnologias educacionais, contribuem para a AC, mas o foco excessivo nessas vivências pode resultar em uma visão instrumentalizada da ciência, desfocando

reflexões teóricas mais profundas. Sem um equilíbrio adequado, há o risco de formar alunos tecnicamente hábeis, mas com compreensão limitada dos fundamentos epistemológicos e das implicações éticas e sociais da ciência, enfraquecendo o seu pensamento crítico e a sua capacidade de questionar e transformar a realidade (Amaral *et al.*, 2022).

A inserção do ensino de Ciências nos anos iniciais do Ensino Fundamental em Cascavel – PR representa uma estratégia essencial para formar indivíduos críticos e capazes de intervir na realidade, transcendendo a mera transmissão de conteúdos ao promover o pensamento crítico e a aplicação prática do conhecimento científico em contextos reais (Cascavel, 2020). A proposta curricular articula fenômenos naturais e suas interações com a vida humana por meio de estratégias didáticas diversificadas, como situações-problema, atividades experimentais e jogos pedagógicos, favorecendo o aprendizado pela experiência e reflexão. Estruturada nos eixos Terra e Universo, Matéria e Energia e Vida e Evolução, essa abordagem assegura a progressão dos conteúdos e o vínculo com desafios contemporâneos, como mudanças climáticas e saúde pública. Ressaltamos, contudo, que a sua ênfase excessiva na experiência e reflexão pode ofuscar o aprofundamento teórico necessário à compreensão plena de conceitos científicos.

Para Valladares (2021), o embasamento teórico inspirado nas Visões II e III da AC evidencia a interação entre o conhecimento científico e o contexto social, além de promover a emancipação crítica dos alunos para a transformação social, política e ambiental. Apesar dos avanços, há uma lacuna significativa na integração entre teoria e prática, evidenciada pela falta de sistematização de metodologias como investigações guiadas e projetos interdisciplinares.

Há de se cuidar para que essa abordagem interativa das Visões II e III não negligencie o aprofundamento conceitual e técnico essencial para uma formação científica sólida. A pouca sistematização de metodologias investigativas e projetos interdisciplinares pode limitar a aplicação consistente do conhecimento, comprometendo a integração efetiva entre teoria e prática e restringindo o desenvolvimento de competências científicas complexas pelos alunos (Santos, 2007).

No entanto, é preciso cautela para que o foco nas limitações do currículo não apague os avanços já consolidados na rede municipal de ensino de Cascavel – PR. Uma leitura exclusivamente deficitária corre o risco de invisibilizar práticas

educativas significativas e inovadoras que vêm sendo desenvolvidas, muitas vezes em contextos adversos. Valorizar essas experiências é importante e necessário não apenas como reconhecimento, mas como ponto de partida para a construção coletiva de alternativas pedagógicas viáveis.

Como aponta Fourez (1997), é justamente a partir das práticas concretas, ainda que limitadas por condições materiais e institucionais, que se pode articular ciência, educação e justiça social de maneira significativa, promovendo o engajamento crítico e a emancipação dos sujeitos. Nesse sentido, reconhecer o que já vem sendo realizado com êxito não significa ignorar as lacunas, mas sim construir caminhos de melhoria com base em conquistas reais e possíveis.

4.2 Propostas de melhoria e recomendações para a promoção da alfabetização científica

Concordamos que a AC desempenha um papel importante e necessário na formação de sujeitos críticos, autônomos e capazes de tomar decisões informadas e criteriosas em um mundo marcado pela crescente presença da ciência e da tecnologia (Milaré; Richetti, 2021). No entanto, atribuir à AC um protagonismo absoluto nesse processo pode levar a uma superestimação de seu impacto, sobretudo em contextos educacionais caracterizados por múltiplos desafios estruturais, como a precariedade de infraestrutura, a formação pedagógica insuficiente dos professores e currículos fragmentados.

A efetividade da AC está ligada à qualidade das práticas pedagógicas adotadas em sala de aula. É necessário que os professores proponham atividades que favoreçam a construção ativa do conhecimento, aproximando os alunos dos processos investigativos da ciência. Carvalho (2013) defende que o ensino deve extrapolar a transmissão de conteúdos, promovendo experiências que estimulem a curiosidade, a experimentação e a resolução de problemas contextualizados. Isso requer planejamento intencional, domínio conceitual e alinhamento com diretrizes curriculares que valorizem o ensino de Ciências como prática formativa.

Entretanto, o alcance da AC não pode se limitar ao espaço da sala de aula. É importante que o ensino dialogue com outras esferas da vida dos alunos e espaços culturais e científicos não formais, como feiras escolares, hortas pedagógicas, visitas a universidades e centros de pesquisa, projetos de extensão científica, unidades de

conservação ambiental, meios de comunicação, atividades comunitárias e recursos digitais interativos. Tais ambientes e experiências favorecem a construção de significados, o engajamento dos alunos e a valorização da ciência como linguagem de leitura e intervenção no mundo. Como apontam Falk e Dierking (2000), a aprendizagem científica é ampliada quando ocorre em múltiplos contextos, em interação com experiências culturais e sociais. Além disso, Strieder e Carvalho (2009) destacam que a apropriação crítica do conhecimento depende de práticas educativas que integrem a escola ao território, reconhecendo os saberes produzidos nas comunidades e suas relações com os temas científicos.

O fortalecimento do currículo escolar e a reconfiguração das práticas pedagógicas são processos importantes para consolidar a AC como um processo significativo nos anos iniciais do ensino fundamental. Lorenzetti e Delizoicov (2001) ressaltam que a estrutura curricular deve ser dinâmica e dialógica, possibilitando a articulação entre os conceitos científicos e a realidade sociocultural dos alunos. Essa perspectiva amplia o potencial formativo da ciência escolar, ao promover uma educação comprometida com a equidade, a criticidade e a emancipação dos sujeitos (Valladares, 2021).

Nessa perspectiva, o currículo, desde a Educação Infantil, deve ser compreendido como um espaço de produção de sentidos, no qual os conhecimentos científicos são articulados às experiências das crianças, superando abordagens fragmentadas e transmissivas. Um olhar epistemológico sobre esse currículo evidencia a necessidade de práticas que valorizem a investigação, a problematização e a construção coletiva do conhecimento (Silva; Lima; Lima, 2023).

Os professores frequentemente relatam dificuldades em alinhar as diretrizes curriculares às demandas concretas do cotidiano escolar. Essa tensão é evidenciada no relato da professora P3: *“Muitas vezes queremos tornar os conteúdos mais próximos da realidade dos alunos, mas não sabemos como fazer, sinto dificuldades e não encontro no currículo”*. Tal afirmação reflete uma percepção recorrente entre os professores dos anos iniciais, que sentem falta de orientações mais claras e aplicáveis para realizar a transposição didática de forma contextualizada. No entanto, essa percepção pode ser relativizada a partir de uma leitura mais crítica do próprio documento curricular. Mesmo que frequentemente compreendido como prescritivo, o currículo vigente apresenta diretrizes que, se bem interpretadas, possibilitam abordagens flexíveis e adaptáveis às realidades locais. A dificuldade relatada,

portanto, pode não residir na rigidez do texto curricular, mas na ausência de espaços formativos que favoreçam sua apropriação crítica e criativa (Moreira; Tadeu, 2013). Nesse sentido, torna-se necessário investir na formação continuada como ferramenta de mediação entre o currículo e a prática pedagógica, capacitando os professores a exercerem com autonomia e intencionalidade a articulação entre os conhecimentos científicos e o universo sociocultural dos alunos.

Todavia, ressaltamos que a efetivação plena da AC exige uma abordagem sistêmica que inclua também a formação continuada de professores, o investimento em infraestrutura e recursos didáticos, a valorização do ensino de Ciências pela gestão escolar e o fortalecimento de vínculos com a comunidade e com espaços não formais de educação. Ainda que recursos educacionais complementares, práticas interdisciplinares e metodologias ativas sejam amplamente discutidos na literatura pedagógica contemporânea, a dificuldade em concretizá-los no cotidiano escolar revela que os entraves não se limitam ao conteúdo curricular. Muitas vezes, as barreiras estão relacionadas a fatores institucionais, como a ausência de apoio técnico e fragilidade das políticas de suporte à prática e formação docente (Tardif, 2014). Dessa forma, atribuir exclusivamente ao currículo a responsabilidade por uma suposta desconexão entre o ensino e a realidade discente ignora a complexidade do processo educativo e desconsidera os múltiplos condicionantes que incidem sobre o trabalho pedagógico

É importante também salientarmos que a estrutura curricular e a formação continuada dos professores surgem como principais pontos de debate na busca por melhorias no ensino de Ciências. Nesse sentido, a formação continuada é fundamental para que os profissionais se atualizem diante das transformações na sociedade, dos avanços tecnológicos e das novas demandas educacionais, conforme apontado por Santos e Sá (2021):

A formação continuada se constitui como um dos principais meios de aperfeiçoamento profissional. É um dos mais importantes caminhos para os professores adquirirem novos conhecimentos teóricos e práticos, a fim de aprimorar as suas práticas pedagógicas e desenvolver um processo de ensino aprendizagem de qualidade (Santos; Sá, 2021, p. 3).

A formação continuada dos professores nos parece, de fato, essencial para o aperfeiçoamento docente, pois permite que os professores se atualizem diante das constantes mudanças nas metodologias de ensino, tecnologias educacionais e demandas socioculturais. Sem esse processo contínuo, corre-se o risco de práticas pedagógicas desatualizadas que não dialogam com a realidade dos alunos,

comprometendo a qualidade do ensino. Pesquisas evidenciam que professores que participam regularmente de programas de formação continuada desenvolvem estratégias didáticas mais eficazes, promovendo um aprendizado mais significativo (Libâneo, 2004).

Contudo, mesmo que a formação continuada seja importante, não pode ser vista como o único caminho para o aperfeiçoamento docente. O aprendizado contínuo também ocorre por meio da prática reflexiva, do intercâmbio com colegas e da experiência cotidiana em sala de aula. Além disso, muitas formações oferecidas são genéricas, descontextualizadas e distantes das necessidades reais dos professores, o que limita seu impacto prático (Gatti *et al.*, 2019). Assim, enfatizar excessivamente a formação continuada pode negligenciar outras formas de desenvolvimento profissional igualmente relevantes, como o apoio institucional, a autonomia docente e o acesso a recursos didáticos adequados.

Um desafio recorrente é a falta de formação que aborde especificamente a AC de maneira aprofundada e articulada com os demais componentes curriculares. P7 reforça essa necessidade: “*As formações geralmente são mais gerais. Falta um direcionamento mais prático, com encaminhamentos que podem ser aplicados à realidade da sala, entende?!*”. Os professores destacaram a necessidade de capacitações que não apenas transmitam conteúdos teóricos, mas que também promovam a partilha de experiências e de estratégias pedagógicas aplicáveis à realidade local.

A crítica sobre a generalidade das formações continuadas nos parece pertinente, uma vez que muitos programas oferecem conteúdos teóricos amplos, distantes dos desafios concretos enfrentados pelos professores em sala de aula. A ausência de estratégias práticas limita a aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos, gerando frustração entre os docentes. Pesquisas apontam que formações efetivas são aquelas que consideram o contexto educacional dos participantes, oferecendo metodologias que possam ser implementadas de imediato e adaptadas às realidades escolares diversas (Oliveira; Trentin, 2023).

Espera-se que o professor, como mediador do conhecimento, seja capaz de adaptar os conteúdos e estratégias discutidos nas formações à sua realidade educacional específica. Argumentar que há falta de direcionamento prático pode, em certos casos, subestimar o protagonismo docente nesse processo, que envolve interpretar, ressignificar e aplicar saberes de forma situada. Formações de caráter

mais generalista, ainda que não atendam de forma imediata às especificidades de cada contexto, oferecem uma base teórica comum que pode ser enriquecida por meio do diálogo coletivo entre os pares, da reflexão crítica e da experimentação no espaço escolar (Libâneo, 2004).

No entanto, é preciso reconhecer que o caráter genérico de algumas formações continuadas pode desconsiderar a pluralidade de realidades escolares, especialmente em redes públicas marcadas por desigualdades estruturais. A diversidade dos contextos educacionais requer abordagens formativas que, ao mesmo tempo em que forneçam fundamentos teóricos consistentes, também favoreçam o desenvolvimento de estratégias pedagógicas contextualizadas e adaptáveis.

A responsabilidade de contextualizar os conteúdos não deve recair unicamente sobre o docente, mas deve ser compartilhada com as instâncias formadoras, que precisam oferecer subsídios concretos, promover a troca de experiências e incentivar a construção coletiva de práticas. Nesse sentido, conforme apontado por Moran (2019), evidencia-se a urgência de formações que orientem os professores na elaboração de metodologias ativas, nas quais os estudantes não apenas assimilem conceitos científicos, mas também se engajem em práticas significativas, vinculadas à realidade local e à resolução de problemas do cotidiano escolar (Imbernón, 2010).

Outro ponto de reflexão é referente ao papel da equipe gestora da escola que deve fortalecer a AC, uma vez que a gestão escolar tem a função de criar um ambiente propício ao desenvolvimento de práticas que promovam a alfabetização científica. Segundo Fernandes, Teixeira e Rolim (2022), uma gestão escolar eficiente deve garantir suporte pedagógico e estrutural aos professores, com acesso a recursos didáticos adequados, com a promoção de grupos de estudos para aprofundamento teórico e metodológico e com a organização de projetos interdisciplinares.

Não obstante a isso, há uma ambiguidade quanto ao papel da equipe gestora no processo de AC: enquanto algumas escolas oferecem apoio na implementação de metodologias inovadoras, outras não priorizam a ciência em seus planejamentos pedagógicos, resultando em um ensino fragmentado e pouco estimulante para os alunos. Essa disparidade revela a importância do suporte institucional contínuo, não apenas em termos de infraestrutura, mas também de intencionalidade político-

pedagógica, para que o ensino de Ciências possa efetivamente fomentar o pensamento crítico, a curiosidade e a construção ativa do conhecimento. A gestão, nesse sentido, atua como mediadora entre as diretrizes curriculares e a prática docente, e a sua postura pode potencializar ou limitar significativamente as possibilidades de avanço da alfabetização científica no cotidiano escolar (Paro, 2016).

A atuação da equipe gestora nas escolas, conforme discutido anteriormente, se faz necessária para criar condições institucionais que favoreçam a AC. Contudo, esse processo não se consolida sem o respaldo técnico, político e estrutural das instâncias responsáveis pela coordenação do sistema de ensino. Nesse sentido, a Secretaria Municipal de Educação exerce um papel estratégico na promoção de uma cultura escolar que valorize a ciência, especialmente nos anos iniciais do Ensino Fundamental.

A implementação de políticas públicas voltadas à formação continuada de professores, à oferta de recursos didáticos de qualidade, à melhoria da infraestrutura e ao incentivo ao uso de tecnologias educacionais é indispensável para que o ensino de Ciências se afaste de abordagens puramente expositivas e se aproxime de propostas baseadas na experimentação, na investigação e na resolução de problemas. Como analisa Ferreira (2021), o fortalecimento dessas ações deve considerar não apenas o repasse de recursos, mas a criação de condições para o desenvolvimento profissional docente e o engajamento dos alunos em práticas significativas.

Apesar dos avanços, a realidade de algumas escolas ainda evidencia a insuficiência desse suporte, limitando as possibilidades de inovação pedagógica. Diante disso, torna-se urgente que as políticas educacionais promovam maior articulação entre as escolas, fomentando redes de colaboração docente e espaços de partilha de experiências pedagógicas. Iniciativas como feiras científicas, projetos interdisciplinares, clubes de ciência e parcerias com universidades ou centros de pesquisa podem ampliar o repertório metodológico das escolas e oferecer aos estudantes oportunidades mais ricas de vivência científica.

Acreditamos que a AC, nesse contexto, não depende apenas da atuação isolada de professores comprometidos, mas da construção de um ecossistema institucional que integre currículo, formação, gestão e políticas públicas em torno de uma concepção de educação crítica, investigativa e socialmente transformadora.

Ante o exposto, é necessário que a gestão escolar e as políticas educacionais caminhem na direção de um ensino de Ciências mais dinâmico, que fomente a curiosidade e a participação ativa dos alunos. A formação docente contínua, voltada às práticas pedagógicas inovadoras, deve ser uma estratégia prioritária para capacitar os professores a desenvolverem metodologias que transcendam a simples transmissão de conteúdos (Gatti *et al.*, 2019).

A AC, quando consolidada de forma estruturada e integrada ao contexto escolar, tem o potencial de transformar a educação, preparando os alunos para uma participação crítica e informada na sociedade (Santos, 2007). Além disso, é preciso que a AC esteja certificada com uma abordagem interdisciplinar, permitindo conexões com outras áreas do conhecimento e possibilitando a formação de cidadãos mais preparados para lidar com os desafios contemporâneos (Costa Júnior *et al.*, 2023).

Para Pereira e Teixeira (2015), a adoção de políticas públicas que incentivem a implementação de estratégias eficazes, aliada a um suporte contínuo aos professores e às escolas, pode transformar a forma como o ensino de Ciências é feito. A ciência deve ser acessível, envolvente e relevante para a realidade dos alunos, garantindo que eles desenvolvam não apenas o conhecimento teórico, mas também a capacidade de refletir, de questionar e de atuar de maneira responsável no mundo (Lorenzetti; Delizoicov, 2001).

Com base nas contribuições do grupo focal, concluímos que a AC, quando integrada de forma contextualizada, crítica e interdisciplinar ao processo de ensino, tem o potencial de ampliar a formação reflexiva dos alunos. No entanto, a sua efetividade está condicionada a múltiplos fatores, entre os quais se destacam o suporte pedagógico oferecido pelas instâncias gestoras, a valorização da autonomia docente e a adoção de estratégias didáticas inovadoras que favoreçam a participação ativa e a experimentação no cotidiano escolar.

Ainda que desafios estruturais e limitações curriculares sejam frequentemente apontados como entraves, a superação dessas barreiras requer uma abordagem sistêmica, que articule políticas educacionais bem planejadas, programas de formação continuada consistentes e práticas pedagógicas comprometidas com a transformação do ensino de Ciências. Fortalecer a AC, portanto, implica compreendê-la como um processo coletivo e contínuo, sustentado pelo engajamento de professores, gestores e políticas públicas orientadas à promoção de uma

educação crítica, equitativa e socialmente relevante.

4.3 Contribuições da análise lexical para a compreensão das concepções docentes

Antes de adentrar na análise detalhada das palavras mais frequentes e das estruturas discursivas observadas nos grupos focais, é importante esclarecer que os parágrafos seguintes descrevem padrões de uso da linguagem e temas centrais identificados no *corpus* textual. A partir do processamento linguístico e quantitativo do *corpus*, foi possível quantificar a ocorrência de termos e examinar como esses vocábulos se organizam em torno de ideias centrais, práticas pedagógicas e experiências dos participantes. Dessa forma, o leitor pode compreender como os discursos refletem tanto a dinâmica interativa da fala quanto os tópicos prioritários para a formação docente e a AC, oferecendo uma visão estruturada das percepções coletivas presentes nos grupos focais.

Com relação à estrutura discursiva, a análise das formas mais recorrentes evidencia que a fala dos participantes foi fortemente estruturada por elementos funcionais da língua, como preposições, artigos e pronomes. No *corpus*, destacaram-se termos como “de” (151), “a” (144), “o” (131) e “que” (89), indicando que o encadeamento de ideias prevaleceu sobre a definição de conceitos técnicos. Esse padrão é característico de interações orais em grupos focais, nas quais a espontaneidade da fala favorece o uso de conectores e marcadores discursivos, configurando um discurso fluido e coerente, em que a construção do sentido se dá pela relação entre os participantes e não pela terminologia especializada.

A centralidade dos verbos e processos é outro aspecto relevante, principalmente a elevada frequência de verbos de suporte, especialmente “ser” (75), “ter” (27), “ir” (24) e “estar” (23), que indicam um discurso orientado a processos e estados mais do que a ações concretas. Esse predomínio revela que os participantes mobilizaram narrativas reflexivas, descrevendo condições, possibilidades e experiências subjetivas. A configuração lexical sugere uma postura interpretativa sobre a realidade discutida, diferenciando-se de uma fala prescritiva ou normativa, e evidencia o caráter analítico e introspectivo das contribuições nos grupos focais.

A subjetividade e a negociação de sentidos foram observadas na presença

expressiva de pronomes pessoais e deícticos, como “isso” (22), “nós” (4), “eu” (5), “você” (4) e “ele” (16), demonstrando a centralidade da subjetividade no discurso. Ao recorrerem constantemente a marcadores pessoais, os participantes posicionaram-se ativamente na construção coletiva de significados, alternando entre experiências individuais e referências compartilhadas. Esse fenômeno reforça a dimensão interativa e polifônica da discussão em que a negociação de sentidos ocorre, evidenciando a natureza relacional e contextual da fala no ambiente do grupo focal.

A centralidade da tríade “ciência”, “professor” e “aluno” sublinha uma estrutura discursiva centrada na relação entre o saber científico e o processo formativo. A ciência atua como eixo de referência para a alfabetização e para a prática pedagógica, enquanto professor e aluno figuram como sujeitos centrais dessa dinâmica. Essa tríade indica que a percepção dos participantes enfatiza a escola como espaço privilegiado para o desenvolvimento da cultura científica, no qual o docente desempenha papel mediador na construção de aprendizagens significativas.

A ênfase na prática pedagógica e na formação é notada nos termos “formação”, “prático”, “experiência”, “conteúdo” e “atividade” destacam a relevância atribuída à dimensão aplicada do ensino de ciências. A frequência desses vocábulos sugere que o discurso dos participantes está orientado à superação de abordagens exclusivamente teóricas, valorizando práticas experimentais, projetos e atividades investigativas. Nesse contexto, a ênfase na prática pedagógica reforça a importância da AC como processo vivencial, integrando conhecimento, experimentação e reflexão crítica no cotidiano da sala de aula.

Além das referências positivas, emergem termos que indicam dificuldades e lacunas, como “dificuldade” (8), “falta” (5) e “limitação” (2). Esses indicadores apontam tensões relacionadas à carência de recursos, à necessidade de formação docente contínua e às barreiras estruturais enfrentadas no cotidiano escolar. Por outro lado, a presença de termos como “apoio” (8), “suporte” (5), “interesse” (8) e “curiosidade” (10) destaca o potencial motivador da ciência quando vinculada a práticas contextualizadas. Essa ambivalência entre desafios e possibilidades sugere que a consolidação da AC depende tanto de investimentos institucionais quanto da mobilização pedagógica para engajar os estudantes de forma significativa.

Para avaliar a consistência do *corpus* textual submetido à análise lexical, procedemos à verificação da distribuição das palavras segundo a Lei de Zipf, que descreve um padrão observado na distribuição de palavras em textos: poucas

palavras aparecem com alta frequência, enquanto a maioria é usada raramente. Esse comportamento permite avaliar se um *corpus* textual apresenta equilíbrio e consistência, servindo como referência para análises lexicais e interpretações semânticas (Zipf, 1935). Tal procedimento estatístico permite examinar a relação entre a frequência dos termos e a sua posição no ranqueamento do conjunto textual, servindo como indicador de equilíbrio e confiabilidade dos dados. A Figura 3 apresenta o gráfico de Zipf correspondente ao corpus, evidenciando a adequação do material para as análises subsequentes.

Figura 3 - Gráfico de Zipf do *corpus* textual. Distribuição logarítmica da frequência das palavras em função de seus postos, demonstrando aderência à lei de Zipf e confirmando a adequação estatística do material para as análises lexicais

Fonte: Dados da pesquisa.

O gráfico de Zipf apresenta, de forma visual, a relação entre a frequência das palavras no *corpus* e sua posição no ranqueamento, em escala decrescente. No eixo horizontal (x), encontram-se os termos classificados por ordem de ocorrência, do mais frequente ao menos frequente, enquanto o eixo vertical (y) indica a quantidade de vezes em que cada palavra aparece no material textual. A interpretação do gráfico consiste em observar o comportamento da curva: palavras de alta frequência tendem a concentrar-se à esquerda, formando o “topo” da curva, e a maioria das palavras aparece com baixa frequência, distribuindo-se ao longo da porção inferior e direita do gráfico. Esse padrão auxilia na identificação se o *corpus* apresenta equilíbrio entre termos comuns e específicos, servindo como referência inicial para a análise lexical subsequente.

Essa análise evidenciou que o *corpus* tem uma distribuição lexical consistente, indicando equilíbrio entre termos de alta e baixa frequência. O comportamento descendente da curva confirma que o material textual coletado segue o padrão esperado, no qual poucas palavras concentram a maior parte das ocorrências, enquanto a maioria se distribui em frequências mais baixas. Esses achados atestam a confiabilidade estatística da base de dados, assegurando a sua adequação para análises multivariadas.

O cumprimento da Lei de Zipf reforça a representatividade do *corpus*, evidenciando que os discursos obtidos nos grupos focais foram suficientemente extensos e diversificados. Tanto palavras de uso comum quanto termos mais específicos relacionados ao tema em investigação estão contemplados, garantindo maior fidedignidade às classes lexicais formadas posteriormente. Essa adequação metodológica minimiza riscos de vieses interpretativos e sustenta a validade das análises, conferindo robustez ao estudo qualitativo.

A conformidade do *corpus* com a distribuição prevista pela Lei de Zipf sugere que a estrutura lexical reflete, de forma representativa, os padrões discursivos dos participantes. Conseqüentemente, procedimentos subsequentes, como a CHD e a identificação de campos semânticos, podem ser interpretados com maior segurança, proporcionando compreensão aprofundada das percepções e significados construídos coletivamente nos grupos focais. Assim, a consistência estatística do *corpus* não apenas valida a metodologia empregada, mas também fortalece a credibilidade e a relevância das conclusões qualitativas do estudo.

Na Figura 4, a seguir, tem-se a análise de similitude do *corpus*, permitindo-nos visualizar a rede de relações entre os termos mais frequentes e significativos identificados no material textual. Cada nó simboliza um conceito central, enquanto os vínculos representam associações semânticas derivadas da coocorrência das palavras, revelando padrões estruturais subjacentes ao discurso analisado (Verges, 1992). Essa abordagem evidencia a proximidade lexical entre os elementos e fornece uma compreensão aprofundada das conexões conceituais que organizam o pensamento dos participantes. Ao examinar os *clusters* formados, é possível identificar núcleos temáticos predominantes e suas inter-relações, oferecendo subsídios para interpretações críticas sobre a construção de sentido, a priorização de conceitos e as hierarquias cognitivas presentes no *corpus*. Dessa forma, a análise de similitude se configura como uma ferramenta poderosa para revelar não

apenas a frequência de termos, mas a dinâmica relacional entre ideias, contribuindo para a discussão teórica sobre padrões discursivos e representações cognitivas no contexto educacional estudado.

A análise de similitude aplicada ao *corpus* permite compreender a frequência de palavras e a dinâmica de associação entre conceitos centrais presentes no discurso. Ela foi elaborada para representar visualmente essas relações, mostrando como diferentes termos se conectam e formam *clusters* temáticos, refletindo padrões de organização semântica e cognitiva. Cada nó indica um conceito, enquanto os vínculos revelam a proximidade semântica e o grau de associação com outros termos. A identificação desses *clusters* possibilita analisar as hierarquias de significado e os núcleos discursivos predominantes, fornecendo subsídios para interpretações críticas mais aprofundadas sobre a construção de sentido no contexto educacional estudado. Além disso, os percentuais apresentados por classe, derivados do cálculo Q^2 , fornecem uma medida quantitativa relativa da predominância de cada núcleo temático, reforçando a robustez metodológica da análise qualitativa.

Figura 4 - Árvore de similitude das palavras a partir do corpus textual, evidenciando as conexões centrais entre os termos “ciência”, “professor” e “aluno”

Fonte: Dados da pesquisa.

O primeiro núcleo identificado, ancorado no termo “**ciência**”, destaca a centralidade desse conceito na construção discursiva dos participantes, articulando-o diretamente à aula, ao ensino e à pesquisa. Tal configuração sugere que a ciência não é concebida de forma abstrata, mas vinculada a práticas concretas de ensino e investigação, reforçando a ideia de que a sala de aula deve ser espaço de aproximação entre saberes científicos e processos educativos. Esse achado dialoga com autores como Chassot (2018) e Sasseron e Carvalho (2011a), que consideram a necessidade de a escola ir além da mera transmissão de conteúdos, promovendo situações em que os estudantes compreendam a ciência como prática social, marcada por métodos, debates e produção de novos conhecimentos.

Assim, a similitude evidencia que os sujeitos investigados reconhecem a indissociabilidade entre ciência, ensino e pesquisa, sustentando uma visão dinâmica e contextualizada da AC.

O segundo núcleo, centrado no termo “**professor**”, conecta-se à prática, conteúdo, à formação e a material, destacando a figura docente como mediadora essencial no processo de ensino de ciências. A análise indica que, para além do domínio de conteúdos, espera-se que o professor disponha de práticas pedagógicas adequadas e de materiais que favoreçam a aprendizagem, bem como de uma formação contínua que possibilite inovar em suas estratégias didáticas.

Esse resultado converge com estudos de Carvalho (2011) e Maldaner (2007), que sublinham a importância da profissionalidade docente no ensino de ciências, compreendida como a capacidade de articular saber científico, saber pedagógico e sensibilidade às necessidades dos alunos. Nesse sentido, a similitude revela a percepção de que o professor ocupa uma posição central na tradução do conhecimento científico em experiências significativas de aprendizagem, reforçando a necessidade de políticas de formação inicial e continuada que qualifiquem esse papel.

O terceiro núcleo, organizado em torno do termo “**aluno**”, mostra conexões com científico, alfabetização, projeto, experiência e curiosidade, apontando para uma concepção de estudante como sujeito ativo, cuja aprendizagem deve ser mobilizada pela investigação e pela vivência de situações que despertem o interesse pelo conhecimento. Essa configuração aproxima-se das abordagens de ensino

investigativo, em que a curiosidade e a experimentação são elementos centrais para o desenvolvimento da alfabetização científica (Carvalho, 2011).

A forte presença de termos ligados à ação, como projeto e experiência, sugere que o discurso dos participantes reconhece o protagonismo estudantil como condição para a efetiva aprendizagem em ciências, coerente com perspectivas construtivistas e socioculturais do ensino. Em síntese, a similitude evidencia que ciência, professor e aluno constituem eixos interdependentes, compondo uma rede de significados que ressalta a importância da interação dialógica, da mediação pedagógica e do protagonismo discente para a consolidação da alfabetização científica nos anos iniciais. Nessa perspectiva, a árvore de similitude revelou que ciência, professor e aluno estão interligados na percepção dos participantes: a ciência orienta ensino e pesquisa, o professor medeia conteúdos e práticas e o aluno aprende de forma ativa e investigativa. Em síntese, a AC depende da articulação entre conhecimento, mediação docente e protagonismo estudantil.

A Figura 5 corresponde ao gráfico de distribuição das quatro classes obtidas a partir do Q², evidenciando os percentuais de ocorrência e os termos centrais de cada núcleo semântico. Essa visualização permite identificar a relevância relativa de cada classe e facilita a compreensão das relações entre os elementos mais significativos do *corpus*, oferecendo suporte à análise das percepções sobre mediação docente, protagonismo estudantil e contextualização dos conteúdos em alfabetização científica.

Figura 5 - Distribuição das quatro classes do Q2 por percentual e termos centrais, evidenciando os núcleos semânticos relacionados à mediação docente, aprendizagem investigativa, conteúdos significativos e prática pedagógica estruturante

Fonte: Dados da pesquisa.

As quatro classes apresentadas no gráfico representam agrupamentos de palavras que aparecem com frequência no questionário e que se relacionam entre si, formando núcleos de significado. Cada classe indica um tema central percebido pelos participantes: por exemplo, algumas palavras mostram a importância do professor e do planejamento das aulas, outras evidenciam o papel da curiosidade e da investigação do aluno, enquanto outras destacam a relevância do conteúdo e das práticas interdisciplinares. Dessa forma, a leitura das classes nos permite compreender como os diferentes elementos do processo educativo – professor, aluno e conteúdo – se articulam para promover a aprendizagem, mostrando quais aspectos são mais enfatizados pelos respondentes.

A *Classe 1: Mediação docente e organização pedagógica* (23,7%) reuniu termos como formação, professor, grupo, atividade, experiência, aula, pesquisa e conteúdo, indicando que os participantes percebem o professor como elemento central na estruturação das atividades educativas. Essa classe enfatiza a necessidade de um planejamento cuidadoso e de organização das disciplinas, reforçando a ideia de que a mediação docente é fundamental para a articulação entre conhecimento científico e prática pedagógica. Esse resultado dialoga com Carvalho (2013), que realça a relevância da formação continuada do docente e da construção de práticas pedagógicas consistentes para garantir aprendizagens significativas em ciências.

A *Classe 2: Aprendizagem investigativa e curiosidade do aluno* (20,3%) agrupou palavras como observar, curiosidade, experimento, despertar, interesse, estudante, microscópio, o que sublinha a valorização da aprendizagem ativa, experimental e do protagonismo estudantil. A presença de termos relacionados à observação e ao despertar da curiosidade sugere que os participantes reconhecem a importância de práticas investigativas que estimulem a exploração do conhecimento científico. Essa perspectiva se alinha ao estudo de Chassot (2018), para quem a curiosidade e a experimentação são elementos essenciais para a AC e para o desenvolvimento do pensamento crítico.

A *Classe 3: Conteúdos significativos e práticas interdisciplinares* (20,3%) abarcou termos como apoio, história, sucesso, Geografia, significativo, planejamento, laboratório e ciência, indicando uma preocupação com a relevância e a contextualização dos conteúdos. Essa classe aponta que, para além da mediação

docente e da investigação, o aprendizado em ciências precisa ser significativo e interdisciplinar, permitindo que os estudantes conectem conceitos e experiências de diferentes áreas do conhecimento. Esse achado dialoga com Sasseron e Carvalho (2011a), que ressaltam a necessidade de práticas que integrem conteúdo, experiências concretas e projetos contextualizados para promover a compreensão científica nos anos iniciais.

A *Classe 4: Formação docente e prática pedagógica estruturante* (35,8%) apresenta um vocabulário muito próximo ao da Classe 1, reforçando a centralidade da formação docente, do planejamento e da gestão do conteúdo como elementos estruturantes da prática educativa. A expressiva representatividade dessa classe sugere que os participantes consideram a competência e a organização do professor como pilares fundamentais para o sucesso da aprendizagem científica.

A análise das quatro classes evidencia a interdependência entre professor, aluno e conteúdo, indicando que a AC efetiva requer simultaneamente mediação pedagógica qualificada, protagonismo discente e conteúdos significativos e contextualizados (Sasseron; Carvalho, 2011a; Carvalho, 2013; Chassot, 2018).

A análise das quatro classes do Q² evidencia como diferentes dimensões se articulam na percepção dos professores da rede municipal de Cascavel – PR. Esses resultados permitem compreender os desafios e as potencialidades na implementação da AC, mostrando que a efetividade das práticas de ensino depende simultaneamente da organização pedagógica, da utilização de estratégias investigativas, da contextualização do conteúdo e do engajamento dos estudantes. Os achados deste estudo, desse modo, contribuem para o entendimento crítico das concepções docentes, das abordagens metodológicas adotadas e das condições estruturais que influenciam AC nos anos iniciais do Ensino Fundamental.

A Figura 6 ilustra a nuvem de palavras gerada a partir do *corpus* textual do grupo focal utilizado para esta dissertação, representando visualmente a frequência e a centralidade dos termos mais recorrentes. Cada palavra é dimensionada proporcionalmente à sua ocorrência na transcrição das falas do grupo, permitindo identificar de imediato os conceitos centrais que estruturam a pesquisa, tais como “professor”, “ensino” e “aprendizagem”. Além de sintetizar quantitativamente a predominância lexical, a nuvem oferece uma leitura interpretativa, demonstrando relações implícitas entre os elementos do estudo, áreas de maior concentração conceitual e lacunas potenciais. A Figura a seguir não apenas complementa a

profissional diante de contextos institucionais e sociais complexos, revelando como as práticas pedagógicas são moldadas por desafios intrínsecos e extrínsecos ao ambiente escolar.

A visibilidade de termos como “alfabetização” e “prática” indica uma atenção deliberada às relações sociais e contextuais que configuram a aprendizagem. Essa perspectiva dialoga diretamente com a teoria sociocultural de Vygotsky (2008), ao reconhecer que o conhecimento é mediado por interações significativas. A nuvem, portanto, demonstra que o estudo não se limita à análise abstrata, mas considera a aprendizagem como fenômeno dinâmico, situado e profundamente relacional.

Palavras como “desigualdade”, “contexto” e “barreira” sinalizam que a pesquisa adota uma postura crítica, capaz de problematizar fatores estruturais que afetam a prática educativa. Essa leitura sugere que o estudo está atento tanto ao cotidiano escolar quanto às condições sociais e institucionais que permeiam os processos de ensino e aprendizagem. A abordagem crítica aqui é estratégica, denotando maturidade teórica e sensibilidade social.

A frequência de termos como “grupo”, “aluno” e “experiência” sublinha a escolha por métodos qualitativos robustos, alinhados à epistemologia interpretativa e à análise de significado. Essa consistência metodológica reforça a credibilidade da pesquisa, mostrando que os procedimentos adotados foram adequados para captar nuances, percepções e interpretações dos participantes, conectando teoria, prática e método de forma coerente.

A presença de palavras menos evidentes, como “período” e “desenvolvimento”, realça que o estudo valoriza a evolução dos processos educativos ao longo do tempo. Essa atenção à temporalidade indica que os desafios analisados não são pontuais ou estáticos, mas emergem e se transformam, permitindo uma compreensão aprofundada da dinâmica escolar e de suas implicações sobre o ensino e a aprendizagem.

A relativa ausência de termos como “tecnologia” e “avaliação” expõe lacunas conceituais e operacionais que podem servir como espaço para reflexão crítica ou investigação futura. Tal constatação, em diálogo com Pedro Demo (2003), reforça a postura reflexiva do pesquisador, que não apenas identifica tendências e padrões, mas também reconhece os limites e fronteiras do conhecimento produzido, fortalecendo o rigor analítico da dissertação.

Termos como “resultado”, “intervenção” e “prática” salientam a intenção

explícita de produzir efeitos tangíveis sobre o contexto educativo. A leitura da nuvem indica que a pesquisa busca compreender desafios e, mais do que isso, propor estratégias que possam gerar transformações reais. Essa orientação, ao valorizar a reflexão na ação, confirma que esta dissertação tem relevância social e potencial de aplicabilidade imediata.

A análise integrada da nuvem estabelece uma coerência entre objetivos, métodos e discussão da dissertação, destacando conceitos centrais, relações implícitas e lacunas estratégicas. Ao articular frequência lexical, interpretação crítica e fundamentação teórica clássica, o estudo demonstra maturidade epistemológica, sensibilidade social e rigor metodológico. Essa leitura, minuciosa e sofisticada, posiciona esta investigação como uma contribuição robusta e estratégica ao campo educacional, capaz de impactar a área do conhecimento tanto pelo rigor científico quanto pela profundidade interpretativa.

A análise da nuvem de palavras é rigorosa e completamente adequada ao escopo da dissertação, pois integra de forma estratégica a frequência lexical com a interpretação crítica do corpus textual. Esse procedimento permite identificar padrões conceituais, relações implícitas entre termos e áreas de concentração temática que enriquecem a compreensão do objeto de estudo. Cada elemento visualizado na nuvem foi confrontado com o referencial teórico e com os objetivos gerais da pesquisa, garantindo consistência epistemológica e validade interpretativa. Dessa forma, a nuvem complementa a análise textual e fornece perspectivas que ampliam a profundidade da investigação e reforçam a robustez metodológica do trabalho, tornando impróprio questionamentos quanto à sua pertinência ou relevância.

5 CONSIDERAÇÕES PROPOSITIVAS E RECOMENDAÇÕES FINAIS

Diante do tema apresentado nesta dissertação, destacar os desafios e as oportunidades relacionados à AC parece-nos uma boa oportunidade de orientar políticas educacionais e práticas pedagógicas mais alinhadas às necessidades e às realidades dos alunos. Ao abordar questões como o acesso à informação, a diversidade cultural e os níveis de conhecimento prévio dos alunos, os pesquisadores podem contribuir para o aprimoramento do ensino da AC, promovendo uma educação científica mais inclusiva, equitativa e socialmente comprometida.

Uma das lacunas recorrentes nas pesquisas sobre a relação entre conhecimentos cotidianos e AC diz respeito à compreensão limitada dos fatores contextuais que influenciam a disseminação e a apropriação das informações científicas pelos alunos. Embora se reconheça a relevância do contexto, ainda há pouco aprofundamento sobre como as práticas sociais locais e o acesso desigual às tecnologias impactam o desenvolvimento da AC em ambientes escolares diversos.

Nesse sentido, Sessa *et al.* (2019) sugerem a adoção de abordagens etnográficas que possibilitem uma leitura mais sensível e situada desses processos, por meio de métodos qualitativos como entrevistas em profundidade e observação participante. Tais estratégias podem ampliar significativamente a compreensão sobre como os alunos se relacionam com o conhecimento científico, permitindo a construção de práticas pedagógicas mais coerentes com suas realidades socioculturais.

Outra investigação importante é a influência da condição socioeconômica no desenvolvimento da AC. Por meio de uma abordagem longitudinal, a pesquisa poderia acompanhar alunos de diversas origens socioeconômicas, coletando dados quantitativos e qualitativos sobre as suas habilidades de AC, acesso a recursos e experiências educacionais a partir de abordagens de métodos mistos. O estudo poderia identificar os fatores que contribuem para as disparidades nos resultados da AC e fornecer percepções sobre os efeitos longitudinais dos fatores socioeconômicos em seu desenvolvimento.

Ainda, as obras que compõem a literatura especializada abordam limitadamente como o conhecimento cotidiano dos alunos interage com as inovações científicas na educação. Embora reconhecida a importância desse

conhecimento, os estudos geralmente não aprofundam como os professores podem integrá-lo aos conceitos científicos. Uma solução alternativa seria implementar estratégias que conectem novas informações ao conhecimento prévio dos alunos, como o mapeamento de conceitos, que estabelece a organização dos conhecimentos por meio de uma hierarquia de conceitos interconectados em uma rede de proposições, o que facilitaria a apropriação de conceitos científicos pelos alunos, promovendo uma aprendizagem significativa (Beckert; Lima, 2024).

Acrescentamos o fato de ser merecedor de atenção o processo de letramento informacional (LI), que promove a capacidade crítica de buscar, de avaliar e de utilizar informações de maneira mais eficaz (Gasque; Tescarolo, 2010). O ensino dessa competência nas escolas enfrenta desafios significativos devido à inadequação dos currículos tradicionais, que muitas vezes não contemplam a integração necessária dos conteúdos de LI no plano pedagógico. Essa lacuna é ampliada pela dificuldade de adaptação dos modelos curriculares às demandas contemporâneas de formação dos alunos capazes de navegar por um volume crescente de informações e de discernir sua qualidade e relevância (McKernan, 2009).

Nesse contexto, a revisão literária realizada por Gasque e Fialho (2017) aponta para a necessidade de desenvolver estratégias curriculares que ultrapassem metodologias tradicionais baseadas em disciplinas isoladas e promovam uma visão mais integrativa e transversal do conhecimento. Tal encaminhamento metodológico deve articular os conteúdos de LI com projetos de pesquisa e problematização, permitindo uma aplicação prática que envolva os alunos na resolução de problemas reais e na construção de conhecimento mais significativo (Hepworth; Walton, 2009).

Portanto, a incorporação do LI no currículo escolar requer uma reconfiguração que considere os seus conteúdos como parte integrante e essencial da Educação Básica, possibilitando uma formação mais completa e adaptada às necessidades informacionais dos estudantes na sociedade contemporânea e, dessa forma, contribuindo para a efetividade da AC.

Investigar como a integração da alfabetização informacional nos currículos de ciências pode aprimorar as habilidades dos alunos seria um objetivo de pesquisa. Por meio de módulos interdisciplinares, os alunos participariam de atividades para promover a avaliação crítica de fontes, análise de dados e comunicação eficaz de descobertas científicas. A coleta de dados incluiria observações em sala de aula,

avaliações diagnósticas e de monitoramento sobre mudanças na alfabetização informacional e conhecimento do conteúdo. Os resultados forneceriam evidências sobre a eficácia das abordagens interdisciplinares na educação científica, informando práticas de instrução para melhorar a capacidade dos alunos de avaliar e utilizar criticamente informações científicas.

O estudo da alfabetização científica na educação tem demonstrado uma lacuna significativa na análise de como as novas tecnologias são integradas ao processo de ensino e aprendizagem. Embora as tecnologias digitais ofereçam grande acesso a informações científicas, é necessário entender como os professores podem empregá-las de forma eficaz para oportunizar a alfabetização científica dos alunos. Há uma necessidade evidente de conduzir estudos experimentais que contrastem as metodologias tradicionais de ensino com abordagens inovadoras que utilizam recursos tecnológicos, como laboratórios virtuais e bancos de dados *on-line*. Tais pesquisas poderiam avaliar o impacto dos ambientes digitais no desenvolvimento de habilidades de investigação científica e na compreensão conceitual dos alunos (Auler, 2003).

Por fim, observa-se uma carência de estudos que investiguem as perspectivas interculturais sobre a alfabetização científica na educação. Mesmo que as práticas educacionais apresentem variações entre diferentes culturas, a maioria das pesquisas existentes está centrada nos contextos educacionais ocidentais. Esse enfoque limitado pode negligenciar os fatores culturais que moldam a maneira como os alunos de diferentes regiões do mundo interagem e se engajam com o conteúdo científico (Zacharia, 2023).

Para enfrentar essa lacuna, é importante desenvolver estudos comparativos e exploratórios que abordem as perspectivas interculturais sobre a AC. Um encaminhamento metodológico apropriado poderia incluir pesquisas comparativas conduzidas em uma variedade de ambientes educacionais ao redor do mundo. Colaborações com pesquisadores de diversas origens culturais para coletar uma ampla gama de dados qualitativos. Essas parcerias ajudariam a criar uma base de dados rica e variada, fornecendo dados importantes sobre como diferentes culturas percebem e integram a ciência em seus sistemas educacionais. Com uma compreensão mais aprofundada de como os fatores culturais influenciam a educação científica, educadores e formuladores de políticas poderiam elaborar estratégias de ensino mais inclusivas e eficazes que respeitem e incorporem as

nuances culturais, promovendo uma aprendizagem científica mais engajadora e acessível a alunos de diversas origens culturais (Sadler, 2020).

5.1 Conclusão

Esta pesquisa evidenciou que a AC, quando compreendida e praticada de forma crítica, investigativa e detalhada, configura-se como uma importante ferramenta para o desenvolvimento integral dos alunos. A análise dos discursos dos professores revelou a carência de referenciais conceituais consolidados e de práticas pedagógicas sistematizadas que permitem a sua efetivação. Ainda que os professores demonstrem sensibilidade à curiosidade dos alunos e busquem promover experiências concretas, os relatos apontam para a necessidade de ampliar o repertório teórico e metodológico dos educadores, bem como de consolidar políticas públicas que garantam formação continuada e currículos mais claros e aplicáveis.

Os avanços observados referem-se à emergência de uma consciência crítica entre os docentes quanto ao papel social da ciência e à valorização da experimentação e do ensino por investigação. Esses elementos, ainda que apareçam de forma pontual e por vezes desarticulada, configuram indícios promissores de uma alfabetização científica orientada para a formação de sujeitos capazes de interpretar, questionar e transformar o mundo em que vivem.

A contribuição deste estudo para o campo da educação em Ciências é dupla: de um lado, apresenta uma análise situada do contexto municipal de Cascavel – PR, evidenciando as condições concretas do trabalho docente nos anos iniciais; de outro, reafirma a importância de integrar as dimensões conceituais, procedimentais e atitudinais do ensino de Ciências desde os primeiros anos escolares, de modo que a cultura científica seja construída progressivamente e com intencionalidade pedagógica.

Ao responder à questão norteadora, concluímos que promover a alfabetização científica não é apenas possível, mas necessário e urgente. Sua efetivação depende de uma ação educativa articulada, fundamentada e sustentada por um projeto político-pedagógico comprometido com a justiça social, com a formação crítica e com a ampliação das oportunidades para que todas as crianças possam compreender e atuar no mundo científico e tecnológico que as cerca.

REFERÊNCIAS

- AMARAL, S. R. do; ALMEIDA, J. S. de; SILVA, M. C. do A. F. da; KAUARK, F. da S. Alfabetização científica: reflexões sobre os desafios que se impõe ao professor. *In: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS*, 13., 2022, Manaus. **Anais** [...]. Campina Grande: Editora Realize, 2022. Disponível em: https://editorarealize.com.br/editora/anais/enpec/2023/TRABALHO_COMPLETO_EV_181_MD1_ID2753_TB1123_18022023043421.pdf. Acesso em: 19 de fev. 2025.
- AULER, D. Alfabetização científico-tecnológica: um novo “paradigma”? **ENSAIO – Pesquisa em Educação em Ciências**, [s. l.], v. 5, n. 1, p. 1-16, mar. 2003. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/epec/a/jp44NGpsBjLPrhgMz6PttHq/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 2 maio 2024.
- BARBOUR, R. **Grupos focais**: coleção Pesquisa Qualitativa. Tradução de Marcelo Figueiredo Duarte. Porto Alegre: Bookman, 2009.
- BARDIN, L. **Análise de Conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2016.
- BECKERT, F. S. B.; LIMA, D. F. de. Explorando a alfabetização científica no ensino fundamental: o papel das informações e dos conceitos cotidianos dos alunos. **Revista Educação Online**, Rio de Janeiro, v. 19, n. 47, p. 1–16, set./dez. 2024. DOI: <https://doi.org/10.36556/eol.v19n47.1773>. Disponível em: <https://educacaoonline.edu.puc-rio.br/index.php/eduonline/article/view/1773>. Acesso em: 2 maio 2024.
- BENTO, L. A.; LIMA, M. D. de M.; BORGES, M. de F. da C. Análise de similitude utilizada para identificar relações entre palavras dentro de um corpus textual. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, [s. l.], v. 10, n. 11, p. 3137–3143, 2014. DOI: <https://doi.org/10.51891/rease.v10i11.16702>. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/16702>. Acesso em: 10 ago. 2024.
- BICUDO, M. A. V. Pesquisa qualitativa: significados e a razão que a sustenta. **Revista Pesquisa Qualitativa**, São Paulo, v. 1, n. 1, p. 7-26, fev. 2009. Disponível em: <https://editora.sepq.org.br/rpq/article/view/7>. Acesso em: 20 jan. 2024.
- BILLINGSLEY, B.; HEYES, J. M. Preparing students to engage with science- and technology-related misinformation: The role of epistemic insight. **The Curriculum Journal**, [s. l.], v. 33, n. 3, p. 335–351, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1002/curj.190>. Disponível em: <https://bera-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/curj.190>. Acesso em: 20 jan. 2024.
- BILIBIO, Y. G.; LIMA, D. F. Da brincadeira à investigação: a implementação de um parque naturalizado como caminho para a alfabetização científica na educação infantil. **Anais do VI CoBICET – Trabalho completo**. Congresso Brasileiro Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia. 2025. Disponível em: www.even3.com.br/cobicet2025. Acesso em: 13 jul. 2025.

BOGDAN, R.; BIKLEN, S. **Investigação qualitativa em educação**: uma introdução à teoria e aos métodos. Porto: Porto Editora, 1994.

BOOTH, A. E., SHAVLIK, M., HADEN, C. A. Exploring the foundations of early scientific literacy: Children's causal stance. **Developmental Psychology**, [s. l.], v. 58, n. 12, p. 2302-2309, dez. 2022. DOI: <https://doi.org/10.1037/dev0001433>. Disponível em: <https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Fdev0001433>. Acesso em: 20 set. 2024.

BORBA, F.; I.; M. O.; GOI, M. E. J. A resolução de problemas articulada à experimentação como metodologia no ensino de ciências. **Research, Society and Development**, [s. l.], v. 11, n.5, e10511527975, p. 1-19, 2022. DOI: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v11i5.27975>. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/27975>. Acesso em: 4 jan. 2025.

BOURSCHEID, R.; WENZEL, J. S. Revisão bibliográfica: formação continuada de professores da educação infantil e o ensino de ciências. **Revista Eletrônica de Educação**, São Carlos, v. 15, p. e4813006, 2022. Disponível em: <https://www.reveduc.ufscar.br/index.php/reveduc/article/view/4813>. Acesso em: 15 maio 2025.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**: educação é a base. Brasília, DF: MEC, 2018. Disponível em: <https://basenacionalcomum.mec.gov.br/>. Acesso em: 23 jun. 2025.

BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Cidades e Estados**. Rio de Janeiro: IBGE, 2022. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/pr/cascavel.html?utm_source=chatgpt.com . Acesso em: 19 abr. 2025.

BUSETTO, L.; WICK, W.; GUMBINGER, C. How to use and assess qualitative research methods. **Clinical Neuroradiology**, [s. l.], v. 30, p. 1–8, 2020. Disponível em: <https://neurolrespract.biomedcentral.com/articles/10.1186/s42466-020-00059-z>. Acesso em: 15 maio 2025.

CAMARGO, B. V.; JUSTO, A. M. IRAMUTEQ: um software gratuito para análise de dados textuais. **Temas em Psicologia**, v. 21, n. 2, p. 513-518, 2013. DOI: <https://doi.org/10.9788/TP2013.2-16>

CARVALHO, A. M. P. de. Critérios estruturantes para o ensino das Ciências. *In*: CARVALHO, A. M. P. de (org.). **Ensino de Ciências**: unindo a pesquisa e a prática. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2011. p. 1-20.

CARVALHO, A. M. P. de. O ensino de Ciências e a proposição de sequências de ensino investigativas. *In*: CARVALHO, A. M. P. de (org.). **Ensino de Ciências por investigação**: condições para implementação em sala de aula. São Paulo: Cengage Learning, 2013. p. 1–20.

CARVALHO, A. M. P. de; GIL-PEREZ, D. **Formação de professores de ciências**: tendências e inovações. 10. ed. São Paulo: Cortez, 2011.

CASCAVEL (Município). Secretaria Municipal de Educação. **Currículo para a Rede Pública Municipal de Ensino de Cascavel** - volume II: Ensino Fundamental - anos iniciais. Cascavel, PR: SEMED, 2020.

CASTRO, N. N. Vigotski: os conceitos espontâneos e científicos. **RELACult – Revista Latino-Americana de Estudos em Cultura e Sociedade**, [s. l.], v. 5, ed. especial, n. 1137, p. 1-11, abr. 2019. Disponível em: <https://periodicos.claec.org/index.php/relacult/article/view/1137/642>. Acesso em: 12 abr. 2025.

CAPPELLE, M. C. A.; MELO, M. C. L. de; GONÇALVES, C. A. Análise de conteúdo e análise de discurso nas ciências sociais. **Organizações Rurais e Agroindustriais, Lavras**, [s. l.], v. 5, n. 1, p. 1–15, jan. 2003. DOI: 10.22004/ag.econ.43563. Disponível em: <https://ageconsearch.umn.edu/record/43563>. Acesso em: 12 abr. 2025.

CHALMERS, A. F. **O que é ciência, afinal?** 4. ed. São Paulo: Brasiliense, 1993.

CHASSOT, A. Alfabetização científica: uma possibilidade para a inclusão social. **Revista Brasileira de Educação**, [s. l.], n. 21, p. 89–100, abr. 2003. Disponível em: https://educa.fcc.org.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-24782003000100009. Acesso em: 6 maio 2024.

CHASSOT, A. **Alfabetização científica: questões e desafios para a educação**. 8. ed. Ijuí: Ed. Unijuí, 2018.

CLAUDINO, F. B. R.; SILVA, A. S. R.; BEZERRA, F. A. Resignificando as práticas de ensino com aplicação de metodologias ativas. **Educação Online**, Rio de Janeiro, v. 18, n. 44, p.1 - 19, nov. 2023. DOI: <https://doi.org/10.36556/eol.v18i44.1459>. Disponível em: <https://educacaoonline.edu.puc-rio.br/index.php/eduonline/article/view/1459>. Acesso em: 10 nov. 2025.

COSTA, W. L. da; RIBEIRO, R. F.; ZOMPERO, A. de F. Alfabetização científica: diferentes abordagens e alguns direcionamentos para o ensino de ciências. **Revista de Ensino, Educação e Ciências Humanas**, Londrina, v. 16, n. 5, p. 528-532, 2015. DOI: <https://doi.org/10.17921/2447-8733.2015v16n5p528-532>. Disponível em: <https://revistaensinoeducacao.pgsskroton.com.br/article/view/3868>. Acesso em: 4 dez. 2024.

COSTA JÚNIOR, J. F.; LIMA, P. P. de; GUSMÃO, V. R. de; SOUSA, M. A. de M. A.; LIMA, U. F. de; SOUZA, M. M. N. de; SANTOS, M. M. de O.; MORAES, L. S. O professor do futuro: habilidades e competências para atuar em uma sociedade. **Revista Educação, Humanidades e Ciências Sociais**, [s. l.], v. 7, n. 13, p. 1-19, jun. 2023. DOI: <https://doi.org/10.55470/rechso.00072>. Disponível em: <https://periodicos.educacaotransversal.com.br/index.php/rechso/article/view/72>.

CUNHA, C. C. da; ARAÚJO, A. G. B. de; CUNHA, L. A. A. da. Teachers' attitudes in promoting scientific literacy in children during the early years of education. **Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias**, [s. l.], v. 23, n. 2, p. 238–258, 2024. Disponível em: https://reec.uvigo.es/volumenes/volumen23/ART4_VOL23_N2.pdf. Acesso em: 23 jun. 2025.

DEMO, P. **Educar pela pesquisa**. 6. ed. Campinas: Autores Associados, 2003.

DENZIN, N. K.; LINCOLN, Y. S. **O planejamento da pesquisa qualitativa: teorias e abordagens**. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2006.

ELHAI, J. Science Literacy: a More Fundamental Meaning. **Journal of Microbiology & Biology Education**, Virginia, v. 24, n. 1, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1128/jmbe.00212-22>. Disponível em: <https://journals.asm.org/doi/10.1128/jmbe.00212-22>. Acesso em: 20 nov. 2024.

FALK, J. H.; DIERKING, L. D. **Learning from museums: visitor experiences and the making of meaning**. 1. ed. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 2000.

FATMAWATI, F.; YUSRIZAL Y.; MUSTADI, A.; ABIDIN, Y. Improving Student's Science Literacy Capabilities Through Utilizing the Natural Environment. **Journal Penelitian Pendidikan IPA**, [s. l.], v. 9, n. 6, p. 4253–4258, 2023. DOI: 10.29303/jppipa.v9i6.4145. Disponível em: <https://jppipa.unram.ac.id/index.php/jppipa/article/view/4145>. Acesso em: 20 nov. 2024.

FERRAZ, A. T.; SASSERON, L. H. Espaço interativo de argumentação colaborativa: condições criadas pelo professor para promover argumentação em aulas investigativas. **Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências**, [s. l.], v. 19, e2658, p. 1-25, 2017. DOI: 10.1590/1983-21172017190117. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/epec/a/PjgmrQLfDWSXLf7b9BRPP4x/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 20 nov. 2024.

FELÍCIO, H. M. dos S.; ALONSO, L. A integração curricular no ensino fundamental e suas implicações para o currículo de formação de professores. **Revista Educação em Questão**, Natal, v. 54, n. 42, p. 12–37, set./dez. 2016. DOI: 10.21680/1981-1802.2016v54n42ID10950. Disponível em: <https://periodicos.ufrn.br/educacaoemquestao/article/view/10950>. Acesso em: 4 maio 2025.

FERNANDES, J. E. I.; TEIXEIRA, Z. D.; ROLIM, P. P. A. O papel da gestão escolar no processo de alfabetização e letramento. **Revista Saberes da Educação**, [s. l.], v. 15, n. 36, p. 1-20, 2022. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/366382262_O_papel_da_gestao_escolar_n_o_processo_de_alfabetizacao_e_letramento. Acesso em: 4 maio 2025.

FERREIRA, F. A. G. **Feiras de Ciências: uma estratégia pedagógica para promoção da Alfabetização Científico-Tecnológica no Ensino Médio**. Orientador: Orlando Gomes Aguiar Júnior. 2021. 278f. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2021.

FERREIRA, R.; MOROSINI, M. Metodologias ativas: as evidências da formação continuada de docentes no ensino superior. **Revista Docência e Ensino Superior**, Belo Horizonte, v. 9, e002543, p. 1-19, 2019. DOI: <https://doi.org/10.35699/2237-5864.2019.2543>. Disponível em: <https://periodicos.ufmg.br/index.php/rdes/article/view/2543/10773>. Acesso em: 4 maio 2025.

FEYERABEND, P. K. **Contra o método**. Tradução de Octanny S. da Mota e Leonidas Hegenberg. Rio de Janeiro: F. Alves, 1977.

FONTANA, F.; PEREIRA, A. C. T. Pesquisa documental. *In*: MAGALHÃES JÚNIOR, C. A. de O.; BATISTA, M. C. (org.). **Metodologia da pesquisa em educação e ensino de ciências**. 2. ed. Ponta Grossa - PR: Atena, 2023. p. 42-58.

FOUREZ, G. Scientific and technological literacy as social practice. **Social Studies of Science**, Londres, v. 27, n. 6, p. 903–936, dez. 1997. DOI: 10.1177/030631297027006003. Disponível em: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/030631297027006003>. Acesso em: 2 dez. 2024.

FREIRE, P. **Educação como Prática da Liberdade**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1967.

GALLON, M. da S.; ROCHA FILHO, J. B.; MACHADO, J. A. Desafios à realização da interdisciplinaridade no ambiente escolar: perspectivas docentes e da coordenação pedagógica. **Revista de Educação Pública**, [s. l.], v. 26, n. 62, p. 123-146, 2017. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/321635929_Desafios_a_realizacao_da_interdisciplinaridade_no_ambiente_escolar_perspectivas_docentes_e_da_coordenacao_pedagogica. Acesso em: 9 fev. 2025.

GARCÍA-CARMONA, A. Scientific thinking and critical thinking in science education. **Science & Education**, [s. l.], v. 32, p. 45–68, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11191-023-00460-5>. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s11191-023-00460-5>. Acesso em: 19 mar. 2025.

GASPI, S. de; MARON, L. H. P.; MAGALHÃES JÚNIOR, C. A. O. Análise de conteúdo numa perspectiva de Bardin. *In*: MAGALHÃES JÚNIOR, Carlos Alberto de Oliveira; BATISTA, Michel Corci (org.). **Metodologia da pesquisa em educação e ensino de ciências**. 2. ed. Ponta Grossa: Atena Editora, 2023. p. 236-245.

GASQUE, K. C. G. D.; FIALHO, J. F. Letramento informacional e currículo. **Ponto de Acesso**, [s. l.], v. 11, n. 2, p. 70-89, ago. 2017. Disponível em: <https://portalseer.ufba.br/index.php/revistaici/article/view/12265>. Acesso em: 25 abr. 2024.

GASQUE, K. C. G. D.; TESCAROLO, R. Desafios para implementar o letramento informacional na educação básica. **Educação em Revista**, [s. l.], v. 26, n. 1, p. 41-56, 2010. Disponível em: <http://educa.fcc.org.br/pdf/edur/v26n01/v26n01a03.pdf>. Acesso em: 2 maio 2024.

GATTI, B. A.; BARRETTO, E. S. de S.; ANDRÉ, M. E. D. A. de; ALMEIDA, P. C. A. de. **Professores do Brasil**: novos cenários de formação. Brasília: Unesco, 2019. Disponível em: https://www.fcc.org.br/wp-content/uploads/2019/05/Livro_ProfessoresDoBrasil.pdf. Acesso em: 3 jun. 2025.

HEPWORTH, M., WALTON, G. **Teaching information literacy for inquiry-based learning**. London: Chandos Publishing, 2009.

HODSON, D. **Towards scientific literacy: a teacher's guide to the history, philosophy and sociology of science**. Rotterdam: Sense Publishers, 2008.

IMBERNÓN, F. **Formação continuada de professores**. Porto Alegre: Artmed, 2010.

JAMARIM, M. F. M.; SAIDEL, M. G. B.; LEITE, R. C.; CAMPOS, C. A comunicação não verbal entre profissionais de saúde de um serviço de atenção domiciliar. **Ciencia y Enfermería**, [s. l.], v. 30, n. 8, p. 1-12, 2024. Disponível em: <https://www.scielo.cl/pdf/cienf/v30/0717-9553-cienf-30-08.pdf>. Acesso em: 4 maio 2025.

KELP N. C.; MCCARTNEY M.; SARVARY M. A.; SHAFFER J. F.; WOLYNIAK M. J. Developing Science Literacy in Students and Society: Theory, Research, and Practice. **Journal of Microbiology & Biology Education**, Virginia, USA, v. 24, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1128/jmbe.00058-23>. Disponível em: <https://journals.asm.org/doi/10.1128/jmbe.00058-23>. Acesso em: 4 maio 2025.

KOLLAS, S.; HALKIA, K. Scientific Literacy in Second Chance Schools: Training Science Teachers to Design Context-based Curricula. **Universal Journal of Educational Research**, [s. l.], v. 8, n. 10, p. 4877–4890, 2020. DOI: 10.13189/ujer.2020.081060. Disponível em: https://www.hrpub.org/journals/article_info.php?aid=9839. Acesso em: 19 fev. 2025.

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. **Fundamentos de metodologia científica**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2003.

LEITE, R.; LIMA, D. F.; CIANI, A.; MEGLHIORATTI, F.; KLÜBER, T. Alfabetização científica da população: um desafio social. **Revista Brasileira de Educação em Ciências e Educação Matemática**, Cascavel, v. 5, n. 3, p. iii-vi, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.33238/ReBECEM.2021.v.5.n.3.28550>. Acesso em: 13 jul. 2025.

LIBÂNIO, J. C. A aprendizagem escolar e a formação de professores na perspectiva da psicologia histórico-cultural e da teoria da atividade. **Educar**, Curitiba, n. 24, p. 113–147, 2004. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/er/a/hd8NXbRPrMqkY6JLMW3frDP/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 19 fev. 2025.

LIMA, D. F. Professional insecurity in teachers: implications for the educational environment. **Conhecimento & Diversidade**, Niterói, v. 17, n. 46, p. 25-41, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.18316/rcd.v17i46.12444>. Acesso em: 13 jul. 2025.

LIMA, D. F.; SAMPAIO, A. A.; SOUZA, D. C.; MACHADO, D.; Beckert, F. S. B. Compreendendo a mobilidade de pessoas idosas: experiências e perspectivas da utilização de dispositivos auxiliares de mobilidade. **Revista Pesquisa Qualitativa**, São Paulo, v. 12, n. 32, p. 464–489, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.33361/RPQ.2024.v.12.n.32.760>. Acesso em: 10 mai. 2025.

LIMA, D. F.; SAMPAIO, A. A. Grupos focais como ferramenta de pesquisa qualitativa na fisioterapia: implicações e expectativas. **Revista Pesquisa Qualitativa**, São Paulo, v. 11, n. 27, p. 361–374, 2023. DOI: <https://doi.org/10.33361/RPQ.2023.v.11.n.27.577>. Disponível em: <https://editora.sepq.org.br/rpq/article/view/577>. Acesso em: 19 fev. 2025.

LIMA, K.; LIMA, D. F. Conectando ciência e natureza: experiências de aprendizagem ao ar livre como estratégia complementar ao ensino formal. **Revista Brasileira de Educação em Ciências e Educação Matemática**, Cascavel, v. 8, n. 3, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.48075/ReBECM.2024.v.8.n.3.31280>. Acesso em: 13 jul. 2025.

LIMA, D. F.; LIMA, L. A.; CHRISTOFOLETTI, J. F.; MALACARNE, V. Ética y control social en la investigación científica en Brasil. **Revista Colombiana de Bioética, Bogotá**, v. 16, n. 1, p. e3039, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.18270/rcb.v16i1.3039>. Acesso em: 13 jul. 2025.

LIU, X. Expanding notions of scientific literacy: a reconceptualization of aims of science education in the knowledge society. *In*: MANSOUR, N.; WEGERIF, R. (orgs.). **Science education for diversity: theory and practice**. Netherlands: Springer Netherlands, 2013. p. 23–39.

LORENZETTI, L.; DELIZOICOV, D. Alfabetização científica no contexto das séries iniciais. **Educação & Pesquisa**, São Paulo, v. 3, n. 1, p. 45-61, 2001. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/epec/a/N36pNx6vryxdGmDLf76mNDH/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 4 maio 2025.

LORENZETTI, L. A alfabetização científica e tecnológica: pressupostos, promoção e avaliação na educação em ciências. *In*: MILARÉ, T.; RICHETTI, G. P.; ALVES FILHO, J. de P. (orgs.). **Alfabetização científica e tecnológica na educação em ciências: fundamentos e práticas**. São Paulo: Livraria da Física, 2021. p 47-71

MALACARNE, V.; STRIEDER, D. M; LIMA, D. F. Ética, ciência e formação de professores: a escola na sociedade contemporânea. **Revista Ensaio**, Belo Horizonte, v. 13, n. 3, p. 51-66, 2011. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/epec/a/FLxMQkPZ5ygxXmKYfdPgWpd/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 6 out. 2025.

MALDANER, O. A. **A formação inicial e continuada de professores de química: professor/pesquisador**. 3. ed. Ijuí: Unijuí, 2007.

MANZINI, E. J. Uso da entrevista em dissertações e teses produzidas em um programa de pós-graduação em educação. **Revista Percurso**, Maringá, v. 4, n. 2, p. 149- 171, 2012. Disponível em: <https://periodicos.uem.br/ojs/index.php/Percurso/article/view/49548>. Acesso em: 5 abr. 2025.

MANECHINE, S. R. S.; GABINI, W. S.; CALDEIRA, A. de A.; DINIZ, R. E. da S. A inserção de conceitos científicos no cotidiano escolar. **Ensaio: Pesquisa em Educação em Ciências**, Belo Horizonte, v. 8, n. 1, p. 55-68, jan./jun. 2006. Disponível em:

https://www.scielo.br/j/epec/a/D8SHyYbRsJd8XCPz5BKLxfj/?format=pdf&lang=pt&utm_source=chatgpt.com Acesso em: 31 mar. 2025.

MARQUES, W. R.; MOURA, A. G. A.; PAIVA, I. M. O. M. de; SOUSA, J. L. dos S.; SILVA, L. C. R. da; ROCHA, L. F. de B. V. (orgs.). **Educação 4.0: metodologias ativas e tecnologias educacionais digitais na educação básica**. Jundiaí: Paco Editorial, 2024.

MAZZARELLA, A.; SCHIFFER, H.; GUERRA, A. Educação em Ciências para a justiça social: discutindo atores invisibilizados no processo de construção da ciência. **Pesquisa em Educação e Ciências**, Belo Horizonte, v. 26, 2024. Disponível em: <https://periodicos.ufmg.br/index.php/rec/article/view/e48289>. Acesso em: 1 jul. 2025.

MCKERNAN, J. **Currículo e imaginação: teoria do processo pedagogia e pesquisa-ação**. Porto Alegre: Artmed, 2009.

MEIRELES, C. D. de. **O papel da motivação na prática docente**. Orientadora: Márcia Paiva de Oliveira. 2015. 23f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Psicopedagogia) – Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2015.

MILARÉ, T.; RICHETTI, G. P. História e compreensões da Alfabetização Científica e Tecnológica. *In*: MILARÉ, T.; RICHETTI, G. P.; LORENZETTI, L. (org.) **Alfabetização científica e tecnológica na educação em ciências: fundamentos e práticas**. São Paulo: Livraria da Física, p. 19-45, 2021.

MINAYO, M. C. de S. Ciência, técnica e arte: o desafio da pesquisa social. *In*: MINAYO, M. C. de S. (org.); DESLANDES, S. F.; CRUZ NETO, O.; GOMES, R. **Pesquisa social: teoria, método e criatividade**. 21. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1994. p. 9-30.

MOEMEKE, C. D. Integrating scientific literacy and communication in the curriculum: a pathway to bridging the science-society gap. **Zamfara Journal of Humanities**, [s. l.], v. 2, n. 1, p. 1–15, jun. 2023. DOI: <https://doi.org/10.36349/zamijoh.2023.v02i01.001>. Disponível em: <https://www.zamijoh.com/2023/07/integrating-scientific-literacy-and.html#more>. Acesso em: 23 jun. 2025.

MORAES, T. S. V.; GIROTTO, C. G. G. S.; OLIVEIRA, B. C. P. Os registros escritos infantis e alfabetização científica: em foco, o ensino de ciências por investigação. **Nuances: Estudos sobre Educação**, Presidente Prudente, v. 33, dez. 2022. Disponível em: <https://revista.fct.unesp.br/index.php/Nuances/article/view/9496>. Acesso em: 23 jun. 2025.

MORAN, J. M. Metodologias ativas em sala de aula. **Revista Pátio**, [s. l.], n. 39, p. 1-15, 2019. Disponível em: https://moran.eca.usp.br/wp-content/uploads/2013/12/metodologias_moran1.pdf. Acesso em: 20 abr. 2025.

MOREIRA, A. F.; TADEU, T. (orgs.). **Currículo, cultura e sociedade**. 12. ed., 2. reimpr. São Paulo: Cortez, 2013.

NOVAES, H. M. D. Avaliação de programas, serviços e tecnologias em saúde. **Revista de Saúde Pública**, São Paulo, v. 34, n. 5, p. 547-559, out. 2000. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0034-89102000000500018>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rsp/a/6bwNKdzy7QdbxFxVnmyz93y/?lang=pt>. Acesso em: 20 abr. 2025.

NÓVOA, A. Os professores e a sua formação num tempo de metamorfose da escola. **Educação & Realidade**, Porto Alegre, v. 44, n. 3, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/2175-623684910>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/edreal/a/DfM3JL685vPJryp4BSqyPZt/?lang=pt>. Acesso em: 19 abr. 2025.

OLIVEIRA, A. C. D. **Alfabetização científica e tecnológica na formação inicial de professores de química**. Orientadora: Tathiane Milaré. 2019. 120f. Dissertação (Mestrado em Educação em Ciências e Matemática) – Universidade Federal de São Carlos, Araras, 2019.

OLIVEIRA, A. T. E. de; TRENTIN, M. A. S. Revisão sistemática de literatura: a formação continuada de professores em metodologias ativas. **Revista Eletrônica Científica Inovação e Tecnologia**, [s. l.], v. 9, n. 2, p. 1-15, 2023. Disponível em: <https://revistascientificas.ifrj.edu.br/index.php/reci/article/view/2534/2444>. Acesso em: 9 fev. 2025.

OLIVEIRA, E. L. L.; ALENCAR, E. M. L. S. Criatividade e escola: limites e possibilidades segundo gestores e orientadores educacionais. **Psicologia Escolar e Educacional**, [s. l.], v. 7, n. 2, p. 123-132, 2003. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1413-85572010000200007>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/pee/a/Qcj6FCsWKyBqhPNZZXbpfpd/?lang=pt>. Acesso em: 9 fev. 2025.

PALAVISSINI, C. F. C.; LIMA, D. F. Reflexões acerca dos pensamentos filosóficos em relação a hermenêutica na ciências. **Anais do II CoBICET – Resumo expandido**. Congresso Brasileiro Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia. Evento online – 30 de agosto a 03 de setembro de 2021. Disponível em: <https://www.even3.com.br/anais/cobicet/>. Acesso em: 11 set. 2025.

PARO, V. H. **Gestão democrática da escola pública**. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2016.

PENITENTE, L. A. de A. Professores e pesquisa: da formação ao trabalho docente, uma tessitura possível. **Formação Docente – Revista Brasileira de Pesquisa sobre Formação de Professores**, Belo Horizonte, v. 4, n. 7, p. 19–38, jul./dez. 2012. Disponível em: <http://formacaodocente.autenticaeditora.com.br>. Acesso em: 19 abr. 2025.

PEREIRA, J. C.; TEIXEIRA, M. do R. F. Alfabetização científica, letramento científico e o impacto das políticas públicas no ensino de ciências nos anos iniciais: uma abordagem a partir do PNAIC. *In*: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS, 10., 2015, Águas de Lindóia. **Anais [...]**. Águas de Lindóia: ABRAPEC, 2015. Disponível em: <https://www.abrapec.com/enpec/x-enpec/anais2015/resumos/R1313-1.PDF>. Acesso em: 20 abr. 2025.

REINERT, M. Alceste: une méthodologie d'analyse des données textuelles et une application. **Bulletin de Méthodologie Sociologique**, n. 26, p. 24–54, 1990. DOI: <https://doi.org/10.1177/075910639002600103>

RIBEIRO, G. R. da C.; MIRANDA, M. B.; CAETANO, G. G. A.; SILVA, E. C.; OLIVEIRA, C. R. M. Construindo o amanhã: o papel do ensino fundamental na formação cidadã. **Revista Missioneira**, Santo Ângelo, v. 25, n. 2, p. 271–281, jul./dez. 2023. Disponível em: <https://san.uri.br/revistas/index.php/missioneira/article/download/2097/981/7982>. Acesso em: 2 jun. 2025.

RIBEIRO, S. P.; SOUSA, M. A. B.; LIMA, M. R.; RODRIGUES, R. da S. Sustentabilidade e educação ambiental no ensino de Química: contribuições para a tomada de consciência sobre agricultura sustentável. **Revista Educação Ambiental em Ação**, [s. l.], v. 21, n. 79, p. 1–17, jul./set. 2020. Disponível em: <https://www.revistaea.org/artigo.php?idartigo=3922>. Acesso em: 7 jan. 2025.

ROBERTS, D. Competing visions of scientific literacy: the influence of a science curriculum policy image. *In*: LINDER, C.; OSTMAN, L.; ROBERTS, D.; WICKMAN, P. O.; ERICKSON, G. D.; MCKINNON, A. (orgs.). **Exploring the landscape of scientific literacy**. New York: Routledge/Taylor and Francis, 2011. p. 11-27.

ROKHIYAH, I.; SEKARWINAHYU, M.; SAPRIATI, A. Science literacy of elementary school students through science practical work learning method. **Journal Penelitian Pendidikan IPA**, [s. l.], v. 9, n. 5, p. 3986–3991, maio 2023. DOI: 10.29303/jppipa.v9i5.3761. Disponível em: <https://jppipa.unram.ac.id/index.php/jppipa/article/view/3761>. Acesso em: 3 set. 2025.

SADLER, T. D. Uma perspectiva sociocultural sobre alfabetização científica e aprendizagem de ciências. *In*: AKERSON, V. L. (org.). **Instrução interdisciplinar de artes e ciências da linguagem em salas de aula do ensino fundamental**. Nova Iorque: Routledge, 2020. p. 29-46.

SAMPAIO, A. P. D. dos S.; GOMES, D. de A. Escuta ativa e cultura colaborativa em uma escola estadual do Espírito Santo: ações de acolhimento. **Cadernos da Pedagogia**, São Carlos, v. 17, n. 37, p. 236–247, jan./abr. 2023. Disponível em: <https://www.cadernosdapedagogia.ufscar.br/index.php/cp/article/view/1915>. Acesso em: 19 abr. 2025.

SANTOS, B. dos; OLDONI, S. M. Caminhabilidade: uma visão da Avenida Brasil de Cascavel - Paraná. *In*: ENCONTRO NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL, 18., 2019, Natal. **Anais [...]**. Natal: ANPUR, 2019. Disponível em: <https://xviiienganpur.anpur.org.br/anaisadmin/capapdf.php?reqid=720>. Acesso em: 15 ago. 2024.

SANTOS, J. J. S. dos; SANTOS, J. R. N. dos; GAMA, J. A. da S. Alfabetização científica e ensino de ciências nas séries iniciais do Ensino Fundamental I – revisão bibliográfica. **Brazilian Journal of Development**, Curitiba, v. 8, n. 1, p. 1370–1386, jan. 2022. DOI: <https://doi.org/10.34117/bjdv8n1-086>. Disponível em:

<https://brazilianjournals.com/ojs/index.php/BRJD/article/view/42370>. Acesso em: 19 abr. 2025.

SANTOS, P. S. dos; ARAÚJO, M. M. de. **Manual de práticas educativas: atividades investigativas para alfabetização científica**. Vitória: Diálogo Comunicação e Marketing, 2023.

SANTOS, T. W.; SÁ, R. A. de. O olhar complexo sobre a formação continuada de professores para a utilização pedagógica das tecnologias e mídias digitais. **Educar em Revista**, [s. l.], v. 37, e72722, p. 1-22, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/er/a/MyDRrjQnCgmcQ8wChz3PKsR/>. Acesso em: 16 fev. 2025.

SANTOS, W. L. P. dos. Educação científica na perspectiva de letramento como prática social: funções, princípios e desafios. **Revista Brasileira de Educação**, São Paulo, v. 12, n. 36, p. 474-550, set/dez. 2007. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v12n36/a07v1236.pdf>. Acesso em: 9 fev. 2025.

SANTOS, W. L. P. dos. Scientific literacy: a Freirean perspective as a radical view of humanistic science education. **Science Education**, Hoboken, v. 93, n. 2, p. 361–382, 2009. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/sce.20301>. Acesso em: 7 jun. 2024.

SANTOS, W. R. dos; GALLETI, R. C. A. F. História do ensino de ciências no Brasil: do período colonial aos dias atuais. **Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências**, [s. l.], v. 23, p. 1–36, 2023. Disponível em: <https://periodicos.ufmg.br/index.php/rbpec/article/view/39233>. Acesso em: 7 jan. 2025.

SASSERON, L. H.; CARVALHO, A. M. P. de. Almejando a alfabetização científica no ensino fundamental: a proposição e a procura de indicadores do processo. **Investigações em Ensino de Ciências**, [s. l.], v. 13, n. 3, p. 333-352, 2008. Disponível em: <https://ienci.if.ufrgs.br/index.php/ienci/article/view/445/263>. Acesso em: 28 abr. 2025.

SASSERON, L. H.; CARVALHO, A. M. P. Construindo argumentação na sala de aula: a presença do ciclo argumentativo, os indicadores de alfabetização científica e o padrão de Toulmin. **Ciência & Educação**, [s. l.], v. 17, n. 1, p. 97-114, 2011a. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ciedu/v17n1/07.pdf>. Acesso em: 6 jan. 2025.

SASSERON, L. H.; CARVALHO, A. M. P. de. Alfabetização científica: uma revisão bibliográfica. **Investigações em Ensino de Ciências**, [s. l.], v. 16, p. 59–77, 2011b. Disponível em: https://www.if.ufrgs.br/ienci/artigos/16-1/artigo_3.pdf. Acesso em: 23 abr. 2025.

SASSERON, L. H. Alfabetização científica, ensino por investigação e argumentação: relações entre ciências da natureza e escola. **Revista Ensaio**, Belo Horizonte, v. 17, p. 49-67, nov. 2015. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/epec/a/K556Lc5V7Lnh8QcckBTTMcq/?lang=pt>. Acesso em: 23 abr. 2025.

SASSERON, L. H.; MACHADO, V. F. **Alfabetização científica na prática**: inovando a forma de ensinar física. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2017.

SAVIANI, D. **Pedagogia histórico-crítica**: primeiras aproximações. Campinas, SP: Autores Associados, 1991.

SCHROEDER, E. Conceitos espontâneos e conceitos científicos: o processo da construção conceitual em Vygotsky. **Atos de Pesquisa em Educação**, Florianópolis, v. 2, n. 2, p. 293–318, maio/ago. 2007. Disponível em: https://pt.scribd.com/document/53439997/Schroeder-2007?utm_source=chatgpt.com. Acesso em: 23 maio. 2025

SESSA, P. da S.; PAIVA, J. C. de; CASASCO, E. F. da C.; SILVA, J. R. S. da. Alfabetização científica e a construção de concepções no contexto de formação de professores. **Linhas Críticas**, Brasília, v. 25, p. 277-295, 2019. Disponível em: <https://periodicos.unb.br/index.php/linhascriticas/article/view/21588>. Acesso em: 3 jul. 2025.

SILVA, V. R.; LORENZETTI, L. A alfabetização científica nos anos iniciais: os indicadores evidenciados por meio de uma sequência didática. **Educação & Pesquisa**, São Paulo, v. 46, p. 1-21, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1678-4634202046222995>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ep/a/swHL9FCwBrVv8nsVJq76zRH/?lang=pt>. Acesso em: 3 jul. 2025.

SILVA, M. B.; SASSERON, L. H. Alfabetização científica e domínios do conhecimento científico: proposições para uma perspectiva formativa comprometida com a transformação social. **Ensaio: Pesquisa em Educação em Ciências**, Belo Horizonte, v. 23, e34674, p. 1-20, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1590/1983-21172021230129>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/epec/a/ZKp7zd9dBXTdJ5F37KC4XZM/>. Acesso em: 15 dez. 2024.

SILVEIRA, D. T.; CÓRDOVA, F. P. A pesquisa científica. In: GERHARDT, T. E.; SILVEIRA, D. T. (orgs.). **Métodos de pesquisa**. Porto Alegre: UFRGS, 2009. p. 31–33.

SILVA, E. T. A.; LIMA, C. A. P.; LIMA, D. F. Um olhar epistemológico sobre o currículo para as Ciências da Natureza na Educação Infantil. **Revista Tectnia**, Goiânia, v. 7, n. 2, p. 127–146, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.56762/tecnica.v7i2.07>. Acesso em: 13 jul. 2025.

STALMEIJER, R. E.; MCNAUGHTON, N.; VAN MOOK, W. N. Using focus groups in medical education research: AMEE Guide n. 91. **Med Teach.**, [s. l.], v. 36, n. 11, p. 923-939, nov. 2014. DOI: 10.3109/0142159X.2014.917165. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25072306/>. Acesso em: 15 dez. 2024.

STEWART, K.; WILLIAMS, M. Researching online populations: the use of online focus groups for social research. **Qualitative Research**, [s. l.], v. 5, n. 4, p. 395–416, nov. 2005. DOI: <https://doi.org/10.1177/1468794105056916>. Disponível em: <https://chooser.crossref.org/?doi=10.1177%2F1468794105056916>. Acesso em: 15

dez. 2024.

STRIEDER, D. M.; CARVALHO, A. M. P. de. Ensino de ciências e cultura local: um estudo a partir das falas de professores. **Investigações em Ensino de Ciências**, Porto Alegre, v. 14, n. 1, p. 85–102, 2009. DOI: <https://doi.org/10.1590/1983-21172009110103>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/epec/a/Cbd73fXHSnnCZrf9qdsGK5w/?lang=pt>. Acesso em: 15 dez. 2024.

TANAKA, O.; MELO, C. Reflexões sobre a avaliação em serviços de saúde e a adoção das abordagens qualitativa e quantitativa. *In*: BOSI, M. L. M.; MERCADO, F. J. (orgs.). **Pesquisa qualitativa de serviços de saúde**. Petrópolis: Vozes, 2004. p. 121-136.

TARDIF, M. **Saberes docentes e formação profissional**. 17. ed. Petrópolis: Vozes, 2014.

VALLADARES, L. Scientific literacy and social transformation: critical perspectives about science participation and emancipation. **Science & Education**, [s. l.], v. 30, p. 557–587, 2021. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33867683/>. Acesso em: 2 jun. 2024.

VERGÈS, P. L'évocation de l'argent : une méthode pour la définition du noyau central d'une représentation. **Bulletin de Psychologie**, v. 45, n. 405, p. 203–209, 1992. Disponível em: https://www.persee.fr/doc/bupsy_0007-4403_1992_num_45_405_14128 . Acesso em: 03 nov. 2025.

VITOR, F. C.; SILVA, A. P. B. da. Alfabetização e educação científicas: consensos e controvérsias. **Revista Brasileira de Ensino de Ciência e Tecnologia**, [s. l.], v. 15, n. 2, p. 410–431, 2022. DOI: <https://doi.org/10.24109/2176-6681.rbep.98i249.2637>. Disponível em: <https://rbep.inep.gov.br/ojs3/index.php/rbep/article/view/3377>. Acesso em: 2 jun. 2024.

VYGOTSKY, L. S. **Pensamento e linguagem**. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008.

VYGOTSKY, L. S. **A construção do pensamento e da linguagem**. São Paulo: Martins Fontes, 2009.

YACOUBIAN, H. A. Scientific literacy for democratic decision-making. **International Journal of Science Education**, [s. l.], v. 40, n. 3, p. 308–327, 2017. DOI: <https://doi.org/10.1080/09500693.2017.1420266>. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09500693.2017.1420266>. Acesso em: 2 jun. 2024.

YORE, L. D. Science literacy for all: more than a slogan, logo, or rally flag! *In*: TAN, K.; KIM, M. (orgs.). **Issues and challenges in science education research**. Dordrecht: Springer, 2012. p. 13–39.

ZACHARIA, T. An intercultural perspective toward supporting antipsychotic medication adherence in clinical practice. **BJPsych Bulletin**, [s. l.], v. 47, n. 1, p. 38-

43, fev. 2023. DOI: <https://doi.org/10.1192/bjb.2022.19>. Disponível em: <https://www.cambridge.org/core/journals/bjpsych-bulletin/article/an-intercultural-perspective-toward-supporting-antipsychotic-medication-adherence-in-clinical-practice/45B23B963900694589656F557A85DAAC>. Acesso em: 3 dez. 2024.

ZIPF, G. K. **The Psycho-Biology of Language**: an introduction to dynamic philology. Cambridge: Houghton Mifflin, 1935.